

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação / Mestrado em Artes

Felipe de Oliveira Rodrigues

A OBRA FAZ O AUTOR:

UMA AUTOETNOGRAFIA DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E
CIRCULAÇÃO DO SHOW TERRA VISTA DA LUA

Belo Horizonte

2023

Felipe de Oliveira Rodrigues

A OBRA FAZ O AUTOR:

UMA AUTOETNOGRAFIA DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E
CIRCULAÇÃO DO SHOW TERRA VISTA DA LUA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito na obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes / Música.

Palavras-chave: subjetividade; arte; música; poder; autoetnografia.

Professor orientador: José Márcio Barros

Belo Horizonte

2023

R696o Rodrigues, Felipe de Oliveira
A obra faz o autor: uma autoetnografia do processo de criação e circulação do show Terra Vista da Lua / Felipe de Oliveira Rodrigues. _ Belo Horizonte, 2023. 125 f. : il., color. ; 31 cm.

Orientação: Prof. Dr. José Márcio Barros
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Arte. 2. Subjetividade. 3. Autoetnografia. I. Barros, José Márcio, Prof. Dr. II Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. III. Título.

CDU: 781.7

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

Aos 22 de setembro de 2023, às dez horas, presencialmente, no auditório do Programa de Pós-Graduação em Artes, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando **Felipe de Oliveira Rodrigues**, intitulada: *A obra faz o autor: uma autoetnografia do processo de criação e circulação do show Terra Vista da Lua*. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professor Dr. José Márcio Pinto de Moura Barros, como orientador e presidente da banca; Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, como membro interno da Universidade do Estado de Minas Gerais; e Professor Dr. Bernardo Costa Couto de Albuquerque Maranhão, como examinador externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

- Aprovado(a)
 Aprovado(a) com indicação para publicação
 APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 22 de setembro de 2023

Presidente da Banca: _____

Professor Dr. José Márcio Pinto de Moura Barros

Examinador Interno: _____

Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Examinador Externo: _____

Professor Dr. Bernardo Costa Couto de Albuquerque Maranhão

A quem já desejou ou ainda desejará
me ver e ouvir cantar

O sujeito é antes o poema que o poeta

Jacques-Alain Miller

AGRADECIMENTOS

Agradeço, antes, aos três a quem também dedico esta pesquisa: mãe, pai e irmão, que são os “outros” que primeiro me constituíram e me forneceram o substrato para pensar e sentir a arte da maneira como hoje me vem. À Cissa, sem a qual as ideias que permeiam esse texto jamais assumiriam a forma que assumiram. Ao Mamutte, que inoculou em mim uma dose de desejo pelo mestrado. Ao público, que tantas vezes se confunde aos familiares e amigos, em especial Xilda, Cy e Lê, mas também Marcelo, Bena, Magda, Vera e Valéria. Aos primos e minha cunhada, que não se cansam de me amparar da plateia e me encham de alegria quando consigo reconhecer suas fisionomias em meio ao lusco-fusco dos refletores. Aos amigos, que tantas vezes acolheram carinhosamente minhas ausências, sob o pretexto de: “hoje vou ficar em casa, tenho show em breve, preciso cuidar da voz”. À minha psicanalista, Juliana, já que o processo de análise se deu concomitante a essa pesquisa e foi ocupado, durante muitas sessões, pelas inquietações que a permearam. Aos amados criadores que dividem comigo a obra que aqui apresento: André Milagres, João Paulo Drumond, Marco Aur e Yuri Vellasco, assim como a equipe composta por Barral Lima, Erick Krulikowski, Rodrigo Brasil, Henrique Soares, Edgard Dedig, Nando Freitas, Alcione Souza, Gigi Favacho e Gabriel Delano. Aos compositores que um dia me confiaram suas canções, Juliano Antunes, Tom Custodio, Deco, Guilherme Borges, João Vitor Rocha, Nobat, Dan Nakagawa, Tátio, Laura Catarina, Ciampi, Sergio Oliveira, Phil Albuquerque, Leo Cavalcanti e Pedro Santos. Aos que dividiram suas vozes comigo, Deh Muss, Marcelo Veronez, Luiz Rocha e Laila Garin. Ao Mauro Ferreira, que bem-disse esse trabalho. À bolsa CAPES. À banca de avaliação, nas figuras de Daniel e Bernardo, pela disponibilidade e carinho ao pôr os olhos nesse texto e, por fim, ao meu orientador, José Márcio Barros, que conduziu essa jornada com a altivez, o respeito, a serenidade, a sabedoria e a gentileza que só habitam as grandes pessoas.

RESUMO

Esta pesquisa averigua os impactos que um processo criativo é capaz de causar na subjetividade de seu autor, tomando como objeto a produção de um show realizado pelo próprio pesquisador, intitulado *Terra vista da Lua*, e tecendo um relato autoetnográfico que pretende evidenciar como não apenas o autor faz a obra, mas o processo de feitura de uma obra artística, por sua vez, também faz seu autor, na medida em que impacta sua subjetividade. No decorrer da escrita, são descritos e analisados os procedimentos dos bastidores do espetáculo, desde sua conceituação, passando por sua montagem e terminando em sua circulação. O texto pretende mostrar como a arte é hábil em acessar um lugar em nós que, mais do que à interpretação, diz respeito a eventos que excedem nossa capacidade de simbolizar a experiência humana no mundo, cotejando o relato da experiência do processo aqui descrito sobretudo aos conceitos de *modos de subjetivação*, em Michel Foucault, e *infamiliar*, em Freud. Assim, concluímos que a arte oferece recursos para ampliar nossa capacidade de narrar o mundo e sustentar a inquietação do que não pode ser posto em palavras.

Palavras-chave: *arte; subjetividade, autoetnografia.*

ABSTRACT

This research verifies the effects that a creative process is capable of causing in the subjectivity of its author, taking as its object the production of a show performed by the researcher himself, entitled Terra vista da Lua, and weaving an autoethnographic account that intends to show how not only the author makes the work, but the process of making an artistic work, in turn, also makes its author, insofar as it impacts its subjectivity. While writing, the behind-the-scenes procedures of the show are experienced and analyzed, from its conceptualization, through its assembly and ending with its circulation. The text intends to show how art can access a place in us that, more than interpretation, concerns events that exceed our capacity to symbolize the human experience in the world, comparing the report of the experience of the process described here, mainly to the concepts of modes of subjectivation, in Michel Foucault, and unfamiliar, in Freud. Thus, we conclude that art offers resources to expand our ability to narrate the world and sustain the restlessness of what cannot be put into words.

Keywords: *art; subjectivity; autoethnography.*

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 - Capa do álbum Terra Vista da Lua	50
Figura 2 - Primeiro esboço da disposição do palco, com as marcações de luz	55
Figura 3 - Palco do show Terra Vista da Lua	59
Figura 4 - Primeiro esboço do figurino	61
Figura 5 - Figurino do show Terra Vista da Lua	63
Figura 6 - Terra Vista da Lua	87

SUMÁRIO

Agradecimentos	6
Resumo	7
Abstract	8
Lista de imagens	9
Sumário	10
Introdução	12
Capítulo I – A estranha subjetividade	20
1.1 O encontro com Foucault	21
1.2 A que se sujeita o sujeito?	22
1.3 O singular é político	23
1.4 Os modos de subjetivação	31
1.5 O encontro com a psicanálise	33
1.6 O real	35
1.7 O estranho	36
Capítulo II – Terra Vista da Lua	40
2.1 Profissão: artista	40
2.2 O título	41
2.3 O repertório	43
2.4 O roteiro	45
2.5 A produção	50
2.6 O show – a construção de arranjos	53
2.7 Cenografia	54
2.8 O figurino	61
2.9 A iluminação	64
2.10 A mudança de teatro	67
2.11 O discurso musical	68
2.12 O show “obra em progresso”	70
2.13 Os ensaios	75
2.14 Gravação, pós-produção e divulgação	77
2.15 A finalização	79
2.16 O dia da exibição	83
2.17 O amor nos tempos do cólera	84

Capítulo III	88
3.1 O retorno	88
3.2 As apresentações no SESI SP	89
3.3 O Prêmio da Música Popular Mineira	94
3.4 A estreia no Teatro do Minas Tênis Clube	95
3.5 A circulação e a gravação do DVD	101
3.6 A substituição de um músico	104
3.7 Fim – Finalidade	111
Considerações finais	116
Referências	122

Introdução

*Entre tantas coisas
Numa separação
É também uma língua
Que se extingue*

Ana Martins Marques¹

Imagine, vasculhando seu repertório de experiências pessoais e de relatos que recebeu de amigos, um casal que acaba de se separar. Depois de longas conversas, do processo desgastante de elaboração mútua, ainda sobra um ímpeto, em ambos, de enviar uma canção, um para o outro. Como escolhê-la? Há tantas canções que expressam, ao menos um pouco, o que restou do tanto que eles ainda gostariam de dizer, mas não puderam formular. Não por incompetência, mas porque, por mais que tentassem, as palavras pareciam insuficientes para expressar a radicalidade daquilo que precisava ser dito. Eles não se faziam entender completamente e, também, não compreendiam tudo o que ouviam da boca do outro. Exercitando com dificuldade uma habilidade de curadoria, cada um deles elege uma única canção - aquela que, não se sabe exatamente o porquê, corresponde ao mais próximo possível do que se poderia querer dizer, ainda que nunca haja total coincidência. O que eles querem que uma canção diga por eles, afinal, que já não tenha sido dito repetidamente em suas longas conversas?

É recorrente que uma canção nos pareça uma melhor tradução acerca do que se passa em nossa vida psíquica do que nossos próprios dizeres. A música parece acessar algo que nem sempre a palavra elaborada logicamente acessa. Nesse sentido, o poeta, ou o compositor, são entes que dizem, sobre nós, algo que não sabemos. Ou, talvez, digam sobre nós de uma melhor maneira do que nós mesmos diríamos. A organização racional que fazemos das palavras quando nos narramos entra em embate com a metáfora do poeta. O artista, assim, é alguém que obriga vir à tona, ainda que sem esclarecê-lo, algo que somos incapazes de elucidar, algo que resiste à nossa formulação. Em vez de dizê-lo, escolhemos, em seu lugar, enviar uma canção.

Esta pesquisa nasceu da vontade de explorar o que não pude dizer sobre mim mesmo, e que, por não ter vazão em mim, encontrou a saída na forma de um show

¹ JORGE, Eduardo; MARQUES, Ana Martins. **Como se fosse a casa (uma correspondência)**. Belo Horizonte: Relicário, 2017, p. 23.

musical, ao qual atribuí o título de *Terra Vista da Lua*. Aqui, viso um estudo sobre o processo de concepção, produção, estreia e circulação desse espetáculo, realizado entre os anos de 2021 e 2023, com recursos arrecadados através do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, cujo repertório foi registrado em álbum de estúdio homônimo, lançado em 2021, bem como em um DVD, lançado em 2023.

Terra Vista da Lua foi, assim, uma resposta a um conflito simbólico. Algo sobre minha experiência que não fui capaz de colocar em palavras e transformou-se em nota musical. O texto que aqui apresento é um inventário dos impactos que o referido processo gerou em minha subjetividade, na jornada de tentar incluir, em minha tessitura simbólica, a extensão do que não pude, de imediato, assimilar sobre minha experiência.

Como falar, no entanto, sobre algo cuja qualidade mais identificável é a de ser indizível e informulável? Como cruzar a clareza necessária que a pesquisa nos recruta com o tom vago e escorregadio de uma experiência subjetiva? Esse é o meu maior desafio nas páginas que seguem. Entendo que quis fornecer alguma contribuição para a abordagem do enigma da criação artística. Não sobre a obra, mas sobre o que a obra vela; não sobre o objeto, mas sobre o que se esconde por trás dele; não sobre a forma, mas sobre aquilo que, utilizando a forma como um avatar de apreensão, insiste em não se dar ao conhecimento, apesar de se fazer presente.

Invoco, para me fazer mais lúcido, algumas passagens da literatura. Em seu poema *Antes do nome*, Adélia Prado coloca:

Não me importa a palavra, esta corriqueira. / Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, / os sítios escuros onde nasce o “de”, o “aliás”, / o “o”, o “porém” e o “que”, esta incompreensível / muleta que me apoia / Quem entender a linguagem entende Deus / cujo Filho é o Verbo. Morre quem entender. / A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda, / foi inventada para ser calada. / Em momentos de graça, infrequentíssimos, / se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão. / Puro susto e terror (2016, p. 24)

Prado reconhece o artil da língua, que dissimula algo que não pode ser posto de maneira objetiva. Minha escolha, a partir disso, é por uma escrita performativa, entendendo que a pesquisa em arte é uma oportunidade para experimentações epistemológicas e metodológicas. Assim, para falar sobre o que excede à extensão da linguagem, não me ocorreu alternativa melhor do que conservar, em meu texto, certo grau de poesia, acedendo à construção da metáfora, das variadas figuras de linguagem, da alegoria, da licença poética e de outros recursos estéticos para tentar chegar o mais próximo possível de estabelecer um laço com meu leitor que faça

transmitir o que aqui pretendo abordar. Minha estratégia é que, ao chamar a atenção para o entredito, se possa acessar aquilo para o qual não há palavra. Faço um convite à incompreensão, para que possamos entrever, no texto, um saber que ultrapassa à razão, e que a arte torna patente.

Para isso, escolho me valer das ferramentas que a metodologia da *autoetnografia* proporciona. O campo da etnografia, “entendida como método de pesquisa que valoriza a dimensão sociocultural dos acontecimentos estudados” (Biancalana e Santos, 2017, p. 85.), diz respeito ao estudo de uma cultura, e, portanto, ao estudo de um outro. Ao escolher um procedimento metodológico que posiciona o prefixo *auto* antes da palavra *etnografia*, escolho estudar a mim como se estuda um outro. Isso não significa, no entanto, ter a pretensão de olhar para mim de um lugar externo a mim mesmo. Seguir com a autoetnografia é optar por um método que entende a minha subjetividade como um outro, que não deixa, por isso, de me integrar. Nas palavras de Biancalana e Santos:

Devido ao fato de valorizar a experiência do pesquisador sem desvincular suas impressões e intenções da pesquisa, compreende-se que elementos autobiográficos se fazem presentes no método autoetnográfico. Porém, é importante que haja diferenciação entre autobiografia e autoetnografia. Enquanto a primeira se restringe a descrever acontecimentos sobre aquele que escreve, a segunda insere um viés etnográfico, buscando relacionar o pessoal à cultura para o estudo e compreensão desta (2017, p. 87).

A importância da autoetnografia, aqui, é a de possibilitar que um pesquisador torne objeto a subjetividade, e enfrente os véus que recobrem a “outridade” que lhe é constitutiva. A escolha pela autoetnografia me posiciona como um pesquisador que defende que a subjetividade não é propriedade nossa. Ao tentar alcançar o “outro” que participa da constituição do “eu”, tento desvelar a alteridade que se esconde sob a ilusão do próprio e, assim, contribuir para a pesquisa sobre o sistema social do tempo em que habito.

Posiciono, assim, esse estudo num paradigma pós-positivista, que pretende evidenciar a subjetividade do pesquisador, na perspectiva do que escreveram Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014, p. 3): “o paradigma pós-positivista postula a existência de múltiplas construções de realidade segundo os pontos de vista dos pesquisadores”. Por trata-se de uma dissertação que tem meu próprio trabalho artístico como foco, a autoetnografia foi escolhida como prisma orientador das ferramentas e procedimentos adotados, tomando como referências, além de Fortin e Gosselin, a obra *Investigación Artística en Música: problemas, métodos, experiencias y modelos*, de Rubén López-

Cano (2014). O objetivo é que, a partir da escrita sobre si, o pesquisador postule suas reflexões e experiências, que poderão ser utilizadas na análise de uma conjuntura social e cultural. Essa escolha condiz com o propósito, aqui apresentado, de dissertar sobre os limites da constituição do sujeito ao propor que o fazer artístico produz impactos na subjetividade de um autor.

O texto que segue foi embasado em relato elaborado em primeira pessoa do singular sobre o processo de montagem, estreia e circulação do show *Terra Vista da Lua*. O material permaneceu em contínuo desenvolvimento durante a maior parte do período de pesquisa, uma vez que a circulação do espetáculo esteve em andamento concomitante à escrita. A proposta, assim, era que não apenas a pesquisa colhesse os impactos do processo criativo, mas que ela, também, alterasse e influenciasse o processo criativo, num movimento mútuo. Este relato detalha:

- 1) A procura por canções inéditas de autores contemporâneos que se relacionassem ao conceito do trabalho;
- 2) A elaboração do roteiro do show *Terra Vista da Lua*, uma vez que a roteirização de um espetáculo musical faz surgir sentidos diversos – sejam eles musicais ou verbais - a partir da justaposição das canções, que não necessariamente estavam contemplados em cada uma delas isoladamente, construindo, assim, uma dramaturgia. Para além do repertório, há que se notar, também, o manejo de elementos visuais e cênicos enquanto aliados do discurso musical, tais como a conceituação e confecção de cenários, produção de figurinos, projeto de iluminação e estudo acerca da performance de palco. Cada uma dessas partes corrobora com o que está pretendido no processo de roteirização. Assim, ao reorganizar e sintetizar esses elementos, é proposto, no palco, um arranjo singular;
- 3) A construção dos arranjos musicais do espetáculo, que foram desenvolvidos coletivamente durante os ensaios, junto aos músicos intérpretes, estendendo a criação dessa obra a outras subjetividades que não apenas a minha;
- 4) O processo de produção e lançamento de um álbum homônimo ao show, cujo repertório serviu como base para a concepção e desenvolvimento do espetáculo;
- 5) O processo de produção, montagem e estreia em formato online e, posteriormente, presencial, do show *Terra Vista da Lua*, observando,

também, sua circulação, uma vez que cada apresentação é um evento único e que o espetáculo sofre modificações e acréscimos e no decorrer do tempo, em função da responsividade da plateia, do avanço da intimidade dos músicos no palco com o repertório executado, da repetição nos ensaios e da movimentação do desejo dos artistas envolvidos;

- 6) A culminação de um registro da trajetória do espetáculo em um DVD, gravado ao vivo no Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte.

Acima de tudo, esse texto organiza as angústias, dilemas, fracassos, falhas e dúvidas que atravessaram o processo, bem como os prazeres, sucessos e alegrias. Todo o processo foi registrado em imagens, áudio e vídeo, que, associados aos croquis e materiais produzidos durante a montagem do espetáculo, serviram como material para a etnografia de si, possibilitando não apenas a narrativa do decorrer do processo, mas também sua análise e interpretação. Ainda no que concerne à metodologia, a escolha por uma abordagem autoetnográfica não se restringe apenas a uma das seções dessa pesquisa, mas, sim, orienta-a como um todo, desde essa introdução, até, inclusive, o capítulo dedicado à revisão de literatura.

Minha opção por pesquisar meu próprio trabalho enfrenta o risco de incorrer a uma dinâmica narcísica. Faz-se necessário, portanto, que minha narrativa ultrapasse o “eu” e se direcione ao outro. Esta pesquisa, então, se propõe a contribuir, a partir de suas explorações, com processos criativos que toquem à produção e montagem de shows e álbuns de música popular urbana. Terra Vista da Lua é um trabalho que pretendeu inquerir os limites da fronteira entre o “eu” e o “outro”, como discutiremos a seguir, na revisão da literatura,

resultando numa escrita construída a partir de uma subjetividade dialógica que, enfatizando a presença do Outro na escrita do Eu, acaba por incluir no discurso autobiográfico, através da memória e das condições históricas em que se deu o processo subjetivação, as vozes de outros (Versiani, 2002, p.60).

Partindo do princípio de que falar sobre o primeiro enuncia também algo sobre o segundo, a clarificação dos bastidores da criação artística e as implicações dos procedimentos artísticos na subjetividade de um autor podem contribuir para a elucidação de processos de outros artistas que se deparem com a presente pesquisa.

Me esforço, aqui, a não ceder à divergência recorrente que há entre pesquisa sobre arte e pesquisa em arte, nos termos do que escreveu Henk Borgdorff, em seu texto *O conflito das faculdades: sobre teoria, prática e pesquisa em academias*

profissionais de artes (2017). A pesquisa pode convergir o fazer artístico e o pensar sobre o trabalho artístico, de modo que sejam imbricados e afetem um ao outro. Assim, a pesquisa e fazer artístico tornam-se indissociáveis, posto que a pesquisa é, em si, ocupada pelo objeto ao qual dedico meu trabalho em arte. Entendo que um determinado fazer artístico diz respeito a um processo de reorganização de elementos do mundo de uma maneira singular, que é própria a um artista, mas, ao mesmo tempo, esse processo singular não se inicia ou se restringe ao artista e, sim, se vota à sua formação e aos “outros” que participaram de sua história. O fazer artístico, então, está remetido a um sistema social e cultural, bem como está circunscrito em um horizonte histórico. A subversão de discursos, relações e dispositivos de poder é material na criação artística. Assim, a pesquisa sobre um procedimento artístico, de modo a entregar aspectos dos métodos por trás da montagem de um show musical, contribui não apenas para processos de outros artistas que se deparem com situações semelhantes, mas também para a discussão sobre os aspectos formativos do sujeito em seu contexto social, nos termos do que escreveu Tânia Rivera: “talvez mais do que o tipo de abordagem de obras artísticas a ser adotado, importa o processo de criação, na medida em que ele convoca e põe em questão [...] suas próprias noções e compreensão geral do sujeito” (2018, l. 311).

Jacques Rancière (2014) já nos advertia sobre a existência de um saber, em arte, que não se sabe que sabe, e que, no fazer e na fruição artística, é tornado patente. Consonante a isso, meu desejo de pesquisar esse processo se deve, justamente, à necessidade de evidenciar, no processo criativo, um saber que o artista não sabe que possui: “um ignorante pode ensinar a outro ignorante aquilo que ele mesmo não sabe” (Rancière, 2014, l. 38). A pesquisa não revela este saber, mas pode contribuir para adensar a discussão sobre o traço inconsciente que atravessa os processos de organização e fruição artísticas. Algo que se opera em nós, que desloca sutilmente nossa posição de sujeitos, movendo, por consequência, as estruturas sociais, indiciando suas existências, mas sem esgotá-las ou torná-las completamente evidentes.

O texto se divide em cinco seções: esta introdução, três capítulos e as considerações finais. No capítulo I concentra-se o processo de revisão de literatura, apresentando uma síntese acerca de algumas teorias de produção do sujeito e de inauguração da subjetividade. Os conceitos elegidos como interlocutores do objeto desta pesquisa são o de *modos de subjetivação*, em Michel Foucault, e *infamiliar*, em

Freud. Os conceitos aqui apresentados não são discutidos apenas a partir dos referidos autores, mas também de autores posteriores a si que herdaram sua tradição de pensamento e incrementaram sua teoria com atualizações e novidades epistêmicas, como é o caso de Judith Butler, no que se refere a Michel Foucault, e a versão lacaniana para o infamiliar, chamada *extimidade*. Aderindo à forma da autoetnografia, além de realizar uma revisão de literatura, narro sobretudo o meu encontro com esses conceitos e como eles foram importantes no processo de criação do show Terra Vista da Lua.

No capítulo II se tecerá o relato sobre a concepção, montagem e circulação do espetáculo musical, que se propõe a averiguar os recônditos do processo criativo, ainda que sem desvendá-lo, mas bordejando seu núcleo de modo a elucidar alguns aspectos que podem valer às investigações sobre a produção contemporânea de música popular urbana. Trata-se de um relato que busca elementos, no processo, que podem produzir impactos na subjetividade do fazedor. Trago a fase ensaística do trabalho, seus esboços e suas esquetes, desde o desejo que o catalisou, até à roteirização, desenho de luz e de cenário, criação de arranjos e ensaios. O período aqui compreendido engloba a gravação e lançamento do álbum do qual o show derivou, bem como a estreia online do espetáculo, em formato audiovisual, em meio à pandemia de Covid-19. Friso, ainda, que o texto, em nenhuma de suas seções, se reduz à narração dos fatos sucedidos, mas traz, também, grau de análise do material apresentado e cotejamento com o assunto discutido na revisão de literatura.

O capítulo III evolui o relato autoetnográfico, dessa vez compreendendo o período que começa com a retomada das atividades presenciais, após afrouxamento na reclusão decorrente da pandemia de Covid-19, o que permitiu a estreia do espetáculo com público presente. Em seguida, o show passou por uma circulação por equipamentos culturais da cidade de Belo Horizonte, o que culminou na gravação de um DVD e um disco em formato “ao vivo”, no Teatro Francisco Nunes. Aqui, abordo as modificações e transformações próprias à colocação de um show na estrada, que denotam seu caráter de contínuo movimento, vivificado.

Na última seção, desenvolvo as considerações finais, a partir de um cotejamento entre o relato autoetnográfico e a revisão de literatura, sob o prisma dos efeitos que um processo criativo em arte pode produzir nas rebeliões, contravenções, e insurreições da subjetividade frente ao poder social que a constitui, tomando, como objeto de análise, o impacto da trajetória de montagem e circulação do show Terra

Vista da Lua no corpo de seu autor. Trata-se de uma seção que clarificará a maneira como todo o pensamento produzido sobre o processo criativo se instaurou por retroação, após a decorrência da experiência e do vivido, embora este saber já estivesse latente desde o momento da concepção da obra, ainda que em sua forma inconsciente, conduzindo, direcionando e orientando as escolhas estéticas, que, por sua vez, impactaram na posição de seu autor no mundo.

O desafio de escrever sob essa perspectiva é justamente atribuir palavras ao que é, por essência, indizível. Ao tentar descrevê-lo, isso já escapou por entre nossos dedos. Como figurar o imaterial? A voz, até bem pouco tempo, não podia sequer ser registrada. Portanto, para elucidar melhor meu desejo com essa pesquisa, recorro, aqui, ao objeto à qual ela se dedica: a arte. Clarice Lispector escreveu em seu livro *Água Viva*:

Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não-palavra - a entrelinha - morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva então é escrever distraidamente (1978, p. 21).

É à tentativa de contribuir para uma perspectiva que confie no potencial reconfigurador da arte que essa pesquisa se dedica. Ao mover nossas estruturas, ainda que no nível do singular, ela move também o campo social. Partindo desse contexto, acrescento a questão: como as vivências envolvidas nos bastidores do processo criativo do show e álbum *Terra Vista da Lua* podem ser tomadas como eventos que impactaram a subjetividade do autor? Integra a minha hipótese - que é o aspecto que queremos aprofundar, como contribuição para o campo da *pesquisa em arte* (REY, 1996) - uma possível inversão sintática na frase “o artista faz a obra”, ao colocá-la de modo a alterar seu sentido: a obra faz o artista. Nessa narrativa circular, não apenas o artista faz a obra, mas os procedimentos adotados para criar a obra também o fazem, na medida em que impactam a sua subjetividade. Este texto pretende fazer aparecer o sujeito por trás da obra e indagar se as práticas tangentes à interpretação vocal e demais exercícios da montagem de um show podem se configurar como modos de transformação e manutenção da subjetividade, averiguando um saber inconsciente imbuído no processo criativo, ao analisar os procedimentos de seus bastidores.

Capítulo I – A estranha subjetividade

O ponto de partida desta dissertação não pode ser outro que não a seguinte afirmação: o contato com o real me devastou. A pergunta que naturalmente a sucede é “o que é o real com o qual me deparei?” Eu, no entanto, não posso – ou quero - respondê-la assim de imediato. Peço paciência ao meu leitor, para que a reservemos, por hora. Escolho o suspense por acreditar que, dessa forma, conseguirei, num momento oportuno, delimitar melhor o que creio que será prejudicado se, seguindo a cronologia, for entregue já de saída.

Quero prosseguir, então, dando atenção a uma pergunta menos óbvia, que se esconde por trás deste primeiro enunciado: o que me salvou da devastação? Com ela, corro o risco de acreditar numa salvação sobre a qual nunca estive seguro de ter acontecido, mas insisto nela, por apostar que a salvação é sempre parcial, muitas vezes parca e ocasionalmente provisória. O que não posso é negar a importância que o processo que aqui descrevo teve em minha vida subjetiva, bem como os efeitos que colhi na materialidade do meu percurso.

Respondo: o uso da voz cantada intercedeu para que cessasse o horror que entrevi. No entanto, não foi ao canto a que primeiro recorri. Minha reação imediata foi ler obsessivamente. Não que eu tenha faltado com a leitura em momentos anteriores da minha vida, mas, naquela altura, eu experimentei os livros como uma via de acesso a uma possibilidade de alívio em meu estado de sofrimento. Algo que, como um vício, eu usava para aplacar a dor, ainda que momentaneamente.

Se comecei ampliando minha procura pela literatura, logo me voltei também aos livros teóricos, num intuito vão de encontrar explicação para o que se passava em minha experiência. Minhas tentativas de narrá-la fracassavam insistentemente. As palavras me escapavam a ponto de me parecer que algo, em meu relato, sempre ficava aquém do que eu havia de fato vivido. A palavra não era suficiente. Havia um excesso, um transbordamento ou um resto que a linguagem insistia em não alcançar. A leitura foi, então, naquele momento, meu recurso para ganhar novas palavras, alargar meu mundo simbólico, enriquecer meu vocabulário e meu repertório linguístico e gramatical.

Não digo que tenha sido um movimento infecundo. A leitura, de fato, contribuiu para que meu relato se modificasse sutilmente a cada repetição. No entanto, ainda assim, eu, que sempre me orgulhei do meu trato com a palavra, me vi impelido a falar,

falar, falar, falar sem nunca encontrar apaziguamento. A minha narrativa estava longe de se esvaziar, inflada de um investimento que me fazia vasculhar, obsessivamente, cada recanto daquela história, repassando-a na memória, duvidando da memória, recriando-a na memória, sem encontrar resoluções.

Se escrevo essa dissertação para elucidar aspectos de um processo artístico que se catalisou a partir dessa experiência, não posso deixar de situá-lo no contexto de meu desbravamento teórico, cuja trajetória se traçou concomitantemente ao fazer artístico, num movimento de impacto mútuo, em que ambos se influenciaram e se alteraram. Se o caminho traçado pelo processo criativo endereçou minha leitura, o aprofundamento teórico, por sua vez, contribuiu com contornos que ainda não estavam delineados no início do processo criativo.

Há que se tomar cuidado para avaliar, a partir do que digo, que tratou-se de um fazer artístico guiado excessivamente pela razão, pelo intelecto ou pela teoria. Não. Digo, para esclarecê-lo, que o nó da minha experiência começou a se deslindar a partir, dentre outros fatores simultâneos, do encontro com um conceito. No entanto, o que importa aqui, para nós, não é propriamente o conceito, mas o encontro. Dos vários autores, conceitos, ficções e teorias que me alvejaram, escolhi dois que me tocaram especialmente. Preciso ressaltar que os escolhi arbitrariamente, assim como poderia ter escolhido quaisquer outros. A conexão que faço entre os conceitos a seguir e o objeto desta pesquisa é produto de um saber inconsciente. Respeitando-o, apresento a vocês os conceitos elegidos, que, quando me foram introduzidos, me serviram como fatores de delimitação da desorganização que havia se instaurado em mim e, conseqüentemente, participaram da própria formulação do trabalho artístico que descreverei nos capítulos subsequentes. Foi assim que comecei a organizar a bagunça, ou, ao menos, é por aqui que escolho começar a contar essa história.

1.1 O encontro com Foucault

Dos vários autores que desfilaram diante dos meus olhos durante esse período, dois se instalaram em minhas referências de maneira irrevogável. O primeiro deles, Michel Foucault, teve sua obra apresentada a mim a partir de sua série de livros dedicada à História da Sexualidade, em seus quatro atuais volumes que culminam em elaborações acerca de um conceito central para o desenvolvimento deste texto: o de *modos de subjetivação*. Se Foucault chega aos *modos de subjetivação* em

decorrência de suas elaborações, o trajeto que ele traça para isso foi o que de mais importante me atravessou em sua obra.

Da série em questão, destaco a originalidade, à época, da proposição de que a subjetividade não é uma substância prévia sobre a qual incide a interdição da sociedade. Sem negar a existência da interdição, Foucault a ultrapassa e propõe que a subjetividade é, ela mesma, um produto das relações de poder que se dão em nosso tecido social. Ele ressalta que, na então fase do capitalismo, os mecanismos que forjam um sujeito não se dão apenas pela via tradicional da proibição, mas também da sedução e de incitação às modalidades de gozo que esse sistema é capaz de oferecer, em conformidade com o estímulo ao consumo, como veremos adiante, que influi na característica da subjetividade do nosso tempo.

Trata-se de uma formulação chave para uma importante mudança epistêmica. Ainda hoje é comum o pressuposto de que há uma separação entre o individual e o político, porém, como aprofundaremos adiante, há uma confluência entre o que existe de mais nuclear em uma pessoa e as estruturas sociais que regem o mundo que ela habita. O singular, assim, não se restringe a si e, sim, tem algo a elucidar sobre o que o ultrapassa.

Se temos alguma vantagem em voltar a Foucault quarenta anos após sua morte, é a de podermos analisá-lo a partir de tudo o que já foi escrito depois dele, não necessariamente em ordem cronológica. Dessa maneira, não é apenas a Foucault que recorro diretamente nas próximas páginas, mas também e, talvez sobretudo, a seus interlocutores. Assim, se quero introduzir, neste texto, a pertinência do conceito Foucaultiano de *modos de subjetivação*, voltemos a um pouco do que já foi dito acerca das teorias de constituição de um sujeito e de uma subjetividade.

Começemos por uma diferenciação conceitual: um organismo humano não pressupõe, por si só, um sujeito. Para haver sujeito, é preciso haver linguagem e é preciso que haja um contexto histórico que possibilite seu aparecimento. Linguagem e sujeito se imbricam de tal forma, que adjetivar um *sujeito* como *falante* só pode gerar um pleonasma (Lacan, 1974), uma vez que a fala não pode prescindir do sujeito e vice-versa.

Dos teóricos que adensaram a obra de Foucault, Judith Butler é das que alçaram maior renome. A autora se propôs, em alguns de seus textos, a traçar um diálogo entre Foucault e a psicanálise, como quando, para alcançar a interseção entre a temática social foucaultiana e a dimensão singular do sujeito, parte da formulação

lacaniana que nos adverte que o *eu* vem do *outro* (1990, citado por Butler; Lacan, 1996). Ela sistematiza que, para se tornar sujeito, o indivíduo passará por um processo que o inaugurará como um ser social e cultural.

Imaginemos como se dá o ingresso de um indivíduo na cultura, ao tomarmos como exemplo um bebê que acaba de chegar ao mundo. Esse bebê, por enquanto um mero pedaço vivo de carne, ainda não aprendeu nenhum sistema de códigos, tampouco nenhuma linguagem que o permita se relacionar culturalmente. Por uma questão de sobrevivência, nessa fase de absoluta dependência, ele será forçado a amar alguém que não escolheu. Esse bebê será constantemente confrontado com estímulos táteis de manipulação por parte de seus cuidadores, contudo não dispõe de ferramentas para interpretar o significado daqueles estímulos. Uma mãe, ao acariciar o filho, tem consciência de que aquele é um movimento que carrega o significado do afeto. O bebê, porém, ainda não aprendeu que aquele é um gesto imbuído de qualquer significado. Ele precisará, aos poucos, atribuir sentido aos estímulos que lhe são oferecidos (2005, citado por Butler; Laplanche, 1982).

Esse sentido será construído através da assimilação de uma linguagem que não começa nele, mas, sim, lhe é fornecida pelo outro. Desde que nascemos, diversos conteúdos são projetados em nós: transmitimos a nossa insatisfação através do choro, mas quem nomeia a nossa insatisfação são os nossos cuidadores. São eles que interpretam nosso choro e nos dizem se estamos com fome, frio, sono ou de mau-humor.

Assim, a introdução da linguagem possibilita a descrição da nossa experiência no mundo e, portanto, sua delimitação. Quando alguém interpreta nosso choro como proveniente do incômodo pelo frio, ele atribuiu um limite à nossa experiência, uma vez que, ao dizê-la dessa forma, excluiu as demais possibilidades. O problema, no entanto, é que esse processo não provém de uma equação exata. Ao termos delimitada nossa experiência no mundo, algo fica de fora. A palavra não coincide à justa medida com o objeto que ela quer descrever. A conexão entre a palavra e o objeto requer certa “forçação”, um fazer-caber que, mais uma vez, nos é determinado através do outro. Nós, passivamente, aceitamos essa conexão. O bebê aprende que seu desconforto era devido ao que conceituamos como frio, ainda que, em sua origem, seu incômodo se devesse a algo inominado e, portanto, ainda sem delimitação.

A linguagem, assim, opera um corte em nossa experiência, ao propor um nome para o que sentimos, vivemos e experienciamos. Isso está na base do processo de

inauguração do sujeito, o que nos faz chegar à altura de sistematizar: o sujeito se inicia a partir de uma invasão - a invasão da linguagem. O sujeito é o resultado inexato desencadeado do encontro ruidoso e traumático da linguagem com o corpo. A linguagem se inscreve no corpo e o medeia. É no processo de assimilarmos a linguagem desse sistema social que se formará nossa estrutura psíquica. Assim, emergimos como sujeitos nessa realidade social, que estabelecem uma relação simbólica com o mundo.

O indivíduo pactua, ainda que involuntariamente, com sua entrada num sistema cultural e civilizatório, cuja plataforma de interação é a linguagem, o que o convoca a entrar num mundo de significados e significantes, que formarão a sua capacidade reflexiva e serão, por sua vez, utilizados na mediação de sua relação com o outro. O processo de assujeitamento é, portanto, o processo de tornar-se um ser social e cultural. Vives (2020) nos atentarà para o fato de que a voz do outro, que nos interpela com seu discurso, é um chamado que invoca o sujeito à existência.

Trata-se de um percurso que produz um arranjo subjetivo absolutamente singular, o que se deve a uma característica radical sua: a contingência. O acaso é inerente à formação do sujeito. A equação que forma o sujeito não segue à ordem matemática. Aqui, dois mais dois podem ser cinco. Sempre há uma porção que escapa ao controle dos cuidadores, ainda que os mais dedicados, e que tornará imprevisível o que pode advir do encontro da linguagem com o corpo. A relação de cada corpo com a palavra é única. Uma palavra, para mim, talvez conserve sutil variação de significado se o comparamos ao que ela significa para você, meu leitor. Se Mia Couto (1998) escreveu que cada homem é uma raça, podemos acrescentar: cada pessoa é uma língua. A relação do sujeito com a linguagem e, portanto, sua forma de experimentar o mundo, é única. A partir disso, a homofonia de que precisamos para seguir adiante é esta: sujeito-subjetividade-sujeitividade.

1.2 A que se sujeita o sujeito?

Vamos, então, ressaltar o duplo significado da palavra *sujeito*. Ela pode designar um indivíduo que teve sua autonomia outorgada dentro de um sistema social, mas também alguém que sofreu uma subordinação (Butler, 2017). Essa duplicidade de sentido se manifesta da seguinte forma: por sermos obrigados a aderir, como vimos, a um sistema que nos precede, o acontecimento de tornar-se sujeito está

associado a um processo de sujeição. O sujeito, assim, é iniciado por uma subordinação à linguagem, que, por sua vez, será sustentada por esse mesmo “sujeito falante” que ela produz. Este é, grosso modo, o princípio da *produtividade discursiva* cunhado por Michel Foucault (1976): a cultura, a lei, a sociedade, a linguagem e a civilização não apenas agem sobre um sujeito pré-existente que nelas se aventuram. Elas o produzem. O sujeito é produzido justamente no seu pacto de submissão aos discursos que o precedem e que já habitavam o mundo antes de sua chegada. Portanto, paradoxalmente, o mesmo processo criador de um sujeito capaz de escolhas, agente sobre o mundo, é também um processo de sujeição, subordinação e submissão:

Consoante Foucault, se entendemos o poder também como algo que forma o sujeito, que determina a própria condição de sua existência e a trajetória de seu desejo, o poder não é apenas aquilo a que nos opomos, mas também, e de modo bem marcado, aquilo de que dependemos para existir e que abrigamos e preservamos nos seres que somos (Butler; 2017; l. 18).

O surgimento do sujeito, assim, vincula-o inerentemente às dinâmicas de poder existentes na sociedade. Este processo, no entanto, não obedece a uma cronologia: autonomia e submissão se fazem de maneira ambivalente, concomitante e simultânea. O processo que subjuga o sujeito é o mesmo que o cria.

1.3 O singular é político

Aqui, fazemos uma pausa na digressão teórica para retornarmos ao contexto em que surgiu o desejo por desenvolver um novo trabalho artístico. Estou na altura de revelar mais algo sobre o estado em que eu me encontrava naquele momento. Posso dizer que eu havia me deparado, pela primeira vez, com a informação de que o capitalismo, longe de ser apenas o nome de uma estruturação econômica financeira, determina também a economia psíquica do sujeito moderno, a produção de afetos do nosso tempo e a forma contemporânea de estabelecer laço social. Ora, se é verdade o que propusemos, até aqui, que a subjetividade é produzida na assimilação inexata e singular da linguagem de um determinado sistema social, é lícito pensar que a variação de discursos em circulação no decorrer dos períodos históricos produziu diferentes características nas subjetividades através do tempo.

Não nos enganemos, no entanto, na ingenuidade de considerar que todos os discursos em circulação possuem o mesmo potencial de influenciar a formação dos sujeitos. Se quisermos ser fiéis a Foucault, diremos que há um campo de constante

disputa de forças, que se manifesta não apenas na macro dimensão da sociedade, como na política institucional, mas também em sua dimensão mais capilarizada, como nas relações familiares. Não estamos alheios às disputas de poder em seus mais diversos âmbitos. O poder age sobre nosso corpo. A subjetividade não é uma substância que se aloja em um recôndito escuro do nosso cérebro. Ela também está na superfície da nossa pele, na nossa maneira de sentir e experimentar o mundo, de tocá-lo com as mãos, de desejar e de gozar; de sofrer e de amar.

Diante disso, podemos nos perguntar: que discursos levam vantagem na formação – ou, por que não dizer, “subalternização”? - da subjetividade contemporânea? Quais são os mestres da modernidade? Como eles se mostram hoje e como se manifestam no sujeito? Estas são, claro, perguntas complexas, longamente debatidas, cujas tentativas de resposta não serão delineadas neste texto. Aqui, nos interessa apenas eleger alguns poucos pontos a serem brevemente desenvolvidos, para que possamos prosseguir com o desenlace do contexto que gerou a obra artística a ser descrita e analisada nesta dissertação.

a) A psicanalista Maria Rita Kehl se debruça a analisar o sintoma social do sujeito moderno em seu livro *O tempo e o cão* (2009). Em suas palavras:

Assistimos a uma patologização generalizada da vida subjetiva, cujo efeito paradoxal é a produção de um horizonte cada vez mais depressivo (...) Onde quer que se encontre o sujeito, escolhido pela depressão, é lá que o analista deve ir buscar a expressão significativa de seu sofrimento (...) O projeto pseudocientífico de subtrair o sujeito – sujeito de desejo, de conflito, de dor, de falta – a fim de proporcionar ao cliente uma vida sem perturbações acaba por produzir exatamente o contrário: vidas vazias de sentido, criatividade e de valor. Vidas em que a exclusão medicamentosa das expressões da dor de viver acaba por inibir, ou tornar supérflua, a riqueza do trabalho psíquico – o único capaz de tornar suportável ou conferir algum sentido à dor inevitável diante da finitude, do desamparo, da solidão humana (Kehl, 2009, I. 695).

Para ela, o capitalismo, na modernidade tardia, generaliza o estado depressivo, cuja supressão é prometida por uma variedade cada vez maior de remédios, em conformidade a uma proliferação de diagnósticos. Trata-se de um sistema que, ao induzir níveis de consumo sempre em elevação, cria uma lógica de exacerbação do gozo. Se, por um lado, trata-se de um sistema que quer parecer plural ao nos apresentar diversas ofertas, essa diversidade mostra-se apenas aparente, quando fica revelado que são variações de um discurso único em ascensão, que se manifesta sob o imperativo: “goze!”. O capitalismo, hoje, nos leva a aceder sempre mais, consumir sempre mais, gozar sempre mais. A nossa capacidade de dizer sim a essas ofertas de felicidade, no entanto, sempre parece aquém do que é incitado por esse sistema.

O quanto somos capazes de gozar com ele nos parece sempre insuficiente. O descompasso que advém da não coincidência entre o nosso ímpeto de dizer sempre “sim” e a distância que este ato conserva do ideal prometido por esse sistema é causa de sofrimento ao sujeito contemporâneo.

b) No que pese, ainda, a diferença entre as coerções praticadas durante a ascensão do capitalismo industrial em comparação com as praticadas hoje, no alto do capitalismo de consumo. Se antes era imprescindível uma interdição da liberdade do sujeito, que subjugasse materialmente seu corpo às necessidades da fábrica e da produção, hoje a dominação capitalista assume outras formas, menos literais ou visíveis, alinhadas ao imperativo do gozo supracitado. Dentre os vários autores a abordarem essa temática, sob diversos pontos de vista, Zygmunt Bauman é dos que discorreram mais longamente, em sua série de livros sobre a liquidez da modernidade e em outras obras afins, como *A sociedade individualizada* (2001). Para o autor:

No que diz respeito à submissão passiva às regras do jogo, ou a um jogo sem regras, a incerteza endêmica, da base ao topo da escala social, é uma substituição clara e barata, mas muito eficiente, para a regulação normativa, a censura e a vigilância. Os excluídos e redundantes estão demasiado certos de sua exclusão e redundância para serem receptivos às políticas da incerteza. Os panópticos não são necessários em sua versão velha e pesada nem na versão leve, high-tech e atualizada. Só a liberdade, em sua expressão associada ao mercado consumidor e sob as condições de precariedade sustentada pelo mercado, pode evocar toda a conduta humana necessária para manter a economia global em andamento (Bauman, 2001, p 2115-2117).

Hoje, os métodos tradicionais de dominação através da censura e proibição são substituídos por dispositivos mais refinados e sub-reptícios, que possuem sua efetividade justamente na medida em que são tornados invisíveis, como a internet, os aparelhos celulares e, sobretudo, os algoritmos que os regem. Houve, portanto, uma mudança substancial na migração de métodos físicos de coerção para, cada vez mais, métodos que exploram a subjetividade, dispensando o foco nos suportes materiais. Exploram, assim, não apenas a nossa mão de obra braçal, mas o nosso trabalho cognitivo, ao transformar em produto, por exemplo, as nossas interações com as mídias sociais e outras plataformas digitais, cujos dados são vendidos para grandes empresas especializadas em *marketing*. Não é apenas o trabalho que é vendido de maneira subvalorizada, mas o próprio trabalhador é transformado em mercadoria. O fim deste processo é o acúmulo de capital, não exclusivamente financeiro, mas também cultural, simbólico, social e político.

c) Para o filósofo sul coreano Byung Chul-Han, em sua popular obra *Sociedade do cansaço* (2015), esses métodos invisíveis de coerção indicados por Bauman, que

se apresentam para nós como ilusão de estímulo à liberdade, exploram o sofrimento referido por Maria Rita Kehl, com o intuito de manter em movimento a engrenagem que dá suporte a esse sistema. O correr das décadas do século XX trouxe um aparente alívio ao peso da interdição, substituída pela incitação a uma suposta liberdade, que faz recair sobre o sujeito a culpa por fracassar ao competir nos termos do capitalismo. Não é mais necessário um mestre de chicote à mão, coagindo à força a produção de seus subordinados. Hoje, cada indivíduo empunha o seu próprio chicote, cuja finalidade não é outra que não lanhar seus próprios ombros.

O sujeito de hoje, voltado narcisicamente ao desempenho, está à busca de sucesso. Sucesso e bons resultados trazem consigo uma confirmação de um pelo outro. Ali, o outro, que é privado de sua alteridade, degrada-se em espelho do um, que confirma a esse em seu ego. Essa lógica de reconhecimento enreda o sujeito narcisista do desempenho de forma ainda mais profunda em seu ego. Com isso, vai se criando uma *depressão do sucesso*. O sujeito do desempenho depressivo mergulha e se afoga em si mesmo. O eros, ao contrário, possibilita uma experiência do outro em sua alteridade, que o resgata de seu inferno narcisista (Han, 2017, p.10-11).

A falácia está montada: se você fracassou em alcançar a posição que almejava, foi por responsabilidade sua. Se você não acumulou capital suficiente para ter uma vida confortável, se você se endividou, se não consegue acessar o círculo social de que precisa para ascender em sua profissão, se não consegue o reconhecimento que deseja, foi por incompetência ou indolência suas. Ao aceder aos termos da competição pelo mérito, cultiva-se a ilusão de que ninguém mais nos oprime, a não ser nós mesmos. O tributo pela pactuação com o sistema capitalista, com o qual todos nós somos obrigados a negociar, é pago na moeda da culpa, que gera um sofrimento que será explorado por esse próprio sistema na coerção por ainda mais produtividade, ainda mais consumo, ainda mais gozo.

Se a lógica do capitalismo é o da concentração de capital - e a manutenção da pobreza é o efeito decorrente disso -, trata-se de um sistema que carrega uma inerente contradição: a opressão é necessária para que ele possa se reproduzir. A opressão não cessou na modernidade tardia, tampouco se aliviou, ela apenas migrou de objeto e assumiu contornos menos óbvios, mas sua finalidade ainda é a de produzir um sujeito dócil aos imperativos do capital, cuja atuação contribua para sua reprodução. O capitalismo é, por excelência, o sistema capaz de cooptar suas ideias divergentes e as fazerem funcionar a favor de si. Ele convida as propostas que se pretendem emancipatórias ou libertárias a negociarem suas exigências dentro de seus termos,

fazendo-as assumirem contornos reformistas e conciliatórios (Fernandes, 2019). Quando assim é, fada-se essas propostas a um lugar de mero paliativo, que se arriscam a ser tragadas e incorporadas pelo próprio sistema sem alterar seu caráter opressor. Não devemos negligenciar a importância e urgência de medidas paliativas, mas não podemos perder de vista que uma proposta que aceite discutir a emancipação dentro dos termos do próprio capitalismo, pode, no fim, funcionar contra ela mesma. Uma luta em prol da não-opressão pressupõe a superação das bases que fazem com que o capitalismo pareça imprescindível nos dias de hoje. Pressupõe, em outras palavras, torná-lo obsoleto.

d) Por fim, narro um pouco da minha posição enquanto um artista da música diante do contexto descrito nos parágrafos anteriores, considerando que vivo no tempo do advento da cultura digital, que nos fez acreditar, durante alguns anos, que a música independente viveria sua plenitude, pela facilidade de produção e acesso. Para além dos ganhos desse processo, que de fato são muitos, percebemos que a facilitação que se apresentava era uma aparência. As novas configurações de mercado, enquanto limam algumas barreiras anteriores, apresentam, também, novos empecilhos à produção e difusão. A música independente está, hoje, submetida de maneiras inéditas aos imperativos da produção dita industrial. Me amparando na teoria de Byung-Chul Han (2015) que diz que hoje somos algozes de nós mesmos, podemos observar que, agora, quem incute os parâmetros estéticos da indústria na música independente é o próprio artista. Não mais uma gravadora, mas cada realizador é levado a pactuar com uma lógica estético-ética que, apesar de querer parecer plural, homogeneiza os processos.

Alguns artistas conseguem desenvolver carreiras consistentes nesse contexto. No entanto, este segue sendo um sistema que priva a maior parte dos fazedores de arte de assumirem isso como um trabalho do qual se pode viver, ainda que o desejem. Os que não alcançam tal feito, não o fizeram não por realizarem um trabalho desimportante, pois, como vimos, num sistema como o que vivemos, existem diversas variáveis que podem influenciar no não-acúmulo de capital simbólico, social e cultural. As plataformas de streaming funcionam de modo a reforçar a distribuição de quem já tem, enquanto colocam a responsabilidade da insuficiência de projeção sobre os próprios artistas. Trata-se de uma lógica falaciosa, pois, dentro desse sistema, para haver quem tem muito, é preciso haver quem tem pouco, e a escolha pelos artistas que serão ouvidos depende de mais do que da autonomia do ouvinte.

A consistência de um trabalho musical através do tempo, então, não se deve apenas à ampliação da nossa capacidade individual de realização, mas da saúde de todo um ecossistema, que, no contexto atual, possui um modo de organização repleto de contradições. Ao contrário do que propaga o senso comum, continua a não haver espaço para todos. Além de nomear, identificar e esmiuçar essa contradição, o que pode contribuir para modificar essa lógica? É uma contribuição que esse trabalho intenta oferecer.

Encerro esta seção sistematizando que o capitalismo orienta nosso desejo, embora não me refira, neste momento, à terminologia lacaniana. Para ser justo às epistemologias que convoco a essa dissertação, diria melhor que o capitalismo é uma máquina de produção de modalidades de gozo. Longe de ser apenas um sistema de organização financeira, é também um sistema de governança e regulação dos corpos, na medida em que produz sujeitos que se conformem à sua perpetuação. O capitalismo é um mediador dos nossos afetos, das nossas formas de amar e de compor o laço social.

Entender o que acabo de descrever pareceu, por um momento, explicar a adversidade da minha condição naquele momento. O meu sofrimento se devia a uma economia psíquica adaptada para explorar esse sentimento, de modo a fazer girar a engrenagem da produtividade e do mercado. Uma economia psíquica que não apenas determinava a nossa orientação para o consumo e para a produção, mas também nossa maneira de nos relacionarmos com o outro. Depois de tamanha revelação, uma única pergunta permeou meu proceder e minha busca pela obra que tentava nascer: diante de tudo o que amarra, subjuga e subalterniza o sujeito, onde há insurgência?

Estava delineado o meu desejo: cantar a partir de uma verve anticapitalista sobre a possibilidade de aparecimento do sujeito em meio a tudo que o subjuga. Seria este o tema do meu trabalho, mas algumas questões se apresentaram de imediato, interrogando o processo criativo: como fazê-lo sem incorrer numa ingenuidade com relação às possibilidades de transformação do mundo? Como fazê-lo sem ser panfletário, direto e objetivo? Como fazê-lo sem subestimar a plateia, sem ser didático, sem partir do perigoso pressuposto de que eu havia um conhecimento a transmitir? Meu desafio - que só pode ser avaliado por outros se foi bem-sucedido - foi fazê-lo sem me desimplicar de meu sofrimento, sem colocá-lo confortavelmente nas costas

de um “outro” social. Ao mesmo tempo, foi necessário cuidado para não incorrer no risco de assumir, para mim, neuroticamente, toda a responsabilidade pela minha dor, e, ainda, preservar a riqueza poética, que é a característica que considero mais cara em qualquer trabalho artístico.

1.4 Os modos de subjetivação

Voltando ao encontro com os conceitos que catalisaram o desejo por abordar, numa obra artística, essa temática, tentemos uma primeira aproximação entre o conceito que estamos tentando delimitar, o de *modos de subjetivação*, e o campo de estudo desta pesquisa, a arte. O conceito se divide em dois principais vieses: um deles diz respeito às maneiras pelas quais somos submetidos a um sistema social, cujo processo é determinante, como vimos, na formação da nossa subjetividade. Sobre isso, já discutimos nas páginas anteriores. Aqui, apenas o nomeamos. Há também, em contrapartida, um outro viés, sobre o qual ainda não discutimos, que destaca os processos a partir dos quais um sujeito pode outorgar, a si mesmo, relativa autonomia frente a este mesmo sistema social que o subjuga, ao desenvolver métodos, técnicas e tecnologias pelos quais seria possível, de certa forma, realizar um trabalho sobre sua subjetividade. Para Foucault (1984/2014a), de acordo com essa segunda vertente de seu conceito, ao sujeito é dada a oportunidade de se orientar para uma maneira de viver que se aproxime do que para ele é belo, estabelecendo um vínculo inerente entre ética e estética. Para ele, a vida ética é a vida bela, que buscamos ao desenvolvermos e utilizarmos práticas que estilizem a nossa existência na direção de um modo de ser que seja capaz de trazer relativa autonomia frente à alienação. O conceito de *modos de subjetivação*, assim, não diz respeito apenas aos elementos que participam do momento de constituição da subjetividade de uma pessoa, mas, também, aos recursos e ferramentas, adquiridos pelo sujeito no decorrer de sua vida, que lhe possibilitam sua própria transformação e/ou manutenção através do tempo (Foucault, 1984/2014a, 2020).

Faz-se importante compreender que Foucault, com isso, não sugere a busca pela capacidade de controlar a própria subjetividade, mas, sim, criar elaborações sobre a própria subjetividade, o que produz um impacto sobre ela, sem perder de vista, no entanto, que sempre há algo que nos escapa e que, independentemente do quão conscientes estejamos das dinâmicas de poder existentes no nosso contexto social,

não poderemos jamais nos liberar completamente delas, uma vez que nos são formativas. Ele propõe, apenas, que pesquisemos processos através dos quais um sujeito não seja para sempre tomado como mero efeito das relações de poder, subjugado, submetido, mas, sim, aceda ao ato de atribuir a si mesmo certa autonomia. Uma pessoa, assim, é constituída pelo mundo que habita, mas também constitui a si mesma a partir de sua prática.

Diante disso, então, não precisamos mais supor que o sujeito está condenado a uma repetição do processo de sujeição que o origina. O sujeito excede as relações de poder que o constituem e aí reside uma possibilidade de insurgência: ele é capaz de se apropriar dos dispositivos de poder e, em alguma medida, subvertê-los. Nas palavras de Butler: “o ato de apropriação pode envolver uma alteração do poder, de modo que o poder assumido ou apropriado atua contra o poder que lhe possibilitou ser assumido” (Butler, 2017, I. 167). Foucault, no entanto, embora tenha realizado longa exegese sobre os textos que descreviam práticas antigas que impactavam na constituição de si, não foi explícito ou conclusivo quanto às práticas que permitem subversão nas subjetividades modernas. Como exemplo, ele resgata uma prática estoica cuja diretriz orientava seus praticantes a escreverem, diariamente, cada ação de seu cotidiano. Esse hábito, diferente de uma escrita despreziosa, não visava mero registro do passar do tempo, mas um exame dos atos realizados pelo escriba. É como se o escrevente, ao colocar no papel um relato sobre si, revolve-se a si mesmo, cuidasse de si, escrevesse e reinscrevesse algo de sua subjetividade, descobrisse e trabalhasse um saber sobre si, que é, conseqüentemente, um saber sobre o mundo.

Já Judith Butler (1990), exemplificará essa brecha foucaultiana com o corpo queer, que denota uma falha, uma fuga ao que originalmente estava previsto pelo sistema, terminando por confrontar a pressuposição social que é a naturalização da diferença sexual. O corpo queer se forma na fissura, na fenda, no interstício desse sistema, nos proporcionando um vislumbre da capacidade de mobilidade que nossas identidades comportam, apesar de sua aparente fixidez. Embora o corpo queer seja, por esse mesmo motivo, um corpo visado e um alvo em nossa sociedade, ele torna patente uma realidade que lhe recai, mas que não é uma exclusividade sua: com maior ou menor sensação de disforia, nenhum de nós corresponde exatamente à identidade que clama para si. Assim, a autora nos propõe a existência de práticas que são, ao mesmo tempo, efeito da opressão e resistência a ela, sem serem sequer propositais

ou conscientes, uma vez que se relacionam aos próprios modos de vida praticados por um sujeito, muitas vezes alheios à sua vontade.

Diante disso, apresentam-se as questões: Foucault não foi categórico quanto às práticas de insurgência ao poder por entender que elas não podem ser descritas de maneira unívoca e universal? É necessário que cada sujeito, a cada contexto social e histórico, invente criativamente práticas singulares que servirão apenas a si? Se for verdade que cada um pode inventar práticas emancipatórias com relação ao jugo social, pode o fazer artístico equivaler a uma delas? Sob a discussão apresentada nas últimas páginas, reformula-se a velha pergunta, que indaga se a arte, na forma de sua produção ou de sua fruição, pode desempenhar algum papel na emancipação de um sujeito. Se posso ou não experimentar uma generalização na resposta a essa pergunta, é certo que esse texto propõe, ao menos, desenhar um mapa que indique mudanças de relevo na subjetividade deste sujeito que escreve, ao atravessar o processo criativo aqui descrito.

1.5 O encontro com a psicanálise

Até aqui, me ative sobretudo à teoria derivada de Foucault, que analisa o sujeito sob a ótica das relações de poder que constituem uma sociedade. Agora, é o momento de realizar uma mudança de enfoque - embora já a tenha prenunciado diversas vezes no decorrer de todo o texto – e apresentar o segundo conceito escolhido para me auxiliar nessa dissertação.

Se Foucault entende o sujeito como efeito – ainda que não totalmente previsível – das relações de poder, e sua obra de fato permeou, de alguma maneira, a gênese de todo esse trabalho, o avanço na revisão de literatura me causou o encontro com algumas trilhas da psicanálise, que considere aliadas ao meu propósito nesta pesquisa. A psicanálise ora corrobora, ora contrapõe a teoria foucaultiana. Corrobora, por exemplo, quando compartilha uma base comum no que diz respeito às teorias da linguística, que consideram a assimilação da linguagem o processo inaugurador do sujeito. Contrapõe quando ultrapassa a noção de que o sujeito é um efeito das dinâmicas sociais, ao atribuir primazia a um saber singular que a pessoa tem de si, de ordem inconsciente. Não devemos pensar, portanto, que se tratam de teorias antagônicas. Há, cada vez mais, esforços por conciliar ambas as epistemologias, enquanto também é inegável certa divergência persistente entre as duas. O que nos

vale, aqui, é entender que, entre endossos e discordâncias, ambas vertentes foram postas a dialogar diversas vezes nas últimas décadas, cuja conversa rende frutos mesmo hoje, e ainda renderá.

Para nós, essa interlocução toca sobretudo o seguinte ponto: nas últimas páginas, me ocupei de elucidar a relação entre o contexto que fez surgir o desejo de produção da obra artística analisada nesta pesquisa e algumas digressões teóricas acerca da vida social e sobre o que condiciona o sujeito contemporâneo. Durante algum tempo, isso me pareceu suficiente. Eu pensava haver identificado a origem da condição do meu estado de sofrimento, que me impeliu a um processo criativo. Processo este que resultou numa obra cujo tema era exatamente o contexto que gerou tal sofrimento e as possibilidades de emancipação em torno dele, num movimento retroalimentativo. Se, por um lado, o assunto da obra musical que eu buscava delinear era a insurgência frente à opressão sistêmica, por sua vez o processo criativo era, ele próprio, um recurso do qual eu me valia para alguma tentativa de relativa libertação.

Com o tempo, então, a análise sob o enfoque social me pareceu ceder à tentação de localizar a causa do meu sofrimento de maneira exógena – e nem por isso menos desconfortável -, cuja manifestação poderia assumir a seguinte proposição: “a minha modalidade de sofrimento, hoje, se deve a este sistema que nos oprime dessa maneira”. Não que a frase anterior esteja equivocada, mas dizê-la dessa forma não promoveu mais que um abrandamento momentâneo do sofrimento. Abandonada a ilusão de uma resolução definitiva para este conflito, me pareceu mais justo me perguntar: diante dessa condição em que me formei como sujeito, desse sistema que nos oprime a todos no tempo de hoje, qual é a minha maneira particular de reagir? Como isso se abate sobre mim e me toca? Por que eu sofro dessa maneira diante disso? E, mais, como e por que resisto?

Por esse motivo, a psicanálise me valeu, não apenas no que diz respeito ao trabalho clínico, mas também ao trazer sua literatura para essa pesquisa. Se não erro ao localizar parte da causa do meu sofrimento como exógena a mim, já que integro um mundo social, não pretendo também me desimplicar de meu sofrimento, quando me proponho a analisar, aqui, minha maneira singular de senti-lo e vivenciá-lo, que foi o que desencadeou meu desejo artístico. Assim, se com Foucault encontrei amparo nas teorias de funcionamento das dinâmicas sociais, com a psicanálise encontrei um reduto onde eu poderia explorar a maneira única como, em cada sujeito, o social se enlaça à vida psíquica.

Se antes afirmamos a não-separação entre o singular e o social, enredemos agora a proposição de que a divisão entre o psíquico e o político é tênue, móvel e menos fixa do que a princípio supomos. Para Judith Butler - fazendo dialogar Foucault e a psicanálise em seu livro *Relatar a si mesmo* (2015) -, a operação que inaugura o sujeito, para se sustentar, precisa atribuir a ele certa ilusão de unidade, de integridade e de controle sobre seu corpo. O sujeito precisa se esquecer de sua origem outra para se afirmar em sua posição própria. Essa operação, por um lado, lhe permite dizer sobre si mesmo em primeira pessoa: “eu sou”. Por outro, o aliena de tudo o que o ultrapassa e que, no entanto, participou de sua constituição. O fragmentado, assim, dá lugar à sensação de unidade - ficção necessária para nossa existência, que, apesar disso, deixa resvalar que a fronteira entre o eu e o outro não está divisada de maneira definitiva.

1.6 O real

Para chegar, então, ao segundo conceito elegido para me amparar nessa dissertação, oriundo da psicanálise, é hora de voltar à informação que deixei suspensa no princípio do texto. O que é, afinal, o encontro com o real a que me referi? Bom, eu o vinha descrevendo durante todo o capítulo, através de seus efeitos. O evento em si pouco importa. O que nos interessa, aqui, é que se trata de um encontro com uma impossibilidade linguística, algo que excedeu à minha capacidade de simbolização e fez faltar a palavra. Esse contato não apenas denota a insuficiência da linguagem e os limites da cultura e da civilização, mas também carcome e erode o nosso mundo linguístico, colocando-o em cheque. O real é a onda marítima que, ao avançar sobre nossas construções e derrubá-las, torna patente o óbvio que não supúnhamos: elas eram feitas de areia.

O encontro com o real é um encontro com um resíduo renitente e resistente à apropriação humana. É o que, de inumano, existe na espreita de cada gesto humano. É o que só reside no interstício, no “entre” das coisas. É um encontro com o que, para nós, é impossível.

No processo descrito no princípio deste capítulo, à luz do que foi sistematizado por Judith Butler, o sujeito origina-se ao ser cindido pela linguagem, ao pactuar - mesmo que involuntariamente - com sua entrada num sistema social e cultural. Uma vez imersos na plataforma cultural, nada mais nos retira dela. Não é possível recuar,

nem olhar para o mundo desprovidos de nossas lentes culturais. Assim, não percebemos o mundo tal qual ele é, mas, sim, através das lentes da cultura, que simbolizam o mundo.

O processo de nos transformarmos em sujeitos, que nos outorga a capacidade de nos relacionarmos com o mundo de maneira simbólica, deixa restos. Algo permanece, para todos nós, fora da nossa capacidade de descrever o mundo, inapreensível, indizível, não-simbolizável. Em psicanálise, é o que excede à palavra que se chama *real*. Nos dizeres de Marcela Antelo e Jordan Gurgel, “Lacan nos orienta quando diz que há um estranhamento próprio ao viver quando algo toca o real; quando algo acontece ao sujeito que rompe a relação fantasmática que sustentava sua realidade” (2021, p.114). Apesar dos diferentes tratamentos desse conceito no decorrer da obra lacaniana, não erramos em dizer que o *real* é o que não pode ser simbolizado, o que não pode ser colocado em forma de linguagem. Isso que, por falta de vocabulário, tantas vezes chamamos de *coisa*. Nas palavras de Vives (2020, p.94), elucidando a denominação freudiana para conceito equivalente ao real, “a obra de arte se torna, de algum modo, o avatar da Coisa”.

Embora não possamos apreender o real, essa porção de mundo que resiste à simbolização aloja-se em nós, como inconsciente. Se, por um lado, não podemos descrevê-lo, somos impactados por ele e percebemos seus efeitos. Ao mesmo tempo em que o sentimos alheio a nós, na sua qualidade de exterior, o sentimos, também, condicionante da nossa própria qualidade de sujeitos. Um estrangeiro a nos habitar e a nos constituir, que nos lembra sempre do que, no corpo, escapa às taxonomias, do que faz com que experimentemos com certo estranhamento o que reivindicamos como identidade, nunca plenamente coincidentes com nós mesmos, estranhamente cindidos.

1.7 O estranho

Após tatear a noção de *real*, posso introduzir o segundo conceito-chave que trago a essa dissertação, que me foi ofertado por minha analista, a partir do meu relato, durante uma sessão. Trata-se do conceito de *estranho*, ou, em uma possibilidade mais atual de tradução, *infamiliar*. Sigmund Freud, em seu texto de 1919, chamou de *infamiliar* o que é ao mesmo tempo exterior e interior à nossa psique: o que não nos é familiar, mas ao mesmo tempo está dentro de nós (*in-familiar*); o que

nos soa familiar, ao mesmo tempo em que parece vir de fora. Antelo e Gurgel (2021) nos mostram que Jacques Lacan aprofunda o mesmo conceito, ao propor o termo *extimidade*, em contraposição à intimidade: o que nos parece externo, mas é, ao mesmo tempo, o mais íntimo de nós. Algo que, por ser tão íntimo, se oculta – ou se esconde - a ponto de nos soar alheio, estrangeiro.

Freud, ao desenvolver seu conceito, utiliza, como exemplo, o sentimento que nos causa uma experiência de fruição estética. Ao nos depararmos com uma obra de arte, não sentimos apenas o que é da ordem do belo e do prazer, mas, também, do feio, do horror, do terror, do ridículo, do risível, do horrível e do ruim. Não raro, é possível que mais de uma sensação se faça presente em simultâneo, numa polivalência que nos causa angústia e estranho incômodo, sobre o qual pouco somos capazes de elucidar.

Desse modo, o que se enuncia como infamiliar pode ser lido também como algo desse gozo opaco, produto do trauma do encontro da linguagem com o corpo, e nos confronta com um impossível de dizer (...), porque não é traduzível em termos simbólicos (Antelo; Gurgel, 2021, p. 144).

Antelo e Gurgel determinam que “um efeito de infamiliar ocorre quando as fronteiras entre fantasia e realidade são apagadas, quando algo real (...) surge diante do sujeito” (2021, p. 109). O *estranho familiar* é a sensação que decorre do afrouxamento da fronteira que apartava o eu do outro, tornando possível o acesso a um saber sobre nós - sobre o outro que nos constituiu - em estado bruto, não simbolizado e, por isso, por vezes traumático, ou, no mínimo, intragável. Um saber não compartilhável através da palavra.

Se penetrar o território da teoria derivada de Foucault acerca dos modos de subjetivação pareceu elucidar algo sobre minha condição, aceder à psicanálise apaziguou, relativamente, a falta de solução para meu conflito. Por mais que eu pudesse alargar a minha capacidade de simbolização, ela sempre deixaria de fora algo da minha experiência. Essa porção excluída, cortada, arrancada, tirada de mim, foi o que eu vislumbrei no processo que desencadeou o espetáculo musical aqui abordado. Porção essa que jamais pude fitar diretamente, pelo seu caráter de medusa, que transforma em pedra quem a mira e desvenda. Pude apenas a entrever, por sobre um véu semitransparente, que conserva o enigma e o mistério do que se encontra detrás de si.

Me defrontar com o conteúdo por trás do véu me despertou uma sensação de horror. O que era aquele estrangeiro a me invadir? Aquele a quem eu não reconhecia,

mas que se situava tão perigosamente próximo a uma região nuclear minha, que ameaçava até mesmo minha própria estabilidade? Aquele a quem, por outro lado, eu depositava a certeza de me integrar, mas parecia vir de um lugar exógeno? Aquele estranho, que por vezes tomei como inimigo, vezes como amante, que vivia sob a mesma casca que eu, do qual eu jamais poderia me livrar? Aquele que abalou a organização do que eu entendia por realidade e as certezas que eu tinha sobre mim, e me fez tocar o “lado de lá” da linguagem, como que estabelecendo contato com uma civilização antiga, num desbravamento, uma sensação primeira, embora já sentida antes. Inédito, por ter ocultado sua presença de mim durante tanto tempo, construindo a ilusão de que me era próprio. Velho conhecido, por advir da presença, em mim, dos outros que me constituíram.

Assim, conseguimos elucidar melhor o que afirmamos, a meio texto, sobre a confluência entre o político e o singular. A pele não é um muro que demarca a fronteira entre o eu e seu exterior. Na verdade, essa fronteira, ainda que sentida e acreditada por nós com toda veemência, está borrada. Se, a princípio, nosso corpo parece, para nós mesmos, um organismo inteiriço, sobre o qual estamos de posse, o aprofundamento na subjetividade nos revela que estamos mais fragmentados do que gostaríamos de admitir, cindidos pela linguagem, e que o pleno controle de nosso corpo é uma ilusão. O acesso a esse saber singular, que cada sujeito comporta, revela, portanto, algo sobre o mundo. Nas palavras de Butler, “quando o ‘eu’ busca fazer um relato de si mesmo sem deixar de incluir as condições de seu próprio surgimento, deve, por necessidade, tornar-se um teórico social” (2015, l. 4). Falar sobre o sujeito, assim, é fazer política e fazer-se político.

Se antes eu julguei que a análise sobre a dinâmica social seria o melhor caminho para situar o trabalho artístico que eu tentava fazer nascer, agora entendia que a metáfora do embate da vida psíquica era a maneira que eu buscava de abordar a insurgência à opressão escapando dos didatismos, das inocências e do panfleto. Encontrei aqui, curiosamente, uma outra forma de estruturar a novela. Eu não precisava – e nem queria – citar as palavras “capitalismo”, “opressão” e “resistência”, em minha obra, para falar sobre o assunto que eu havia elegido. Meu trabalho se centraria, a partir dessa mudança de perspectiva, numa insurgência da subjetividade.

Assim, novamente, não é apenas o contato com um estranho familiar que me catalisou o desejo pela produção artística. Essa mesma produção artística, impulsionada pela presença desse infamiliar, abordaria exatamente essa

ambivalência, essa dualidade abrigada em nossa subjetividade, das formas de poder que nos constituem como assujeitados, bem como as possibilidades de insurgência que se criam, não apesar do poder, mas justamente em sua decorrência, na inexatidão de sua assimilação.

Recorro à gasta frase de Rimbauld (2009), que afirma que o eu é um outro. Um outro que me integra. Um outro que está em mim, sem que eu possa suspeitar, pois, por participar da minha constituição, me parece próprio. Eu, por minha vez, participo como “outro” na formação de outros sujeitos, num processo que perpetua a manutenção de um sistema, ao mesmo tempo em que possibilita que os seres que o sustentam criem condições para oportunidades de insurgência e apareçam no mais radical de seu ser.

Assim, termino este capítulo com uma pergunta que, talvez, me sirva de gancho para prosseguir: onde falta a palavra, o que pode surgir? O que pode surgir no espaço vazio? No setor insondado entre uma coisa e outra, o que pode se criar? Para que, quando não há palavra possível, ao menos alguma borda e algum contorno se delineiem.

Capítulo II – Terra vista da Lua

2.1 Profissão: artista

Artista é uma profissão? É a pergunta que me faço nesta altura dessa pesquisa. Devo confessar, sem demagogia, que a resposta para ela já se pronunciava em mim, mesmo antes de eu torná-la uma indagação, pois a dúvida latente já me habitava, desde sempre, ainda sem forma. O que veio tardiamente foi sua formulação, que cumpriu a função de instaurar, de maneira retroativa, essa interrogação que sempre me permeou.

“Artista não é profissão”, eu disse. A partir disso, soube que sempre me perguntei, sem nunca ter enunciado: “artista é profissão?” Trata-se de uma pergunta, então, que traçou caminho contrário ao habitual: nasceu já da afirmação de sua resposta. Ao dizê-la, outras questões derivaram como efeito: artista é um predicado que se possui e do qual podemos dispor? Artista é um atributo de nossa identidade? Ou a arte responde do lugar que, em nós, coloca justamente em cheque as nossas identidades?

É claro o esforço, pelos artistas das últimas décadas, por profissionalizar a arte. Embora quase qualquer ser humano busque, de alguma forma, a fruição estética, é raro que artistas possam viver de sua produção. Em meio ao seu desvalor monetário, à sua falta de lugar no sistema capitalista, dizer “o artista é tão profissional quanto um advogado, um engenheiro ou um médico” é uma tentativa de se fazer valorizado, de gritar contra a precarização da situação dos fazedores de arte, que se propõem a viver do que fazem.

No entanto, ao encaixar a arte aos métodos, procedimentos e burocracias de uma profissão, corremos o risco de obter efeito contrário às boas intenções que pretendíamos: se a arte perde seu caráter inesperado, indomado, insubmisso, subversor, resistente e insurgente, ela ainda é arte?

Clarice Lispector², na última entrevista que concedeu em sua vida, declarou que era uma amadora. O amador faz porque ama. É nesse limiar entre o esforço pela profissionalização e a resistência a ela que gravei, lancei e criei o show derivado do meu 2º álbum, *Terra Vista da Lua*.

² LISPECTOR, Clarice. **Panorama com Clarice Lispector**. YouTube, 07/12/2012 – disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ohHP1I2EVnU>

2.2 O título

Se a arte é profissão ou não, não negaremos que ela é um trabalho. Depois de circular com o show derivado do meu primeiro álbum, *Coração Disparado* (2018), suspenso abruptamente pela pandemia, se apressou, em mim, o desejo de retornar ao estúdio e gravar, em disco, novas canções.

O novo trabalho se chamaria *Mecânica Celeste*, seguindo a forma que propus em meu disco anterior, que usava duas palavras impactantes justapostas para compor seu título. *Mecânica Celeste* remete à teoria do regimento dos corpos planetários e estelares, proposta por Isaac Newton. Com ele, eu pretendia estabelecer um vínculo entre o show musical e o gênero literário e cinematográfico da ficção científica. A ficção científica me interessou, para este trabalho, pela sua capacidade de tramar eventos macrocósmicos a eventos cotidianos da vida humana. Quem nunca se impactou com a visão do céu noturno e se pôs a pensar sobre sua própria pequenez diante do imenso? Minha intenção era que, ao me referir sobre o que determina a coreografia da dança de objetos tão grandes como corpos celestes, eu pudesse fazer pensar sobre o que determina a interação dos corpos humanos, pequenos, aqui na Terra. Filmes como *Interestelar* (2014) e *A Chegada* (2016) são exemplos de obras que cumpriram com esse exercício.

Para exemplificar essa correlação, descrevo, aqui, a figura do *Buraco negro*. Stephen Hawking (2015) nos ensina que o Buraco Negro é um objeto supermassivo que, devido à sua enorme gravidade, colapsou-se sobre si mesmo. De sua irresistível atração, nada escapa, nem mesmo a luz. Por isso são objetos invisíveis. Só se vê os indícios ao seu redor. O limite do que pode ser observado a seu respeito é chamado de *Horizonte de eventos*. Outro nome possível para o mesmo limiar é *Ponto de não retorno*, já que, após cruzá-lo, não há como voltar. A gravidade é tão intensa que o único caminho possível é prosseguir em direção ao seu centro. Em seu interior, o que existe é uma singularidade. *Singularidade* é uma forma de dizer que não se sabe o que há no interior de um buraco negro. Ou, colocando de outra forma, sabe-se que o que há no interior de um buraco negro é algo que não se sabe. A singularidade é, em teoria, onde as leis da física se suspendem. Se a lei é o que determina um funcionamento universal, a singularidade é única. O buraco negro permaneceu improvado por décadas e muitos duvidaram de sua existência.

Fred sentenciou, em uma disruptiva contribuição no século XX, que “o homem não é senhor em sua própria casa” (1944, p. 295). Com isso, ele nos diz que um sujeito é alguém cujas motivações para suas escolhas não lhe são completamente conscientes. Existe algo, na trajetória de um sujeito, que o marca e o orienta, mas, no entanto, permanece oculto e velado para ele mesmo. Traçando um paralelo com a figura do buraco negro, em torno do cerne do sujeito existe um Horizonte de Eventos, um limite além do qual não se pode ver. No entanto, é possível observar o que acontece nas adjacências desse limite: os sintomas, os desejos. No interior de um sujeito existe uma *singularidade*. A singularidade é, em teoria, onde as leis simbólicas falham. Se a lei é o que atribui contorno ao que deverá funcionar para todos, a singularidade é o que funcionará de maneira particular. O inconsciente permanece improvado e muitos duvidam de sua existência.

O buraco negro foi provado.

Mecânica Celeste, no entanto, logo sou-me um nome impactante, porém frio. Eu buscava um título mais lúdico, que flertasse com as moções do sentimento e emocionasse o público, mas que conservasse a intenção da ficção científica. Lembrei-me, então, de Caetano Veloso, que relata seu impacto ao receber, na prisão que sofreu durante a Ditadura Militar, em 1968, uma revista com as primeiras fotografias da Terra registrada do Espaço. Daí nasceu sua canção *Terra* (1978). Lembrei-me também de Gilberto Gil, que, na ocasião da chegada do homem à Lua, escreveu os versos: "Poetas, seresteiros, namorados, correi! É chegada a hora de escrever e cantar, talvez, as derradeiras noites de luar"³. Ele se referia ao desencanto da Lua, que, uma vez desbravada, não conservaria seu mistério para servir de inspiração aos artistas e apaixonados. A Terra, observada da Lua, inaugurava um ponto de vista que possibilitava analisar o seu inteiro. Neste fragmento de estrofe, partindo da perspectiva da Lua física e/ou figurada, Gil propôs uma reflexão que suscita o questionamento sobre o impacto do avanço da tecnologia nas relações humanas, sobre a relação entre evolução civilizatória e evolução ética e sobre o que o pensamento científico ainda não foi capaz de responder, bem como a nossa maneira de posicionar nossos afetos diante disso.

Deparei-me, por fim, com a gravação da cantora Titane para uma canção de Eugênio Gomez: *Caatinga vista da Lua* (1984). Os elementos necessários estavam

³ GIL, Gilberto. **Louvação**. Rio de Janeiro: Polygram, 1967. 1 CD

dispostos, eu só precisava reorganizá-los. Daí surgiu *Terra vista da Lua*, um título que, de certa forma, sintetiza o referido conceito de êxtimo: olhar para si de um lugar estrangeiro, como se o estrangeiro fosse, na verdade, si mesmo.

2.3 O repertório

Todos os aspectos de um trabalho musical, para mim, até então, começaram na conceituação e desenvolvimento de um show. É raro podermos montar um show antes de gravarmos um álbum e neste caso não foi diferente. O show, no entanto, foi o primeiro a ser conceituado e roteirizado, de onde emanou-se o repertório que foi registrado em disco. Se, no título, fiz aparecer uma inclinação à ficção científica, é porque desejava que o show em si conservasse essa característica. Como explicitado na seção anterior, a ficção científica foi utilizada como uma alegoria para questões tangentes à condição do sujeito na contemporaneidade, a saber: as influências do capitalismo na formação da subjetividade, em seus afetos e em sua forma de estabelecer laços sociais. Essa foi minha orientação temática na escolha do repertório.

Não devemos, no entanto, supor que isso significa que eu pretendesse realizar um trabalho literal, cujas questões apresentadas fossem tratadas de maneira discursiva ou panfletária. Ao contrário, a literalidade foi um critério escolhido por mim para a curadoria das canções: toda composição que se referisse claramente ao capitalismo, ao algoritmo das mídias sociais, ou que apresentasse um claro julgamento moral acerca disso, não seria selecionada para integrar o trabalho. Esta foi, inclusive, uma dificuldade que inicialmente se apresentou na minha comunicação para com os compositores. Ao entrar em contato com alguns deles e explicar o tipo de canções que buscava, recebi diversas composições que versavam sobre o tema de maneira objetiva. Ao perceber meu equívoco, parei de dizer, aos autores, o tema que pleiteava para o álbum. Apenas pedia canções, ouvia todas que recebia e aguçava minha atenção para o caso de haver alguma que se relacionasse ao que eu queria.

Isso se deveu à minha percepção de que alguns compositores supunham, de antemão, que, partindo da minha descrição, determinadas músicas não se relacionariam ao tema que eu havia proposto e, por isso, não as mostravam para mim. No entanto, a partir da minha insistência por “algo mais”, por ouvir outras canções,

percebi que, na maioria das vezes, o material oculto era o que mais se parecia com o que eu buscava. A minha escolha se guiava por elementos inconstantes. Por vezes, era toda a construção poética de uma letra. Por outras, era a presença de uma palavra, que aclimatava a canção na direção do que eu gostaria de transmitir.

Só o que nunca deixei de dizer aos compositores, foi: “estou buscando algo que se pareça com a canção *Queremos saber* (1976), de Gilberto Gil”. Claro que propus, como referência, um material raro, mas, nem por isso, deixei de tê-lo em meu horizonte.

Não tive a intenção de comunicar uma mensagem. Tampouco de fazer, deste show, algo a ser entendido. Minha intenção era, através do rearranjo da linguagem, ao fazer funcionarem, juntos, elementos gramaticais originalmente proibidos, transmitir algo acerca deste tema, que dialogasse não com o *logos* do espectador, mas com o *eros*. Eu sabia que esse “algo” transmitido, embora fosse catalisado pelo jogo da linguagem, ultrapassava a linguagem. Essa “coisa” transmitida não poderia oferecer qualquer contribuição para que o espectador entendesse mais sobre o assunto, mas, sim, talvez, numa boa hipótese, sentisse; experimentasse; fosse atravessado pela porção sensível do tema.

Para elucidar melhor o que descrevo acima, antecipo uma ocasião que se deu durante o tempo de gravação do álbum *Terra Vista da Lua*. Eu havia listado três artistas que gostaria de convidar para que cantassem comigo em algumas das faixas. Um deles não respondeu ao meu contato. O segundo, diante da minha abordagem personalista, apenas me pediu secamente para que eu procurasse seu produtor, o que me desestimulou a seguir com o convite. A terceira era Laila Garin. Não por coincidência, a que eu mais almejava para esse disco. Laila é atriz, cantora e ganhou projeção nacional ao interpretar Elis Regina, no musical *Elis, A Musical* (2013), dentre outros papéis de destaque. Se não é possível uma identificação total, posso dizer ao menos que minha identificação com Laila é ampla o suficiente para que eu entendesse, já de antemão, que era ela a artista que dialogaria com o que eu propunha nesse trabalho. Acertei. Ela me foi apresentada por Babaya Morais, que é alguém crucial em minha trajetória. Babaya é a preparadora vocal que primeiro deu forma ao material bruto que era minha voz, no final da adolescência e no início da vida adulta. Além de sua competência, sua gentileza torna amigos os seus alunos. Ela, assim, foi importante não apenas no que diz respeito ao meu desenvolvimento técnico, mas também na reunião de coragem e segurança para bancar o que eu me propunha

dali em diante. Eu sabia que Babaya tinha alguma proximidade com Laila e, assim, pedi a ela que nos apresentasse, ao que ela concedeu com generosidade.

Laila, curiosamente, disse “sim” ao meu convite antes mesmo de me conhecer. Quando lhe perguntei acerca de sua expectativa de cachê, ela se mostrou surpresa. Disse que não contava com essa possibilidade, que receberia o mesmo que qualquer outro profissional da equipe que ocupasse função equivalente à sua, mas que, se esse dinheiro saísse do meu bolso, ela não aceitaria nenhum centavo. Seu senso de coleguismo, ao me reconhecer como um par seu, ao lado dela na velha batalha por condições mínimas para a realização de uma produção artística, impactou nosso trabalho. O que ela nos deu foi ela mesma, e topou fazê-lo, por um colega, fora da lógica da mercadoria.

Ofereci a ela a canção *Encontro Nosso*, de autoria de Laura Catarina, e lhe propus que bolássemos uma microdramaturgia dos encontros e desencontros, realizada com nossas vozes, que hora se chocavam, hora confluíam. Nossa história refletiu a narrativa que propusemos para a canção, pois - vejam a ironia - gravamos à distância, devido à pandemia de Covid-19 e por estarmos em cidades diferentes, o que evidenciou a dimensão do encontro que ultrapassa a presença física. Posteriormente nos encontramos pessoalmente, mas não há qualquer registro desse dia. Recebê-la como minha convidada, como alteridade nesse disco, como influência exterior que impactou e modificou a construção do álbum, de maneira que excedeu o meu controle, me fez perceber que descrever este trabalho como algo que exalta a ponte entre o eu e o outro era uma maneira mais interessante do que sentenciar que ele era sobre os efeitos do capitalismo na vida humana. Aqui, houve um ponto importante na transição de enfoque descrita no capítulo anterior: para além da questão da opressão social, entendi que este disco versaria sobre uma insurgência de ordem subjetiva. No entanto, com isso não me traio, pois ambas as descrições falam, de certa maneira, sobre o mesmo assunto. A primeira, no entanto, afirma. A segunda, indaga.

2.4 O roteiro

Armazeno, em meu computador, um arquivo onde registro canções que gostaria de cantar um dia. Nele, experimento esboços de roteiros de shows, onde

insiro notas, rascunhos e lembretes para mim mesmo. O esboço do roteiro do show Terra Vista da Lua que ali consta, está assim, com o histórico de edições:

Intro – Lunik 9

1) Nenhum Mistério - Lô Borges, Ronaldo Bastos e Murilo Antunes

2) Encontro Nosso - Laura Catarina /Veja – Vital Farias (incidental)

~~As Pessoas – Juliano de Holanda~~

3) Ainda aqui sonhando – Leo Cavalcanti (eu pego o violão)

~~Conta Marinheiro – Eduardo Dussek~~

4) Demoníaca – Sueli Costa (antes ou depois de homem de la mancha?)

5) Homem de la Mancha – Chico Buarque e Ruy Guerra / Poema em Linha Reta – Álvaro de Campos

~~Felicidade – Luiz Tatit~~

~~Bruxa (Dé de Freitas)~~

6) Aqueles Homens – Nobat (coloco-a aqui ou depois de “ainda aqui sonhando”?)

7) Noite Sem Fim – Dé de Freitas e João Vitor Rocha

8) Descasos – Juliano Antunes

9) Cara da Esquina – Dé de Freitas e Guilherme Borges

~~Um índio – Caetano Veloso~~

10) Conheço meu lugar – Belchior (Tom Bb)

~~Caça à Raposa – João Bosco e Aldir Blanc~~

11) Texto (?) / Queremos Saber / Meu amigo, Meu Herói (violão) / Se Eu Quiser Falar Com Deus – Gilberto Gil (começa à capella, depois entra banda)

12) Irmão – Tom Custodio

13) Eu Queria Tanto Fazer um Samba - Dan Nakagawa

14) Samba da Redenção – Dé de Freitas e Guilherme Borges

~~Invocação – Chico César / Texto “O Tambor está velho de gritar” – José Craveirinha/~~

~~Revolta Olodum – Jose Olissan e Domingos Sergio / Nostradamus – Eduardo Dussek~~

15) Quando o amor chegar – Dé de Freitas (para substituí-la, entra Terra de Ladeiras – Tático Abreu)

16) Contato Imediato – Arnaldo Antunes

17) O Astronauta – Edson Ribeiro e Helena dos Santos (Tom D)

BIS

Balada do Lado Sem Luz – Gilberto Gil / Nenhum Mistério – Lô Borges, Ronaldo

Bastos e Murilo Antunes

~~Seo Zé – Marisa Monte, Nando Reis e Carlinhos Brown~~

~~Tente outra vez – Raul Seixas e Paulo Coelho~~

O trecho reproduzido acima é apenas parte das muitas anotações que produzi durante esse tempo. O processo de roteirização dividiu-se em duas etapas. A primeira, refere à pesquisa, ao garimpo, à escuta demorada e exaustiva de centenas de canções, cujas gravações estão disponíveis na internet ou em disco. Prefiro escolher canções que, mesmo que já tenham sido lançadas anteriormente, conservam um grau de ineditismo, por não terem alcançado grande repercussão. É o caso de dezenas de composições de artistas importantes para a história da música brasileira, que, embora tenham produzido canções de renome, fizeram também as que permaneceram esquecidas, sem que, contudo, tivessem qualidade menor. Essas me interessam. São muitos os motivos que tornam uma canção conhecida ou não, tais como a adequação à estética vigente, a quantidade de dinheiro injetado em seu lançamento, a propriedade com que são pensadas as estratégias de divulgação e, também, a sorte e a contingência. Meu trabalho de pesquisa, então, se concentra em encontrar canções que, apesar da qualidade, permaneceram apartadas do conhecimento do grande público.

A segunda etapa do meu processo de pesquisa de repertório diz respeito a canções inéditas que gostaria de gravar pela primeira vez. Para elas, recorro a meus compositores contemporâneos e, na maioria das vezes, conterrâneos, como descrevi na seção anterior. Cada compositor tem também seu processo. Alguns preferem me disponibilizar dezenas de gravações, com maior ou menor grau de acabamento de áudio. Outros fazem questão do encontro. Respeito e reconheço a pertinência de ambas as possibilidades.

As músicas, de forma geral, me encantam já na primeira escuta. Em raras exceções, retifico a escolha de uma canção, tanto no sentido de excluir uma que eu havia previamente escolhido ou de reconsiderar a escolha de uma canção que eu havia previamente descartado. Acredito que isso se deva ao fato de que minha escolha pelas canções se orienta principalmente pela melodia. A melodia me encanta ou não e isso já é algo que se sabe imediatamente. É ela que faz funcionar

musicalmente um trabalho como o que faço. Sem ela, a letra pode permanecer como um poema. No entanto, nem por isso deixo de dar a devida importância à letra. Ao contrário, apenas estabeleço uma hierarquia: separo, inicialmente, as canções cujas melodias me atravessam. A partir delas, escolho as que considero de construções poéticas mais ricas. Posso abrir mão de uma canção de bela melodia por uma letra que não me agrada, assim como não cogito gravar uma canção que possui uma bela letra se sua melodia não me seduz. A escolha de uma canção se faz pelo raro entrosamento entre letra e melodia. No entanto, alguns ajustes podem ser feitos. Se determinado verso não se encaixa no que penso para o trabalho, posso sugerir uma mudança ao compositor, que pode acatá-la ou não. Evito propor uma interferência em sua obra, mas, nas poucas vezes em que o fiz, fui bem recebido.

Escolhidas as canções inéditas e as releituras, me pus a costurá-las. Para algumas canções, o lugar no roteiro já está definido desde o princípio, bem como sua proposta de cena, de iluminação e de arranjo. Para outras, é difícil definir um lugar. No show Terra Vista da Lua, a ordem do roteiro se sedimentou desde muito cedo. Em 2019, a espinha dorsal do show já estava caracterizada. Em meados de 2020 ela assumiu o contorno que prevaleceu até sua estreia, tendo se modificado muito pouco no decorrer do tempo. A ordem das canções foi sutilmente alterada e algumas foram substituídas, mas, de forma geral, o roteiro permaneceu, daí em diante, inalterado.

Deixo, abaixo, dois exemplos de como entendo que o repertório elegido dialoga com o tema proposto:

Demoníaca / Poema em Linha Reta / Homem de La Mancha

A letra da canção *Demoníaca* (1971), de autoria de Sueli Costa e Vitor Martins, lançada por Maria Bethânia, aborda a identificação, ao olhar num espelho, de características vis em nós mesmos. O *Poema em linha reta*, de autoria de Álvaro de Campos (1944), em contraposição, relata a construção imaginária e hipócrita que fazemos de nós mesmos ao nos apresentarmos ao outro, quase sempre idealizada, sem defeitos. Meu desejo de posicioná-las lado a lado foi o de tocar o tema da cultura do narcisismo (Lash, 1983), que ganha seu ápice no tempo contemporâneo, em meio às mídias sociais. *Homem de la mancha* (1972) é canção de Chico Buarque e Ruy Guerra, escrita para o musical sobre Dom Quixote, cuja letra aborda, com ironia, a ingenuidade sobre o desejo de mudar o mundo, cuja superficialidade também alcança

seu ápice no lugar comum em que caem os debates na internet, que não raro se propõem revolucionários e emancipatórios, mas não adensam a profundidade necessária para encarar os temas ali colocados. Durante a execução desse número, um *frame* do filme *Um cão andaluz* (1929), de Luís Buñuel, é projetado ao fundo: uma mulher tem seu olho cortado por uma navalha, numa alusão à inflação do olhar em meio à supervalorização contemporânea da imagem. Na montagem da sequência original, há um corte logo após esse plano, para uma cena em que uma nuvem fina desliza em frente à Lua, na mesma direção em que a navalha corta o olho, conectando ambos os objetos: a Terra vista da Lua por um olhar cortado.

O número pode ser assistido através do link: <https://youtu.be/vCfnE9C1sAc?t=930>

Descasos

Há uma ala, no show, que aborda a temática do feminino, enquanto rebelde ao universalismo masculino, composta das canções *Aqueles homens* (2021), de autoria de Nobat, *Noite sem fim* (2018), de autoria de Deco e João Vitor Rocha, e *Descasos* (2021), de autoria de Juliano Antunes. Me concentro, a seguir, nessa última. *Descasos* é uma canção que, em meio à especificidade cada vez maior da identidade no mundo moderno, que nos leva a crer que o que de mais importante existe é a consistência e coerência dessa armadura que chamamos de “eu”, nos causa uma fissura em nossa unidade ao nos convidar para um encontro com o outro, a quem o eu-lírico chama, simultaneamente, de companheiro e carcereiro: o outro que me origina ao me submeter a ele, nos termos do que discutimos com Butler no capítulo I. Esse outro com quem o eu-lírico dialoga pode ser não apenas um “outro” de maneira objetiva, mas, também, um “outro” abrigado em sua subjetividade. Um estranho, infamiliar e êxtimo. Trata-se de uma canção que aborda, assim, a ambivalência entre emancipação e submissão. Ao contactar esse outro e se dirigir a ele, o sujeito elabora uma crítica a uma postura masculinista que ele reproduz, e acolhe uma posição feminina. A saber: contra a totalização historicamente masculina, abrir espaço para a interrogação sobre o feminino. Uma emergência, assim, de ordem subjetiva.

Descasos é a tradução máxima do que eu pretendi com o trabalho *Terra Vista da Lua*. Foi a canção que escolhi para trabalhar a divulgação do disco, e seu videoclipe pode ser assistido através do link: <https://www.youtube.com/watch?v=KkszxuJ33vc>

Através dos exemplos acima, quis mostrar a maneira como, justapondo canções e demais elementos, fazemos surgir outras possibilidades de sentido, que não estavam previstas nas composições originalmente. Me valendo de uma referência, ainda que indireta, ao tema da opressão do capitalismo em sua forma moderna, pude trazer, ao palco, o sentido da insurreição subjetiva a essa opressão. Há que se ressaltar, entretanto, que nunca foi minha intenção que essa interpretação que aqui reproduzo se situasse no nível da compreensão e do entendimento para a plateia. Trata-se, apenas, de algo que orientou o processo criativo e que, agora, compartilho com meu leitor. Diante da plateia, me permito perder o controle sobre os códigos que usei em minha composição.

2.5 A produção

Figura 1 – Capa do álbum Terra Vista da Lua

Fonte: Felipe de Oliveira

Fomos contemplados pelo edital “Descentra 2019”, da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, para a montagem do show *Terra Vista da Lua*. O espetáculo, com previsão inicial de estreia para fim de 2020, precisou ser suspenso em decorrência da pandemia de Covid-19. Nesse tempo, tivemos novo projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, dessa vez para a produção de um álbum homônimo em estúdio, que registra parte do repertório pretendido para o show. Devido ao prazo

de cumprimento previsto em edital para as atividades propostas no novo projeto, fomos obrigados a inverter a ordem original pleiteada para o processo de trabalho: gravamos primeiro o álbum e depois montamos o show. Não me ateei ao trabalho realizado em disco, portanto vou descrevê-lo de maneira mais suscinta.

O atraso que a pandemia causou em nossos projetos me forneceu tempo para imaginar, detalhadamente, como este disco soaria. Busquei referências no Blues, no Rock e na MPB, sobretudo a praticada no Nordeste nos anos 70, no interior da Paraíba, em Pernambuco e no Ceará. Escolhemos uma sonoridade esvaziada, com poucos instrumentos, que permitisse silêncios e espaços vazios.

Convidei Barral Lima para a produção musical e André Milagres e João Paulo Drumond como guitarrista e baterista, respectivamente. André também foi responsável pelo violão de sete cordas, enquanto João ocupou-se da percussão e Barral dos sintetizadores. Inicialmente, disporíamos do estúdio Ultra pelo período de 8 dias, mas, devido à disponibilidade de um dos membros da equipe, cumprimos com tudo o que precisávamos em 7 dias. Das 18 canções selecionadas para o roteiro do show, 8 foram gravadas em disco, sendo 6 inéditas e 2 releituras. Tínhamos, assim, a expectativa de gravar, no mínimo, 1 música por dia. Escolhemos a seguinte organização: todos chegávamos ao estúdio no início da manhã, sem termos qualquer ideia definida para a canção que seria trabalhada. Ouvíamos a gravação que o compositor nos havia enviado como parâmetro, bem como as referências estéticas. Eu expunha o que havia imaginado e, a partir disso, tentávamos estabelecer um caminho sonoro. Algumas canções tomaram forma rapidamente. Outras nos exigiram mais esforço. De modo geral, criávamos o arranjo entre a parte da manhã e o início da tarde. Em seguida, ensaiávamos até que a execução estivesse coesa e, entre o fim da tarde e o início da noite, gravávamos no formato ao vivo, com todos tocando juntos e sendo gravados simultaneamente. De forma geral, não foram necessários mais que 4 ou 5 tomadas para cada canção.

O que preciso marcar, deste processo, é a característica de uma construção de arranjos que se deu coletivamente, que permaneceu e determinou o resultado que obtivemos na ocasião da montagem do show. Durante nossos dias em estúdio, tivemos uma convivência intensa, em que cada um contribuiu com muita dedicação. O que se inscreveu, no álbum Terra Vista da Lua, foi a relação de afeto que se adensou entre nós durante aqueles dias.

Embora eu opte, aqui, por descrever mais demoradamente o processo de feitura do show em detrimento do disco, ainda considero importante explicar algo tangente ao processo de lançamento do álbum, que ocorreu através do selo Under Discos, de propriedade do mesmo profissional que trabalhou conosco na produção musical. O processo gerou alguns impasses, provindos, dentre outras coisas, de discordâncias entre nós acerca de como lidar com os imperativos do mercado. Se o selo, por um lado, ensejava um sucesso comercial, eu, por outro, também o desejava, mas impunha um limite no que eu topava negociar para tentar alcançá-lo.

Isso, somado a discrepâncias entre nós no que concerne à expectativa sobre o ritmo de trabalho, gerou em mim a dúvida entre realizar um lançamento independente ou realizar um lançamento de acordo com as diretrizes que eles propunham, ao passo que, assim, necessariamente eu renunciaria a certa autonomia sobre a gestão do meu trabalho. Conversamos sobre a questão numa reunião online, em que coloquei as minhas inseguranças com o processo, o que causou certa irritabilidade nos representantes da empresa. Fui acolhido por um deles, que foi quem estabeleceu o diálogo comigo dali por diante e me dissuadiu da decisão de realizar um lançamento independente. Ele, a partir de então, fez a mediação entre o que era do meu desejo e o que era da necessidade do selo musical. Não por coincidência, ele é o compositor da canção *Aqueles homens*, que gravei no álbum.

Assim, entendo que a negociação acerca do quanto ceder para os imperativos do mercado da música, durante o processo de lançamento de um álbum, muito se relaciona com a temática do próprio álbum. Se algo, durante todo o processo, de fato impactou em minha subjetividade, estive concentrado em altas doses no processo de lançamento do disco. Lançar o álbum *Terra Vista da Lua* cumpriu a função de operar, em mim, um luto: o luto de um ideal; o ideal da fama, do reconhecimento por via do sucesso financeiro e notoriedade pública, dos milhares ou milhões de plays, da agenda preenchida com dezenas de shows, da vida em viagem, da cultura popstar, de, enfim, funcionar nos termos do liberalismo e colher os frutos do gozo que ele é capaz de oferecer. Não digo, com isso, que já não estivesse advertido sobre essa questão antes. Também não digo que essa vontade me caísse mal, mas conservei, ao longo dos anos, uma estranha parceria entre crítica e sedução a essa estruturação da indústria da música, que caiu por terra durante o processo que aqui descrevo. O efeito dessa queda foi a suspensão do sentido; o real outra vez: talvez eu pudesse negociar um pouco mais do que eu recusava negociar. Na contramão disso, talvez eu

pudesse abdicar de algo do gozo sobre o qual eu pouco assumia que gostaria de experimentar.

O álbum Terra Vista da Lua pode ser ouvido através do seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=KkszxuJ33vc&list=PL5nvPVyxSp3eYTqSFO4Dp_pLeetUcwGzXt

2.6 O show – a construção de arranjos

Finda a gravação do álbum, estava definida a diretriz estética para trabalhar o discurso musical do show. Optamos por reproduzir fielmente os arranjos do disco e estender suas características formais às canções do show que não constaram no álbum. Assim, a banda é novamente formada por um trio: André Milagres e João Paulo Drumond, que também registraram comigo em disco, e Marco Aur, substituindo Barral Lima no baixo.

Os ensaios aconteceram no Index Estúdio, em Belo Horizonte, e foram marcados, novamente, pela construção coletiva de arranjos. Inicialmente eu expunha o que havia imaginado para a canção. Não possuo formação na área da música e meu conhecimento formal acerca da teoria musical é insuficiente para que eu me comunique com os músicos na notação e linguagem tradicionalmente utilizadas na música ibérica, que foram herdadas pela música brasileira. Eu, assim, me vali dos recursos que tinha à minha disposição, como barulhos com a boca, descrição de imagens, compartilhamento de referências e, por vezes, uma levada ao violão. Em seguida, todos misturávamos as ideias. Tocávamos juntos por horas, na tentativa de encontrar o fio condutor do arranjo. Algumas canções tomaram forma rapidamente. Outras demandaram mais tempo e precisaram ser muito bem decupadas.

2.7 Cenografia

Se, no álbum, dispomos apenas do som, no palco dispomos também da imagem. Dos elementos que participam da composição visual e cênica de um espetáculo musical, enfatizo a iluminação, a cenografia, o figurino e a performance de palco.

Em maio de 2021, na primeira reunião com a profissional que desempenharia a função de cenógrafa, comuniquei dois desejos:

- 1) Que desenvolvêssemos um recurso que aludisse à passagem de um cometa que cruzasse o palco.
- 2) Que, ao fim do show, uma nave alienígena descesse do teto e me abduzisse.

Megalomanias à parte, expressei esse desejo sabendo de sua inviabilidade técnica, mas unicamente para que este desejo guiasse as soluções criativas que poderíamos encontrar para criar a atmosfera do show.

Entendi que, talvez, a nossa única opção seria trabalhar com projeções. Eu não queria, no entanto, utilizar projetores multimídia, devido à sua gasta presença em centenas de espetáculos recentes e nossa falta de dinheiro para tentar algumas ousadas tecnológicas mais modernas. As ideias de solução eram muitas: projeções em fumaça, projeções em tela inflável, projeções quadradas, projeções redondas, projetor de slides e afins. Diante de tantas possibilidades, escolhemos esperar para que a ideia decantasse e a melhor opção se apresentasse para nós. Traçamos um cronograma para conclusão do nosso processo criativo, bem como para a produção do cenário:

- Junho de 2021 seria o mês dedicado à pesquisa.
- Julho seria o mês dedicado ao desenvolvimento do projeto de cenografia.
- Agosto seria o mês de construí-la.
- Setembro tudo estaria pronto, a tempo da nossa estreia em outubro de 2021.

Em julho, o processo estava atrasado e a pesquisa de cenografia não havia sequer começado. Perguntei algumas vezes à profissional responsável se estávamos em tempo hábil e expressei a minha preocupação, ao que ela me respondeu que tudo estava dentro do esperado. Depois de já ter atrasado os prazos combinados por diversas vezes, ela me apresentou alguns croquis rudimentares, que não seguiam as ideias que havíamos tido em reunião. Um mês antes da nossa estreia, ela me enviou uma mensagem dizendo que não conseguiria entregar o que havíamos combinado, pois estava envolvida com outros projetos que estavam lhe tomando grande parte do tempo. Ela sugeria, assim, que simplificássemos o projeto ou que ela me indicasse outro profissional que pudesse me atender.

Isso me desestabilizou. Com todas as intempéries com as quais eu já estava lidando, comuns na montagem de um show, a ruptura deste compromisso significou, para mim, uma dose extra de estresse. Não havia tempo de recomeçar o processo

com outro profissional e chegar a um resultado satisfatório. Ao colocar minha frustração à profissional que eu havia contratado, ela me disse que havia lhe ocorrido novas ideias e pediu mais 1 dia de prazo, para que me apresentasse um projeto de cenografia, pedido ao qual atendi. Passou-se uma semana sem que eu recebesse seu retorno. Comuniquei a ela que precisava seguir adiante e, assim, encerramos nossa mal sucedida parceria profissional.

Me restaram três semanas de prazo para desenvolver, eu mesmo, uma cenografia. Concebi, então, um cenário que se utilizasse de uma tela redonda branca, posicionada atrás do meu corpo, que receberia imagens projetadas de três retroprojetores. Minha intenção era fazer, da Lua, uma tela na qual fossem projetadas imagens da Terra, simbolicamente – Terra vista através da Lua. Desde o início, me orientei pelo princípio de fabricar um cenário que eu pudesse transportar com facilidade. Assim, escolhi usar um rebatedor de fotografia como tecido para a tela, por sua característica dobrável, o que reduz seu tamanho quando necessário. Abaixo, mostro o esboço que criei numa folha de rascunha, do que eu imaginava que seria a organização do palco:

Figura 2: Primeiro esboço da disposição do palco, com as marcações de luz

Fonte: Felipe de Oliveira Rodrigues

Recorri ao Glauber Apicela, cenógrafo do meu show anterior, Coração Disparado, para que construísse um suporte para a tela, que aludisse às estruturas utilizadas em globos terrestres. Ele assim o fez, com muita competência.

Me pus, então, em busca dos equipamentos que faltavam: os retroprojetores. Por serem antigos, já não são encontrados com facilidade no mercado. A única opção é procurar usados, o que nos traz o problema da qualidade de conservação. Consegui um primeiro equipamento no bairro Venda Nova, em Belo Horizonte, por R\$ 70,00. Ao voltar para casa e experimentar ligá-lo, constatei que ele não se mantinha aceso por mais de 5 minutos. Sua ventoinha não era acionada apropriadamente, o que impedia a refrigeração. Isso, somado a um provável mau funcionamento no termostato, me obrigou a levá-lo a uma oficina de conserto. O problema, ao lidar com retroprojetores, é a obsolescência de suas peças. O oficinairo me encomendou algumas delas, para que pudesse efetuar o conserto. Por não encontrar idênticas às originais, resolvemos comprar peças semelhantes e tentar algumas mudanças em seu circuito elétrico. O retroprojetor voltou a funcionar, ao menos provisoriamente.

O homem que havia me vendido o aparelho, ao saber que eu havia precisado gastar o mesmo valor arrumando-o, me devolveu o dinheiro da compra. Passei, então, a ensaiar com o equipamento recém consertado, em minha própria casa. Enquanto a tela não ficava pronta, improvisei um suporte para um velho rebatedor que eu tinha guardado. Surgia, no entanto, um problema com o qual eu não havia contado: o barulho da ventoinha. Ele seria demasiado forte para a gravação? Interferiria nos microfones de captação de som? Seus ruídos vazariam na nossa música?

Perguntei, ao oficinairo que consertou o retroprojetor, sobre a possibilidade de reduzir o ruído. Ele me disse que eu poderia desligar a ventoinha, já que se tratava de um equipamento robusto, feito para aguentar altas temperaturas. Fiz o experimento, então, de deixá-lo ligado, sem a ventoinha, pelo tempo de duração do show: 1h15. Por volta dos 45 minutos, vi a mesa de acrílico do aparelho, sobre a qual colocamos as transparências, derreter. Os meus receios, a princípio, eram que a lente trincasse, o espelho refletor se partisse, o sistema se sobrecarregasse, mas todos esses suportaram bem. O derretimento do suporte de transparência estava dentre as consequências que eu não havia sequer imaginado. Inicialmente, não identifiquei o motivo do que estava ocorrendo. Apenas vi uma distorção na imagem que estava sendo projetada e imaginei que o problema talvez fosse no espelho do aparelho. Fiz algumas tentativas de remediar o ocorrido, sem sucesso. Ao perceber que se tratava

de uma deformação na bandeja de acrílico, devido ao excesso de calor, tentei esquentá-la novamente, para tentar retorná-la à sua posição original. Novo fracasso. Eu havia voltado à estaca zero. Estava, novamente, sem o retroprojektor que precisava para a cenografia e com uma enorme sensação de frustração.

Para não onerar, novamente, um projeto que já contava com pouco recurso, em vez de comprar outro retroprojektor, resolvi encomendar, na internet, uma bandeja de acrílico para projetores, vendida separadamente. Ela era própria para outro modelo, mas, naquela altura, resolvi arriscar. Ao chegar a encomenda, percebi, como era de se esperar, que a bandeja tinha encaixes diferentes dos que constavam em meu equipamento. Com um ferro quente, tentei alargar o encaixe da bandeja, para que pudesse ser acoplado ao meu aparelho. Funcionou. A distorção da imagem, no entanto, não foi completamente restaurada, mas foi o suficiente para que o projetor pudesse ser utilizado no show. Essa ocorrência, apesar de preocupante, foi importante para que eu entendesse melhor o que posso e o que não posso fazer com este equipamento, testar seus limites e experimentá-lo. A prática da cenografia é experimental e, conseqüentemente, arriscada.

Entendemos, então, que nosso show teria necessariamente um ruído: o do sistema de refrigeração dos retroprojetores. Se, inicialmente, me preocupou a viabilidade técnica da presença desse ruído, fui, ao final, tranquilizado pelo técnico de som, ao propor que incorporássemos o ruído ao som. Nosso show, assim, ganhou um elemento externo ao nosso desejo e ao nosso controle, que foi aceito como parte integrante do espetáculo. Um estranho incorporado ao coração do nosso som.

Resolvido o problema com o primeiro projetor, eu ainda precisava de mais dois, para conseguir o efeito que eu havia concebido. Consegui encontrá-los à venda, usados, na internet. Fiz a compra e torci pela sua boa conservação. O primeiro chegou em excelente estado, porém em modelo diferente do descrito no anúncio. Devido à proximidade da estreia, resolvi não o devolver e utilizá-lo da forma como veio. O segundo chegou em razoável estado de conservação, com luminescência mais potente do que a dos outros dois, o que me seria útil no palco. Resolvidos os equipamentos, eu precisava definir as imagens que seriam ali projetadas. Entendi, aos poucos, que eu não estava me apresentando neste show apenas como cantor, mas estava desenvolvendo, também, uma performance visual, uma vez que quis, eu mesmo, assumir a responsabilidade de operar, no palco, os retroprojetores.

Trata-se de uma responsabilidade que acarreta, automaticamente, um trabalho a mais, pois é necessário o transporte, armazenamento, conservação e montagem dos projetores, bem como a atenção para com o momento certo da troca dos acetatos e uma certa tensão sobre o fato de termos equipamentos tão antigos conectados ao sistema de luz do teatro. Tento me precaver sobre possíveis problemas, como, por exemplo, eventuais queimas da lâmpada de projeção, garantindo que teremos lâmpadas-reserva, que de fato viemos a precisar.

Desenvolvi uma máscara, em folha de ofício, para que, quando colocada sobre a bandeja de projeção, transformasse o formato da projeção, originalmente quadrado, em uma imagem redonda, acompanhando a forma da nossa tela. Fiz uma pesquisa de imagens, relacionando-as a cada uma das canções do roteiro. A impressão foi realizada em minha própria casa, numa impressora a laser. Trata-se de uma impressora já relativamente antiga, o que resultou em imagens mais dessaturadas do que se as tivéssemos imprimido numa gráfica, mas a urgência da produção e nosso curto orçamento não permitiu que dispuséssemos da possibilidade de testar e imprimir as versões finais em equipamentos de maior qualidade. Isso fez com que algumas imagens não funcionassem bem na projeção e precisassem ser descartadas. De todas as imagens escolhidas, duas delas traduzem a minha intenção com a concepção deste show. São elas dois textos:

1 – “O REAL RESISTE” - Título de um álbum de Arnaldo Antunes, que transpus para o acetato. Antunes nos lembra, com esse título, a máxima da psicanálise lacaniana discutida no capítulo anterior. A de que o real é o que resiste à simbolização. O real, nem por isso, deixa de se apresentar para nós e erodir nosso mundo organizado pela linguagem.

2 – “CANUDOS NÃO SE RENDEU” – Euclides da Cunha nos narra que a cidade de Canudos resistiu até que seu último defensor fosse morto pelo exército (1903/2003). Ariano Suassuna, em sua aula espetáculo, nos diz que quem quiser entender o Brasil, deve procurar entender Canudos. Segundo o autor, Canudos é a história de um levante do Brasil Real contra as investidas do Brasil Oficial, nos termos do que

escreveu Machado de Assis, sendo o primeiro o país do povo explorado, e o segundo o país da aristocracia e do estado que administra seus interesses⁴.

Embora a palavra “real” seja usada com diferentes significados em ambos os contextos, eles conservam uma alusão ao que eu desejei que habitasse o núcleo duro deste show: uma exaltação ao real, que resiste e insurge, apesar da opressão. Para isso, me utilizei dos dois recursos que tenho disponíveis: a voz e a imagem. Não sem dificuldade, pois não são recursos que me fluem com facilidade. Talvez eu tenha mais proficiência com a imagem do que com a voz, mas o meu desejo me impele ao exercício da voz cantada, portanto a enfrento.

Figura 3 – Palco do show Terra Vista da Lua

Fonte: Flávio Carrilho de Castro

Após realizar ensaios da pilotagem dos retroprojetores na sala da minha casa, enquanto ouvia um registro amador da parte sonora do show, chegou o momento de realizar um ensaio geral no Teatro, às vésperas da gravação. Por um problema

⁴ SUASSUNA, Ariano. **A diferença entre o Brasil real e o Brasil oficial**. YouTube, visto em 05/01/2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Zv0MOZJ0vxA>

técnico, não pudemos ensaiar com as luzes planejadas para o espetáculo, mas pudemos utilizar os projetores. A montagem e o ensaio transcorreram sem problemas, apesar da ausência do desenho de iluminação. Tudo parecia adequado para a nossa gravação, que ocorreria dali dois dias.

No dia da gravação, durante os ajustes finais, tudo fluiu bem novamente. O problema das luzes havia sido resolvido. Fizemos uma passagem de som e luz para a equipe de câmera e tudo estava confortável. Faltando aproximadamente 5 minutos para começarmos a gravação, todos comentamos que o teatro cheirava queimado. Nos perguntamos de onde vinha. Ao olharmos para um dos projetores, vimos que, de dentro dele, saía fumaça: ele estava pegando fogo. Ao desconectarmos sua tomada, o abrimos e vimos que seu transformador havia queimado. Tentamos fazer um improvisado com refletores e caixas de madeira, mas nada funcionou. Havíamos perdido o projetor. O show que havia sido concebido e ensaiado com três projetores, de última hora precisou passar por uma reconfiguração e se adequar à disponibilidade de apenas dois projetores.

Rapidamente, redistribuí as transparências entre os equipamentos restantes e remodelei, na minha cabeça, a operação de ambos. Foi necessário regravar muitas das cenas de luz na mesa de operação, uma vez que os retroprojetores estavam conectados a ela. Apesar da aparente dificuldade, foi possível redesenhar o show. Tivemos que fazer um único intervalo na gravação, para uma mudança de acetato que não foi possível manter como havia sido concebida. Fizemos, também, alguns outros intervalos, por equívocos meus, já que não pude assimilar todas as mudanças com tanta velocidade. Apesar disso, não houve nada que comprometesse o resultado.

Devo confessar que, em algum momento, durante a conceituação da cenografia desse trabalho, eu havia imaginado que cada um dos três projetores representaria os registros, propostos por Lacan, do *Real*, do *Simbólico* e do *Imaginário*. Assim, prioritariamente, textos seriam projetados no projetor que representasse o simbólico, cores no projetor que representava o imaginário e fotos no aparelho relativo ao real. No ato final do show, eu retiraria a tela de seu suporte e colocaria meu próprio corpo em seu lugar. Meu corpo, então, serviria como suporte para aquelas projeções, atingido pelo real, simbólico e imaginário. A ideia de uma alusão tão clara a esses conceitos foi abandonada, mas não quero deixar de considerar que, se eu a tivesse seguido à risca, o projetor queimado é o que estava na posição que representaria o real. Parece que, de fato, o real resiste.

O registro audiovisual do show online, que marcou o lançamento do álbum Terra Vista da Lua, pode ser assistido através do link abaixo:

<https://www.youtube.com/watch?v=KelqtnROjZY>

2.8 O figurino

Consonante ao cenário, eu queria um figurino que remetesse à ficção científica. Tomando como referência o vestido estrelado que Elis Regina usava no show Falso Brilhante, concebi um macacão com aplicações de estrelas, que aludisse ao traje de um astronauta, conservando, no entanto, um tom circense. Por sugestão da então cenógrafa, pesquisei tecidos reflexivos, que brilham apenas quando entram em contato com uma forte luz direta. Encontrei um tipo de material que reflete a luz de maneira furta-cor, o que daria um tom futurista ao nosso figurino, com ares de androide-viajante espacial.

Figura 4: Primeiro esboço do figurino

Fonte: Felipe de Oliveira Rodrigues

O tecido, no entanto, além de ser caro, não é encontrado com facilidade no Brasil. O figurinista, então, se pôs a pesquisar um material alternativo, que causasse

efeito semelhante. Ele me apresentou a proposta de fabricarmos uma segunda pele preta e, por cima dela, cobrirmos meu corpo com um macacão feito de um tecido plástico transparente. O plástico sobre o preto causaria o efeito furta-cor. Assim fizemos.

No decorrer do processo de feitura, no entanto, o figurinista me contactou, dizendo que o material esgarçava com facilidade, o que me deixou preocupado. Confiei, no entanto, em sua habilidade e competência.

No dia da prova, parecia que a construção do figurino havia funcionado. Vesti a roupa e, apesar de me parecer um pouco apertada, não cedeu em nenhum ponto. Voltei para casa e, ao vesti-lo novamente, imediatamente surgiu um rasgo na altura da cintura. Levei-o de volta ao figurinista, que o cerziu. Apesar do conserto, não pude driblar certa insegurança pelo uso de um figurino que se mostrou tão frágil.

Três dias depois, fizemos nosso ensaio geral. Eu mal movi meu corpo, na tentativa de preservar o figurino para a gravação. Nenhum acidente aconteceu, embora ao custo da minha quase total imobilidade durante o ensaio.

A gravação ocorreu dois dias após o ensaio geral. Vesti o figurino com cuidado e, dessa vez, não haveria como me conter. Eu precisava me mover de acordo com o que a cena pedia. O figurino dificultou um pouco meus movimentos. Não me senti livre, nem à vontade, nem confortável para fazer tudo o que o palco me demandava, mas, ainda assim, não me contive. Me movimentei o suficiente para receber ao fim do show, como saldo, dois novos rasgos na cintura e esgarçamentos na manga, embaixo do braço e nas pernas. O figurino, que fora pensado para ser usado em todos os shows decorrentes desse trabalho, inviabilizou-se já no primeiro uso.

Comuniquei a situação ao figurinista e lhe pedi que encontrássemos uma solução, ao que ele me respondeu que, sim, me receberia para pensarmos num conserto, ao mesmo tempo em que transferiu a responsabilidade da fragilidade do figurino para mim, ao dizer que ele havia se comportado dessa forma devido ao material que eu havia escolhido. Eu, no entanto, não fui responsável pela escolha do material. O que eu escolhi foi um efeito estético, e o figurinista, diante disso, sendo o projetista e profissional competente e responsável por desempenhar essa função no nosso projeto, escolheu os materiais e me apresentou uma proposta de construção da roupa. O remendo mostrou-se inviável, uma vez que o que causa o esgarçamento do pano é justamente seu excesso de costura. A solução seria construí-lo novamente, em outro material. Procurei o referido profissional algumas vezes e aguardei, nessa

altura, que o figurinista se responsabilizasse pela peça que produziu e se prontificasse a fazer o necessário para solucionar a situação, o que não aconteceu.

Tive, aqui, um curioso exemplo de como o assunto abordado no show esteve manifesto em seu próprio processo criativo. Não me importo em lidar com o erro ou com o que se desvia completamente do esperado. Mesmo que não fosse possível, para o figurinista, produzir outra roupa sem nenhum ônus para mim - uma vez que ele precisaria gastar com novos materiais, com serviço de costureira e afins -, eu não me importaria que isso me fosse colocado e que encontrássemos juntos uma solução. Em vez disso, sua reação foi transferir sua responsabilidade para mim, isentando-o das escolhas que fez em sua atividade profissional.

Prefiro lidar com alguém que erra do que com alguém que sustenta a ilusão de não errar. A segunda opção faz o sujeito desimplicar-se de si mesmo. Já a primeira, o revela. Isso posto, estava claro que aquele não era um profissional que poderia seguir conosco no processo. Assim, para poupar desgastes com ele e comigo, preferi contactar outro figurinista, com quem já havia trabalhado antes, para pensarmos numa reconstrução da roupa para ocasiões futuras, em outra versão.

O figurino da estreia do show Terra Vista da Lua foi uma roupa de uma ocasião só. Autodestruuiu-se após os 70 minutos de espetáculo. Quem viu, viu. Quem não viu, jamais verá.

Figura 5 – Figurino do show Terra Vista da Lua

Fonte: Kika Antunes

2.9 A iluminação

Geralmente, no início de qualquer processo, já tenho imaginadas algumas cenas de luz. Foi assim com a canção *Balada do Lado Sem Luz* (1976), releitura de Gilberto Gil, que registramos no álbum *Terra Vista da Lua* e que encerra o show homônimo. Para ela, eu pretendia que fossem montados dois refletores laterais, que iluminassem meu rosto alternadamente, no ritmo da canção.

Convidei Nando Freitas para fazer o desenho de luz, que foi meu parceiro desde a circulação do show *Coração Disparado*. Nando me foi indicado por André Salles, que desenhou a luz de meu show anterior, mas não pôde fazer as operações durante a circulação do espetáculo. Nando, então, assumiu seu lugar. Se, no show anterior, Nando executou o mapa de luz criado por André - não sem algumas alterações criativas, devido ao equipamento disponível nos locais em que nos apresentamos -, desta vez ele foi o responsável pela criação, desde seu início.

Durante a circulação do *Coração Disparado*, passamos por uma situação que atestou sua competência e estreitou os laços entre nós. Fizemos uma apresentação às 11h da manhã do dia 15 de dezembro de 2019, no Teatro Francisco Nunes, quando também registraríamos o show em vídeo. Nossa entrada no teatro estava liberada para às 7h daquele mesmo dia. Quatro horas de montagem e passagem de som para um show daquela complexidade tornava impossível a tarefa de deixá-lo pronto em tempo hábil. Precisamos atrasar a entrada do público em meia hora e, ainda assim, apresentamos o show montado apenas pela metade. Nando não havia terminado de afinar os refletores e, o mais grave, não havia tido tempo de gravar as cenas na mesa de luz. Aquele foi, então, um show que Nando pilotou manualmente, do princípio ao fim, sem qualquer amparo automático. Embora não tenhamos executado a luz em sua integralidade, Nando conseguiu propor, no improviso, uma boa luz para a nossa gravação.

Para o *Terra Vista da Lua*, encomendei ao Nando o uso de três cores: rosa, ciano e amarelo, direcionadas sobretudo ao meu corpo. Pedi que trabalhasse com refletores laterais e com muitos desenhos de luz, atribuindo a atmosfera da ficção científica que tínhamos em mente. Concordamos em valorizar as luzes-contras, em detrimento das luzes de frente, para atribuir mais tridimensionalidade à figura do corpo no palco, bem como um recorte da silhueta. Nando teve a ideia de trabalharmos com

torres montadas no meio do palco, cujos refletores aludiriam aos faróis de uma nave espacial.

Estou sempre às voltas com duas dimensões do meu trabalho: o uso da voz cantada e a imagem – o que é visto. A imagem, aqui, se mescla à cena. Imagem e música são, para mim, um só. Penso a música como um cenário. Não por coincidência, me comunico com a banda através da descrição de imagens, para traduzir as intenções que gostaria para determinado arranjo. Luz é ritmo. A curva dramática de um show segue padrão semelhante ao que podemos atribuir a uma linha melódica. A tensão que precisamos conservar, do início ao fim de um show, para não afrouxar seu andamento, é da mesma natureza da tensão que faz soar a corda de um instrumento. O espetáculo, então, é musical, mesmo no que diz respeito à cena e à imagem. A luz, para mim, é parte muito importante de um show. Busco causar, durante uma apresentação, a sensação de suspense na plateia, que, por consequência, capta sua atenção. Esse suspense é desenvolvido na manutenção do ritmo do espetáculo pelos artistas envolvidos, através de elementos narrativos como repertório, roteiro, interpretação, performance de palco, iluminação e cenografia, que hora apertam e hora afrouxam o andamento, mas precisam sempre manter algum tensionamento.

Nando criou uma bela luz. Ele carrega algumas características que considero fundamentais para nosso processo de produção: a boa vontade, a gentileza, a disposição, a simpatia, a competência e o desejo de contribuir sempre com o melhor que pode. Assim como Nando, entendo que cada um da equipe desempenhou um lugar muito específico nesse processo, que manteve a liga entre todos e contribuiu para que nossa criação se movimentasse. Ninguém fez nada pela metade, nem entregou menos que o melhor que podia. Estavam todos dedicados de corpo inteiro. Quem não estava nessa sintonia, se despediu de nós no meio do caminho.

No dia da montagem, estava previsto um ensaio geral, com banda, luz, figurino e cenário. Dispúnhamos de 8 horas no teatro, o que já é menos tempo do que o necessário para todas as atividades que tínhamos. Entramos às 9h no Teatro Marília. Eu havia pedido para montarmos as luzes de teto primeiro, deixando as laterais para mais tarde. Assim, liberaríamos o palco para a montagem do som o mais cedo possível. No entanto, embora tenhamos priorizado a montagem do teto, algumas coisas relativas à montagem de chão também ocorreram simultaneamente, como o posicionamento de alguns refletores e torres. Quando os músicos chegaram, a escada de afinar refletores ainda estava ocupando o palco. Quanto a isso, é comum termos

que esperar a passagem da escada para podermos montar os equipamentos de som e cenário, mas, no nosso caso, devido à necessidade de otimizar o tempo, precisávamos que algumas coisas tivessem ocorrido de maneira mais ágil.

Devido ao atraso na montagem, tivemos que fazer o ensaio geral sem a iluminação. Havia uma fotógrafa para registrar o ensaio que, pela ausência da luz oficial, não pôde nos entregar fotos aproveitáveis. Ao fim do ensaio da parte musical, resolvemos permanecer no teatro por algumas horas extras, para resolvermos o problema com a luz e finalizarmos toda a montagem naquele mesmo dia. Eu nunca soube qual foi o problema com a iluminação, mas Nando e os técnico da casa trabalharam para resolvê-lo da melhor maneira possível. Ressalto, desse episódio, a importância de se aproveitar cada minuto da diária disponível. Num caso como esse, em que o pouco tempo não deixa margem para a resolução de problemas, quanto mais pudermos nos antecipar, melhor.

Esta teria sido a primeira vez, desde que iniciei meus trabalhos na música, que eu faria um ensaio geral, com banda, cenário, luz e figurino. É pouco comum, na música, que isso seja valorizado, sobretudo porque também não é comum que se valorize tanto a dimensão cênica e visual de um trabalho musical. A impossibilidade de executarmos o ensaio geral da forma como havíamos planejado me deixou inseguro, pois trata-se de um show que exige, de mim, uma performance muito atenta. Conseguimos, no entanto, ensaiar ao menos a parte musical e a operação dos retroprojetores.

Para mim, é importante que a montagem transcorra sem animosidades, pois isso impacta diretamente na performance de todos e no prazer que teremos ao performar. A música é um trabalho conduzido, por nós, com seriedade e comprometimento, mas o momento de estar no palco precisa ser um momento de diversão. Só assim conseguimos desligar o juízo e aproveitar o show. De modo contrário, a nossa performance fica enrijecida.

Por um lado, se a animosidade entre a equipe causa um enrijecimento da performance, a condescendência com insuficiências técnicas também o causa. O retorno do som, na ocasião do ensaio geral, não estava suficiente para uma boa emissão vocal, o que fez com que eu me cansasse. Só identificamos o problema no final do dia, quando prontamente o corrigimos. Entre o ensaio e a gravação, houve um dia de descanso que, assim, foi fundamental para a recuperação da minha voz. As implicações de um som mal equalizado serão abordadas adiante.

2.10 A mudança de local

Realizado com recursos do edital Descentra 2019, da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, o projeto, como já dito, precisou ser suspenso devido à pandemia. O executamos com 1 ano de atraso e, pelo mesmo motivo, precisamos fazer uma adaptação em seu formato. Originalmente, sua estreia ocorreria no Teatro Raul Belém Machado, no bairro Alípio de Melo. Diante do contexto, apresentamos uma proposta de readequação à Secretaria Municipal de Cultura, para que o projeto fosse executado online, num registro audiovisual do show, transmitido pela internet. Em vez da execução ao vivo, optamos por fazer uma gravação antecipada, para que tivéssemos tempo de dar acabamento ao áudio e ao material em vídeo.

A primeira escolha que tivemos que fazer foi relativa ao local de realização. Se, antes, o fato de estrear num Teatro Municipal era importante para o projeto, agora, com sua realização online, poderíamos realizar seu registro em qualquer lugar que nos atendesse tecnicamente. Duas possibilidades se apresentaram: gravá-lo em estúdio, preservando a máxima qualidade de som, porém perdendo possibilidades cênicas, ou gravá-lo em teatro, perdendo um pouco da qualidade sonora, mas explorando ao máximo os recursos cênicos. É importante frisar que, mesmo no teatro, apesar da perda de qualidade sonora, o som, ainda assim, teria qualidade suficiente para a produção de um bom material. Já no estúdio, a perda das possibilidades cênicas colocaria a perder toda a conceituação cenográfica descrita nas seções anteriores. Dessa forma, optei pelo teatro. O trabalho com a imagem, como ressaltai, é importante para a totalidade do que eu buscava desenvolver. Para além da imagem, a cena: a narrativa, a mise-en-scène, a iluminação dramática e a performance do corpo.

Agendamos, então, uma data no Teatro Francisco Nunes. Devido à alteração de formato do nosso projeto, o Teatro Francisco Nunes era a única opção que nos atenderia, por já dispor dos equipamentos de som de que precisávamos, e por não nos onerar com o aluguel deles, já que se tratava de um projeto de baixo custo, financiado com recursos públicos. Precisamos modificar substancialmente nosso orçamento, incluindo rubricas que antes não estavam previstas, como captação de som e imagem, bem como sua edição e mixagem, o que fez com que o valor disponível chegasse ao seu limite. Se não pudéssemos realizar o show no Teatro Francisco Nunes, seria necessária a locação de sonorização, já que não existe outro

equipamento público municipal com a infraestrutura de que precisávamos, o que ultrapassaria o orçamento que tínhamos disponível.

Um mês e meio antes da gravação, nos chegou a notícia de que, devido a um surto de raiva em gatos e morcegos no Parque Municipal – onde se situa o teatro -, o Teatro Francisco Nunes teria que permanecer fechado até que o risco fosse mitigado, portanto nossa data estava cancelada. A proposta da Fundação Municipal de Cultura era que transferíssemos a nossa pauta para outro teatro municipal, o Teatro Marília, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte.

A mudança, pelos motivos supracitados, ameaçava nossa execução. Reuni os membros da banda, expus a situação e perguntei a opinião de todos. Precisávamos decidir entre encontrar uma forma de fazer o projeto acontecer ou adiá-lo, novamente, para o ano seguinte. Todos foram solidários e se ofereceram para contribuir com a execução do projeto, emprestando os equipamentos de que dispunham para que o show pudesse se desenrolar. Dessa forma, evitamos o aluguel extra de equipamentos, o que viabilizou a produção com o orçamento que tínhamos disponível.

Outro fator crucial na exequibilidade do projeto foi a parceria que se desenvolveu entre nós e o profissional responsável pela captação e mixagem do som, Edgard Dedig, que se prontificou a nos atender pelo preço que fosse possível para o projeto, desde o trabalho de captação até à mixagem, bem como o aluguel dos equipamentos necessários. Dessa forma, a ameaça ao projeto foi contornada e pudemos executá-lo com apenas algumas adaptações, relativas à mudança do Teatro Francisco Nunes (um teatro maior e mais equipado) para o Teatro Marília (um teatro menor, com menos equipamentos de som e de luz, mas suficientes para executarmos quase tudo o que havíamos concebido, com alguns rearranjos no que diz respeito à iluminação).

2.11 O discurso musical

Antes da estreia oficial do Terra Vista da Lua, tivemos a oportunidade de realizar uma apresentação ao estilo “obra em progresso”, num festival online. Geralmente, separamos os ensaios em dois tipos: ensaios de criação, onde são desenvolvidos os arranjos para as canções, e ensaios gerais, onde treinamos a execução dos arranjos que criamos nos ensaios anteriores. O diretor musical disse que não iria aos ensaios desse primeiro show, devido a compromissos em outras

idades. Combinamos, então, que eu tocava os ensaios com os músicos intérpretes e que ele viria nos ensaios futuros, quando fôssemos, de fato, estreiar oficialmente.

Quando chegou o primeiro ensaio para o show oficial, ele novamente se ausentou, devido a uma suspeita de covid, por ter tido contato com alguém infectado, o que é completamente compreensível. Do segundo ensaio em diante, no entanto, ele também não chegou a confirmar ou recusar sua presença, o que me fez compreender que precisaríamos seguir sem ele. No entanto, ao contrário do impasse da mudança do local de realização do projeto, a ausência do diretor musical não se configurou exatamente como um problema, mas como algo que obrigou à criação artística a alcançar um lugar, talvez, mais autônomo.

Eu já havia assumido o trabalho de condução da estética que eu queria para o trabalho, desde a gravação do álbum, de maneira compartilhada com os músicos. Não tenho a proficiência musical de nenhum deles, tampouco entendo de teoria musical, mas sou capaz de contribuir com referências e ideias, pensar em formas, ritmos, intensões, timbres, e regiões em que quero que soe determinado acorde, bem como encontrar um jeito de comunicar isso aos músicos. Assim, entendo que os músicos intérpretes também são diretores musicais desse show, pois, se eu parti de ideias gerais e referências acerca do eu queria ouvir, foram eles que moldaram o material disforme que inicialmente apresentei. Cada um construiu a linha de seu instrumento, bem como lançou ideias aos instrumentos dos outros. Construimos juntos, fazendo funcionar, lado a lado, as referências singulares de cada um, criando um bojo de referências comuns. Assim, convoquei-os a dividir, comigo e com todos, o trabalho de direção musical e construção de arranjos.

O trabalho sempre se propôs coletivo, mas, inicialmente, a presença de um diretor musical traria uma voz com mais poder de decisão. A escolha, no fim, é minha, mas sempre há a possibilidade da dúvida. O diretor musical é o profissional a quem devemos ouvir. Teria sido enriquecedora a presença de um olhar que avaliasse a produção e nos orientasse sobre onde amarrar melhor o arranjo, onde melhorar, onde adensar e onde optar por outro caminho. Apesar dessa ausência ou também por causa dele, montamos, nós mesmos, um show coeso e bem-acabado. A ausência do profissional originalmente convidado para a direção musical não representou, então, um ônus para o show.

Terra Vista da Lua, assim, foi a maior produção que já realizei, devido à utilização de dinheiro público, ainda que com baixo orçamento. O projeto, no entanto,

concentrou consideráveis adversidades. Cenografia, mudança de espaços, fragilidade do figurino e abandono de alguns profissionais. Eu, ainda assim, reagi a elas com certa serenidade. Produções anteriores, ainda que mais controladas, me tiraram mais o sono, como abordarei adiante.

2.12 O show “obra em progresso”

Durante a pandemia, passamos por um período crítico de transição para atrações híbridas, que abarcassem simultaneamente o público presencial e o público online. Ganhamos, assim, o benefício de mostrar parte do trabalho a quem não poderíamos mostrar de modo contrário, mas existem problemáticas que precisam ser abordadas. O valor do cachê recebido ainda é o mesmo praticado anteriormente, no entanto você concede o direito de uso e exploração da sua imagem indefinidamente ao contratante. Esses novos formatos carecem de definição: como contratualizar essas questões?

Assim, em agosto de 2021, como dito, surgiu a oportunidade de nos apresentarmos num festival online, com transmissão em vídeo. Embora nossa montagem ainda não estivesse finalizada, topamos apresentar o que já tínhamos pronto, ao estilo “obra em progresso”. Denominamos o show *Quem não viu, jamais verá*.

Foi um show difícil de fazer. O som não estava confortável para a voz. Não tivemos tempo suficiente para a passagem de som e fizemos apenas três ensaios, o que é pouco para um repertório quase inteiramente novo. A qualidade do som, durante os ensaios, não nos ofereceu a precisão de que necessitávamos, o que nos impediu de ouvir bem o que estávamos executando. Eu desafinei consideravelmente nos ensaios, acreditando, porém, que seria capaz de afinar no dia do show. Tentei me indagar, na iminência da performance, o que poderia estar errado, se eu havia cantado aquelas mesmas canções ao ensaiar e gravar o álbum, poucos meses antes, com afinação satisfatória.

No entanto, não há segredo, nem magia. Desafinar em todos os ensaios é sinal de que também haverá desafinação no show. Não se pode pedir a alguém que desafinou nos ensaios, que não treinou o caminho corporal da afinação, que afine no show, com os caminhos dos tons decorados na cabeça. Ensaiar bem é necessário, com bom som e conforto. Além disso, foi meu primeiro show depois de um ano e meio

de pandemia. Nesse meio tempo, fiz apenas uma “live” no formato voz e violão, mas com poucas e conhecidas canções, o que é diferente de performar um show inteiro, com banda completa e repertório novo.

Existe aí, também, uma questão de regressão muscular. Passei a pandemia realizando a manutenção do meu condicionamento vocal, mas o treino que fiz em casa esteve distante de se equivaler ao batente que nos exige a rotina de um show.

O ineditismo do repertório me provocou, ainda, pouca familiaridade com as letras, o que me deixou inseguro. Nosso espetáculo tem a particularidade de não ser como a maior parte dos shows de cantores, em que a banda faz uma base para assegurar a afinação do cantor. Ao contrário, cada músico percorre um caminho particular que, somados, constroem nosso discurso musical. A voz, dentre eles, funciona como mais um elemento que, ao lado dos demais, ganha seu lugar na harmonia. É um contexto difícil para um cantor se encontrar e um show complexo para todos no palco. Ao mesmo tempo em que produz um resultado que me agrada e me orgulha, também me desafia. Me causa, em contrapartida, o desejo de ser capaz de executá-lo. Este show, assim, me movimenta, pois acho-o bonito a ponto de preferir me esforçar para entender como executá-lo com mais segurança, em vez de propor mudanças.

Trata-se de um show mais difícil de executar do que o nosso trabalho anterior, Coração Disparado. Algumas canções são difíceis pelo arranjo, outras pela composição em si. Alguns números são difíceis para a voz, outros para a banda.

A isso, soma-se a frequência com que as produções dos festivais não respeitam a disposição dos instrumentos informadas por nós em nosso mapa de palco. Entendo que é sempre necessária uma negociação, pois às vezes existe a demanda de compartilhar o palco e o tempo de montagem com outras bandas, mas, no caso específico do festival em questão, estávamos apenas nós.

O fato de a produção de um festival modificar, por vontade própria, a nossa disposição no palco, causa desorientação a quem está performando. Inicialmente, me questionei se a mudança se deveria a algo relativo ao posicionamento das câmeras, o que preferi não questionar. Atritos entre a equipe técnica e artistas são muito comuns, pois trata-se de uma equipe que muitas vezes não compreende duas coisas: a importância da composição visual para um show e a importância da organização de palco para nossa memória corporal. Se nos vemos em uma organização diferente da que ensaiamos e da que previmos, nos atrapalhamos, inclusive, na execução musical.

Me oriento, no entanto, pela minimização de atritos, pois, como os profissionais são poucos, estamos sempre nos encontrando com as mesmas equipes. É importante desenvolver, com eles, um bom relacionamento.

Quando alguém desempenha a função específica de produtor, ele fará essa mediação entre artistas e equipe técnica. Quando quem produz é o próprio artista, como é meu caso, eu mesmo preciso realizar essa mediação e, portanto, escolher muito bem que briga vale a pena ser comprada, para não criar desavenças com quem seguirei convivendo.

Apesar de toda essa descrição, não consigo precisar um único fator que tenha ocasionado a recorrente desafinação. Creio que seja, também, parte integrante do processo. Francesca Della Monica, importante pesquisadora da voz de quem fui aluno, me disse que antes de afinar é preciso desafinar. A afinação é igual para qualquer um. A desafinação é singular. Não deixei, por isso, de ficar frustrado por ter desafinado, mas parece que, mais que a afinação, a desafinação tem algo a oferecer sobre a elucidação do meu objeto, a saber, o impacto do processo criativo na subjetividade do autor.

João Paulo Drumond, o baterista do show, me mandou uma mensagem atenciosa sobre a questão da afinação, na qual propôs que pensássemos juntos sobre o que faltava no nosso processo para que eu pudesse afinar com mais segurança. Isso resultou numa conversa coletiva no ensaio que tivemos mais tarde, naquele mesmo dia, onde expus as questões que acabo de descrever. Foi uma conversa difícil para mim. Não é fácil assumir a responsabilidade de não ter executado bem a tarefa que te cabe. Me senti embaraçado por me propor a cantar, arregimentar um processo, movimentar pessoas e cadeias de produção, mas ficar inseguro ao performar. Marco, André e João, no entanto, são homens doces. Marco é sempre disponível e amoroso, centrado e competente. André é atencioso, disposto, inteligente e criativo. Sobre João, falarei à frente, quando relatar um caso que convém a essa dissertação. Os três são responsáveis, confiáveis e gentis e se dispõem a entregar um trabalho dedicado ao que proponho, de altíssima qualidade. A eles, devo o justo reconhecimento da coautoria na maior parte do que fiz até aqui. Quando subo ao palco com eles, me sinto em segurança, e creio que provejo condições para que eles também se sintam bem subindo ao palco. Temos construído uma relação de afeto e confio que eles apreciam mais as qualidades que tenho, em detrimento das que não tenho. Eles acolheram o que eu falei e entenderam as questões postas.

Não sou desafinado, mas desafino. Ainda sob o risco da desafinação, no entanto, sou plenamente capaz de afinar, e minha convocação a eles foi para que prestássemos atenção nisso e averiguássemos os momentos em que isso ocorria, para que fosse possível pesquisar as causas, uma a uma, e pensar em soluções.

A afinação de tradição ocidental corresponde ao padrão de perfeição hoje representado pela cultura pop, que trata o espetáculo como um produto passível de reprodução industrial. Os shows da Broadway, por exemplo, são montados ao redor do mundo seguindo uma cartilha de regras que garante sempre o mesmo espetáculo. Ao artista, não é permitido o erro, a falha, a humanidade. O performer deve sustentar a invencibilidade. Não importam as condições de sua vida, ele precisa ser capaz de performar sempre da mesma maneira. Eu não sou esse cantor. Não que me falte rigor, pois sou, às vezes, até excessivamente rigoroso, tanto no sentido técnico quanto conceitual. Modifico o show se for necessário, mas procuro levar o espetáculo no máximo possível de sua integralidade a cada apresentação. Não gosto de alterar a dramaturgia gratuitamente, a não ser que a mudança decorra de dois motivos: necessidade ou desejo. Se a mudança vier, que venha a favor da dramaturga, e não apenas em função de nosso capricho. Nosso compromisso é, sobretudo, com o show.

A afinação de uma voz, em contraposição a um instrumento temperado, não corresponde a um lugar preciso, mas a uma região, ainda que não precisemos ser excessivamente tolerantes com a amplitude dessa região. Padrão semelhante pode-se aplicar a um instrumento de cordas. Existe uma ligeira tolerância sobre o que pode-se considerar uma nota afinada. O próprio correr dos dedos nas cordas modifica, com o tempo, sua tensão. As condições de temperatura e umidade produzem impactos no som do instrumento, devido à contração e dilatação da matéria de que é feito. Assim, afinação não é dar uma nota correta, no valor exato de hertz que lhe correspondem, mas, sim, dar uma nota que esteja de acordo com aquele contexto sonoro.

Dito isso, não há cantor no mundo que seja completamente afinado, não importa o grau de proficiência ou de reconhecimento social, o que me faz pensar que existe uma dimensão áspera da arte que sobrepuja a perfeição técnica. O prazer da técnica bem executada é um fator de apreciação na arte, mas existe um valor que pode ser atribuído a uma obra apesar de sua imperfeição técnica, ou até, justamente, por causa dela. Por imperfeição, não quero dizer de algo cuja qualidade técnica seja ruim. Ao contrário, digo de uma obra tecnicamente boa, mas não perfeita. Existe algo no meu fazer, como intérprete, que me angustia, pois persigo o perfeccionismo e me

aborreço quando ele se ausenta; ou seja, sempre. Tenho conseguido modificar minha relação com isso, pois, ao mesmo tempo em que as evidências da imperfeição me incomodam, sei que há algo do meu trabalho como intérprete que desafia a lógica da perfeição, da indústria, da cultura pop, bem como do tecnicismo levado ao seu nível máximo. Um fator que mostra que existe algo na desafinação que nos interessa.

Enquanto ouvi, de algumas pessoas, elogios com relação ao uso de minha voz em regiões agudas, de outras, ouvi conselhos de que eu domasse um pouco mais a aspereza das notas altas e abaixasse os tons, tornando-a mais palatável, mais democrática. No entanto, algo sobre o qual não consigo muito elucidar me desperta o desejo de seguir explorando regiões agudas, ainda que tenha experimentado - e goste - também de regiões graves. Há um envelopamento da voz sob uma embalagem mercadológica, que busca amaciar qualquer aspereza, para que o som chegue de maneira mais deglutível ao maior número de ouvintes. Minha escolha é, quase sempre, por usar a voz como um instrumento de insubmissão - embora muitas vezes ela esteja submissa -, o que, ocasionalmente, pode resultar num som não-mercadológico, e me impele a perguntar: existe algo na desafinação que enfrenta a indústria? A desafinação, em seu caráter de rebeldia, pode aparecer como uma insurgência do inconsciente, do sujeito, frente a um sistema que o subjuga? Será que há, na desafinação, uma pista, um indício sobre a maneira como um processo criativo impacta a subjetividade?

Barthes, em seu livro *O grão da voz* (2004), nos apresenta dois conceitos relativos à estética: *studium* e *punctum*. O primeiro deles sendo a imagem puramente aprazível, que nos conquista pela beleza, pelo prazer da contemplação; o segundo sendo a imagem que possui, em si, algo que ultrapassa o aprazível. Algo que não podemos bem dizer claramente, nem apontar, nem descrever satisfatoriamente, mas trata-se desse ponto que nos captura, que nos traga, na imagem, para dentro de si. Um ponto que nos vertigina. Uma imagem que faz furo, pois conversa diretamente com nosso próprio furo, com isso que nos está seccionado a todos. Partindo de uma apropriação desse conceito originalmente pensado para a fotografia, temos exemplos de cantores que não enumeram a afinação dentre suas maiores qualidades, como Maria Bethânia no início de sua carreira, que é alguém que, no entanto, desenvolveu um trabalho que capturou a plateia, até mesmo em sua estranheza, ou justamente por causa dela. Ademais da rebeldia a uma pactuação mercadológica, parece que existe algo, em estéticas dissidentes, que ainda é capaz de se transmitir a um público,

capturando-o, movendo-o de suas casas aos teatros, casas de shows, ruas e demais ambientes de execução de música ao vivo, correndo até mesmo o risco – não posso deixar de lembrar -, muitas vezes, de ver sua rebeldia assimilada pelo sistema, mas ainda conservando um ponto de fuga, uma zona insondada e indizível que nos leva a sentir ou quase apalpar, sem nunca tocá-lo propriamente, um modo de vida que se rebela à repetição do sistema.

2.13 Os ensaios

Nossos ensaios se deram de acordo com a seguinte estrutura: 9 ensaios totais, englobando tanto o objetivo de realizar o show “obra e progresso” quanto o show oficial. Dos 9 ensaios, 5 foram dedicados à criação e 4 dedicados à passagem do show completo. Os ensaios aconteceram em estúdio, mas, ainda assim, na maior parte do tempo, foi difícil ter um bom retorno para a voz. Sutilezas na configuração da mesa de som podem fazer diferença definitiva em como nos ouvimos. Nos ensaios finais, conseguimos acertar a equalização. Registrei, em foto, as posições de cada botão, para retornar a elas quando estivéssemos de volta, nos ensaios futuros. Ainda assim, nem sempre conseguimos retornar exatamente àquela configuração sonora. Nosso ouvido também está diferente a cada dia. Com maior ou menor grau de proficiência, o som dos ensaios finais foi satisfatório. Cantar com um retorno que não está equalizado apropriadamente causou danos à minha voz durante os primeiros ensaios. Cheguei a ficar com a voz cansada durante dias. O retorno é de suma importância para a afinação e para uma correta colocação da voz, evitando fadiga, disfonia ou patologias mais graves nas pregas vocais.

Marco, o baixista, me expressou que eu devia batalhar para ter a melodia decorada na cabeça, de modo que a qualidade do som não influenciasse minha execução. João, em contraponto, disse que até isso acontecer era necessário que a execução da banda e o som estivessem muito confortáveis para mim, para que eu pudesse encontrar as notas com mais facilidade, sem racionalizar demais o processo e sem me preocupar em demasia. Para desenvolver uma memória muscular que independa do retorno do ambiente, é necessário muito tempo de ensaio. Ainda assim, considero que não seja possível não se afetar pelo som que vem do exterior. Podemos ter a sensação de que está tudo sendo executado corretamente, mas, se temos a possibilidade de conferir a partir de uma referência externa, percebemos que os erros

estão ali. É possível que determinados sons no arranjo ou na harmonia nos levem para um lugar equivocado na melodia, o que acontece, sobretudo, quando não nos ouvimos bem, quando perdemos a definição do som e quando a equalização do nosso retorno não está apropriada.

Se ouço a minha própria voz mais aguda do que de fato é, por exemplo, posso acreditar que uma nota perfeitamente afinada está desafinando para cima, o que me impele a fazer uma compensação para o grave, fazendo a nota soar desafinada para baixo. Também, no que diz respeito à banda, temos muitas distorções no baixo e na guitarra, que são propositais em nosso discurso musical. Se esse som não nos soa bem definido, o acorde se confunde numa massa sonora que torna indiscernível o tom em que é necessário cantar. A referência se perde e prevalece o desamparo, que nos leva ao erro.

Ressalto que, em nosso processo, tivemos uma quantidade maior de ensaios do que geralmente há na música popular urbana independente hoje. É comum que shows sejam preparados em três ou quatro ensaios. Nós tivemos o privilégio de realizar nove ensaios, o que enriqueceu o processo, mas ainda o deixa distante do que seria desejável para se desenvolver maior segurança.

Maria Bethânia, hoje, ensaia por pelo menos 3 meses antes de estrear. É certo que, no caso dela, há a garantia de uma turnê por vir, com diversas datas agendadas. No caso da música independente, de um artista em início de carreira, com pouca projeção de público, a realidade é que temos garantida apenas uma apresentação: a estreia. Um show musical pode movimentar todos os elementos descritos neste texto e, ainda assim, não ultrapassar a estreia. Não há garantia de continuidade, há apenas o risco. Eu me esforço para que as condições de trabalho sejam razoáveis, dentro das possibilidades de que disponho. Sei que tenho conseguido prover condições melhores do que muitas das frequentemente encontradas na música independente da cidade de Belo Horizonte, mas ainda estão distantes das que eu gostaria de poder prover a quem trabalha comigo. Convocar uma equipe que compartilhe do risco, portanto, causou-me uma das sensações menos solitárias que já me ocorreram. Uma sensação de aposta, de amparo e de companhia.

O último ensaio foi no teatro, já com as marcações de palco, operação de cenário e de iluminação. Desejei a quantidade de ensaios tivesse sido suficiente para executarmos o show com segurança. Foram. A estreia correu muito bem, com uma atuação primorosa dos músicos e uma boa performance de minha parte.

Ali percebi que a mudança radical na concepção original do cenário, para algo que aludisse a uma performance visual, é bem explicada por uma frase que encontrei no meu diário de bordo: “estou cada vez menos interessado pela cultura popstar”.

2.14 Gravação, pós-produção e divulgação

Sobre o dia da apresentação, já descrevi anteriormente a queima de um dos projetores. Disse, também, que fiquei satisfeito com minha performance. Tivemos um zelo grande com a mixagem do material sonoro. Sou detalhista e convoquei Dedig ao trabalho. Ele, que foi o profissional responsável por toda a parte sonora, é alguém sensível, que acolheu as questões pungentes da pessoa que sou. Apesar do dispêndio que tivemos, não lhe apresentei nada desmesurado ou infundado, mas, apenas, o desejo de fazer um excelente trabalho.

No dia da gravação, fizemos o show inteiro em 1 tomada e, em seguida, repetimos algumas poucas canções. Assim, teríamos material sobressalente no caso de ser necessária alguma edição. Houve algumas pausas durante a gravação, para eventuais ajustes, mas foram poucas e rápidas. Os intervalos foram suprimidos durante o trabalho de edição.

Eu mesmo editei a parte em vídeo. Foi desafiador, pois assumir a parte audiovisual desse trabalho me obrigou a retornar a uma habilidade que eu achava que havia perdido, ou que, no mínimo, não tinha reciclado. Me pus a pesquisar e a me inteirar acerca dos usos mais recentes relativos a métodos de edição, softwares, colorização e trato com arquivos de extensões modernas. Me surpreendi com o fato de que a habilidade estava lá, conservada, carecendo apenas de atualização. É um trabalho lento, que me demandou 1 mês e meio, dentre edição e colorização do material, que totalizou 1h08 de duração em seu formato finalizado.

Inicialmente, tentei fazer todo o trabalho de montagem e, depois, voltar ao início e fazer todo o trabalho de colorização, já que essa é a organização que julgo mais fluida. Porém, devido ao grande comprimento do vídeo e por achar esse modo de organização repetitivo e tedioso, experimentei fazer ambas as tarefas alternadamente. Assim, ao editar uma canção, trabalhava, em seguida, na sua colorização, antes de passar para a canção seguinte, e assim por diante. Isso se mostrou menos maçante, já que demandava a alternância de habilidades. Foi necessário aderir a essa organização também porque eu esperava pela finalização da parte sonora. Sem ela,

era impossível saber onde eu precisaria cortar os excessos e onde, devido à edição de som, eu precisaria efetuar também uma edição na imagem.

O trabalho de colorização, além de envolver uma competência criativa, envolve também um conhecimento procedimental e técnico. A colorização é uma parte do processo para a qual tenho proficiência com relação a esse primeiro quesito, devido à minha experiência com o cinema e com a fotografia analógica. Mantive, durante alguns anos, um laboratório de revelação de fotografia em minha casa, o que me proporcionou aprender sobre luz em sua base. No entanto, quanto ao segundo quesito, precisei me atualizar acerca do uso de determinados plug-ins, para otimizar e agilizar os resultados, tornando possível a solução de alguns problemas com maior eficiência. Como exemplo, foi necessário igualar as imagens das três câmeras utilizadas, posto que uma delas era de marca diferente das demais, o que limitou as possibilidades de tratamento de cor. Em contrapartida, isso não inviabilizou seu uso, mas é preciso ter consciência da situação para que saibamos contornar seus empecilhos. A sinergia entre as 3 imagens, assim, não resultou em completa harmonia, mas ficaram próximas o suficiente para que o resultado fosse satisfatório. Algumas das situações em que esse desafio se apresentou foram resolvidas sem maiores problemas. Em outras, a dificuldade se instaurou e precisei me valer de artifícios para mitigar a discrepância entre as imagens. Acredito que se eu tivesse maior proficiência com ferramentas mais complexas de colorização, talvez eu tivesse resolvido os problemas com maior qualidade. Existem correções visuais que são até mesmo automatizadas e poupam tempo de trabalho. No entanto, ainda há uma etapa do processo de edição, montagem e colorização que não escapa à necessidade do domínio manual.

Se, inicialmente, resolvi assumir a necessidade pelo trabalho de edição devido ao pouco dinheiro disponível em nosso orçamento, essa decisão se mostrou acertada, pois, assim, pude realizar ajustes no andamento do espetáculo na ilha de edição, suprimindo os excessos e modificando as imagens de acordo com o resultado sonoro que obtivemos, o que, se envolvesse qualquer outro profissional externo, seria muito oneroso e, talvez, inviável. O fato de eu conhecer o show como ninguém possibilitou que eu soubesse o que precisava ser feito na edição, sem a necessidade dispendiosa de transferir essas informações minuciosamente a outro profissional.

Completando o registro visual da nossa estreia, convidei um amigo próximo, Flávio de Castro, que conheço desde os meus 18 anos, para fotografar o show. Nos

conhecemos num show de Maria Bethânia e fomos unidos, desde sempre, pelo amor à fotografia analógica. Assim, ele e eu fizemos valer, nessa ocasião, as práticas que nos uniram: fotografia e música. Flávio, com seu olhar afetivo, amoroso e ciente das minhas questões mais profundas, me ofereceu sua versão sensível para o show que eu havia criado. Foi nossa amizade que se inscreveu em suas imagens.

Para o registro de um show, apesar das recentes mudanças nas configurações de divulgação e promoção, ainda faz-se importante a mídia tradicional. Se ela não ocupa mais a centralidade na difusão da música independente, hoje assumida pela internet, ela atribui relevância às produções que por ela passam. Por ocasião da estreia online, participamos de alguns programas de rádio, como o Bazar Maravilha, da Rádio Inconfidência, pleiteamos algumas participações em programas de TV e tivemos nosso trabalho relativamente divulgado na internet, no entanto, tivemos dificuldade em conseguir matérias de imprensa, o que sinaliza uma mudança para com o contexto de lançamento do álbum *Coração Disparado*, em 2018, quando tivemos bastante penetração em jornais. O espaço para a música independente mudou radicalmente desde então, favorecendo, hoje, sobretudo quem já tem uma audiência a contribuir com o jornal. Também é importante ressaltar que essa descrição se refere apenas ao contexto da música independente no Brasil hoje, uma vez que a música denominada como “mainstream” ainda se vale massivamente dos veículos tradicionais midiáticos para acessar o público, como o rádio e a televisão.

2.15 A finalização

O processo de gravação, divulgação e pós-produção do registro audiovisual do show *Terra Vista da Lua* foi, então, excessivamente dispendioso, me tomando os finais de semana de 3 meses consecutivos e indisponibilizando meu tempo livre.

Inicialmente, quando recebi o primeiro tratamento do material sonoro, me frustrei com alguns aspectos relativos à mixagem. Eu sabia que tínhamos uma limitação, mas não sabia o que isso representaria em termos estéticos. O trabalho que se apresentou não era tecnicamente ruim. Ao contrário, o áudio foi muito bem captado. Dedig, nosso técnico de som, se dedicou à mixagem e não se furtou ao trabalho. Embora tenha me enviado suas entregas sempre com algum atraso, o que atrapalhou minha organização, sempre fez tudo com o melhor humor e não limitou as entregas

que faria. Ele expressou, diversas vezes, que faria o necessário para que o trabalho fosse o melhor possível, por mim, por ele e para o público. E fez.

As desafinações que cometi, a princípio, diferentemente do show “obra em progresso”, foram leves e esperadas. Ainda assim, quando fabricamos um produto que será disponibilizado para o público, é necessário que mesmo os pequenos deslizes estejam corrigidos. Por questões técnicas, não conseguimos corrigir completamente. Uma gravação ao vivo comporta-se de maneira diferente de uma gravação em estúdio, onde os ajustes de eventuais desafinações não ficam evidentes. Ao vivo, é comum que as correções soem robóticas, metálicas ou artificiais. Como gravamos em apenas uma tomada, não dispúnhamos de material sobressalente para possíveis substituições. Embora tenhamos gravado a 2ª tomada de algumas canções, quase não utilizamos o material extra. Prevaleceu, quase sempre, a tomada original. Assim, algumas desafinações foram preservadas.

Isso impactou em meu trabalho com o vídeo, pois precisei, eu mesmo, realizar algumas edições no som, para que alguns erros se disfarçassem. Acredito, no entanto, que se trata de deslizes pouco aparentes para quem assiste.

O processo de pós-produção foi, para mim, um processo de crise. Diferente do processo de gravação do disco, quando me senti um excelente cantor, o processo de montagem do show foi quando eu coloquei em cheque minha competência.

A gravação em si foi satisfatória. Finalizei-a com a sensação de que cumpri com uma porcentagem razoável do que sou capaz, sobretudo numa estreia, que é uma ocasião, por natureza, insegura, arriscada e desbravadora. Porém, ouvir meu próprio material em estado bruto, com comprimento tão longo – por ser o registro de um show em sua íntegra -, gravado em tomada única, significa me facear com o que não pode ser corrigido, com o erro, o que, por vezes, pode ser duro.

Fiquei, ao mesmo tempo, satisfeito com os timbres que soaram em minha voz. Geralmente o que me coloca em cheque é mesmo a precisão da afinação, embora não tenha havido qualquer erro crasso. Todos os deslizes foram de menos de meio tom, o que não chega a se configurar como um erro de melodia. Tenho, no entanto, um supereu especialmente severo, que me deixa em estado de sofrimento diante dessas questões.

Preciso dizer, descontado o efeito de distorção causado pelo meu julgamento, que fiquei satisfeito com o resultado, levando em consideração a maneira como cantei, os timbres que produzi, a interpretação que propus e até mesmo com a afinação. A

porção de deslizes é pequena se comparada ao todo da apresentação. Porém identifico algumas questões a serem aprimoradas em apresentações futuras, descritas a seguir.

Considero os primeiros 2/3 do show como satisfatórios. Assisti-los me provoca uma sensação de orgulho. Dali em diante, existem alguns equívocos, que ainda não sei a que se referem. A fluidez do show fica prejudicada. Tenho minhas hipóteses:

- 1) Pode se dever a algo relativo à execução dos artistas no palco, que será aperfeiçoada nas apresentações subsequentes.
- 2) Pode se dever a algo relativo à estrutura e roteiro do show, que fez desandar o ritmo, o que será mais complicado de corrigir.
- 3) Pode ter sido apenas um trecho do show cujos andamentos das canções tenham ficado aquém ou além do ideal para sustentar o ritmo do espetáculo.
- 4) A performance vocal talvez tenha ficado a desejar, pois, na parte final do show sua qualidade já não é a mesma de seu princípio, devido aos cansaços próprios a seu uso intenso, embora eu também não considere que isso seja a causa da falta de fluidez que identifiquei.

Não posso afirmar nenhuma dessas opções acima sem antes insistir no que já está conceituado. Estreias são, quase sempre, diferentes das apresentações subsequentes, em termo de segurança e ritmo. A execução, com o passar do tempo, se ajusta, o que pode colocar no devido lugar algo da nossa proposta que ainda não tenha sido executado de acordo com o que pretendíamos.

Mauro Ferreira⁵, ao escrever uma crítica sobre a estreia do show Bloco na Rua, de Ney Matogrosso, elogiou o show, mas denotou o nervosismo do cantor, em comparações com apresentações posteriores, que fluíram melhor, o que nos mostra que a ocasião da estreia não é fácil, mesmo para artistas com maior tempo de carreira e mais orçamento à disposição. Assim, com todos os empecilhos que tivemos durante o processo, considero que esta foi uma excelente estreia, com todos os problemas contornados, gerando um resultado estético que pôde ser apreciado pelo público e por nós, que o desenvolvemos. O que relato acima não resultou num obstáculo para a fruição. Mesmo no terço final, onde identifico o afrouxamento do espetáculo, ainda

⁵ FERREIRA, Mauro. **Aos 77 anos, Ney Matogrosso põe novamente o bloco na rua com show que passa pelo Brasil em 2019**. G1, 30/11/2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/11/30/aos-77-anos-ney-matogrosso-poe-novamente-bloco-na-rua-com-show-que-passa-pelo-brasil-em-2019.ghtml>. Acesso em 09/01/2023

temos momentos valiosos, como a execução das canções *Samba da Redenção*, *O Astronauta* e *Contato Imediato*.

Durante a gravação do show, embora não houvesse público e pudéssemos contar com a possibilidade de pausa, me senti como num show real. Senti o mesmo nervosismo e preocupação com o ritmo do espetáculo. Quando paramos para fazer a segunda tomada de algumas canções, me permiti um relaxamento para além do necessário e, por consequência, não cantei com a mesma energia com a qual havia cantado antes. Isso se evidenciou no meu timbre. Corri o risco, assim, de afrouxar o ritmo do espetáculo, embora eu resista a concluir que foi isso o que aconteceu. É possível que o terço final do show tenha apenas sofrido com as características recorrentes de uma estreia. É raro estrear com 100% do espetáculo em seu devido lugar e, nesse caso, tivemos uma estreia inusual, no que diz respeito à ausência de público. Sua reação é determinante no ritmo da apresentação, o que nos propõe que a descoberta de como o show se comporta só pôde se dar quando o estreamos pela segunda vez, com a presença da plateia, que nos deu dicas, notícias e pistas sobre onde seria necessária alguma modificação.

Alguns dos elementos relatados, então, dizem respeito mais à estrutura do vídeo do que à nossa execução ou conceituação do espetáculo: na transposição do palco para a tela, há uma perda. Tínhamos a possibilidade de realizar um produto pensado especificamente para a linguagem audiovisual, em termos de linguagem, mas optamos por fazer um show filmado, sem plateia.

De modo geral, a estreia contou com os andamentos das canções um pouco mais ligeiros do que no disco, o que é comum numa transposição do fonograma para o palco. Ainda assim, é o caso de considerarmos a possibilidade de ralentarmos alguns deles.

Na canção de encerramento do show, que foi uma das que gravamos duas vezes, executei minha performance com a crença de que estava performando satisfatoriamente. Ao analisar o material posteriormente, já não considerei que tenha sido das melhores performances do espetáculo, apesar de também não a ter considerado ruim. Ressalto, aqui, a diferença de percepção entre o momento da execução e a análise posterior do material gravado. Em alguns momentos, ocorreu o contrário do descrito: houve canções que julguei não ter performado de maneira satisfatória, mas, ao analisar o material gravado, me surpreendi. Isso remete à impossibilidade de nos abstermos da implicação de nós mesmos na nossa percepção

sobre o material que analisamos. Muitas das coisas que considerei pouco funcionais no espetáculo podem dizer respeito mais à insatisfação desmesurada com minha performance do que propriamente a um problema real na construção do show.

No dia da apresentação, o som e a imagem foram elogiados. Dou atenção ao que dizem os membros da banda no que concerne ao som. Embora eu mesmo já tivesse identificado algumas características do som que eu preferia modificar, eles percebem coisas que me escapam. Meu ouvido está treinado para a escuta da voz, mas deixa escapar detalhes referentes aos outros instrumentos. Entendo que a mixagem está relacionada ao aceite do convite para entrar no universo que o engenheiro de som lhe apresenta. A princípio, a gente estranha, mas se acostuma. Marco, nosso baixista, bem resumiu: “mixagem aceita muita coisa”. É importante, num processo como esse, estar aberto ao universo que se apresenta e amaciar nossos ouvidos para aquela estética que nos é proposta.

2.16 O dia da exibição

Escolhi, para a exibição, o dia do meu aniversário. Isso se deveu ao meu desejo de unir, na mesma data, dois motivos para celebração. Assim, consegui direcionar, para o show, o público que originalmente estaria presente na comemoração do meu aniversário e, em contrapartida, celebrei meus anos dessa forma: cantando.

O dia, no entanto, começou com tensão. O software que eu utilizei para a edição do vídeo, sobretudo quando envolve a edição de um material tão longo, costuma passar por alguns momentos de travamento. A minha intenção era que tudo estivesse pronto com dois dias de antecedência, para que o link fosse disponibilizado para imprensa e público, mas não foi possível. Alguns problemas no software me obrigaram a utilizar cada minuto que eu tinha disponível. O processo de fabricação da cópia final de exibição, na qualidade máxima, demandaria 8 horas para o referido material. Se algo sucede mal durante o processo, eu perderia as 8 horas de trabalho e precisaria de mais 8 para concluir a tarefa, uma vez que começaria novamente do início. Na ocasião em questão, o software parou de funcionar durante duas tentativas. Nisso, toda a antecedência que eu havia planejado foi perdida. A princípio, não consegui identificar o problema. Como resultado, passei a madrugada da véspera do meu aniversário acordado, tentando encontrar uma solução. Consegui resolver a questão às 5h30 da manhã, quando finalmente pude dormir, embora apenas durante

duas horas, para que eu pudesse acordar a tempo de voltar a trabalhar no projeto, pois, depois de concluída a cópia de exibição, ainda era necessário carregá-la no YouTube – plataforma escolhida para a veiculação -, o que, devido à alta qualidade do material em questão, demoraria aproximadamente 4 horas. Também era necessário divulgar o link do vídeo a todos, a tempo do momento da exibição.

Por causa das condições e prazo disponíveis, precisei, também, diminuir a qualidade final do vídeo, para agilizar o processo, o que não significou, no entanto, a fabricação de um produto inferior. O momento da exibição foi, por isso, preocupante para mim, uma vez que não havia tido tempo para testar o link. Fiquei surpreso ao descobrir que, depois de 1 ano e meio sem fazer shows com público, devido à pandemia, eu me sentia como nos minutos anteriores à entrada no palco, mesmo se tratando de uma apresentação online e assíncrona. Havia 80 pessoas assistindo simultaneamente. O YouTube, no entanto, nos acusou que havia passado por ali, de forma não simultânea, 200 pessoas durante a exibição do show. Número este que subiu para 600 até o dia seguinte. Considerando que não investimos dinheiro diretamente para promover o vídeo, considere o resultado satisfatório.

Durante a exibição, fiquei em estado de adrenalina constante, como num show real. Foi, assim, um ritual de aniversário com caráter inusual, que se mostrou, afinal, uma acertada marca celebrativa. Tudo correu bem.

2.17 O amor nos tempos do cólera⁶

Finalizo essa seção dizendo que eu, João e André tocamos juntos já há 5 anos, mas nosso entrosamento se deu com o tempo. Ambos, capricornianos, possuem maneiras de demonstrar afeto diferentes das que eu usualmente recorro. Eles não se abstêm de abraçar, mas não me parece sua forma recorrente. Eles não se abstêm de dizer, mas não me parece sua forma usual. Por esse motivo, eu me surpreendi com o caso que se segue.

Por vezes, na história do nosso relacionamento, senti dúvida acerca do quanto eles gostavam do que fazíamos juntos. Essa dúvida se esvaiu quando montamos o show *Coração Disparado*. Se a forma deles de expressar carinho não é necessariamente através da fala objetiva, eles sempre demonstraram seu prazer na

⁶ Alusão ao título do famoso livro de Gabriel García Márquez: MÁRQUEZ, Gabriel García. **O amor nos tempos do cólera**. Rio de Janeiro: Record, 2009.

dedicação e investimento que direcionaram aos nossos projetos, sempre responsáveis e de prontidão a entregar toda sua competência ao que desenvolvemos juntos.

João, por exemplo, é um homem de comunicação direta, que nem sempre amacia a dureza da objetividade. Digo isso, no entanto, sabendo que tive experiências com ele de muito zelo na comunicação. Ele sempre foi cuidadoso ao falar comigo algo de sua demanda, desacordo ou desejo.

Marco, ao contrário dos outros dois, sempre foi mais amoroso e dado a declarações de amor. No dia do show, após a exibição, todos foram elogiosos e sucintos em seus comentários. Alguns dias depois, João fez uma publicação em seu Instagram, compartilhando um trecho do show, acompanhado de um texto em que dizia que me considera um grande artista. Ele escreveu que trabalhar dessa maneira é um privilégio, que se sente honrado de estar comigo e que ele me agradeceria publicamente sempre, por eu ter insistido nele para a função de baterista desse trabalho.

João, de fato, a princípio não queria tocar bateria. Nos conhecemos num show de flamenco em que ele tocava *cajón*. Inicialmente, então, convidei-o para tocar percussão. Alguns meses depois, no entanto, devido às movimentações próprias ao processo, decidimos que o que queríamos para o show era, na verdade, uma bateria. João disse que não tocava, que me indicaria outros profissionais que cumpririam melhor essa função. Eu disse a ele que, se fosse do seu desejo, eu preferia que fosse ele a tocar o instrumento.

Eu não tinha dúvidas de que ele cumpriria bem a função, então, ao contrário dele, minha preocupação não era sua competência, mas, sim, que ele se sentisse bem na posição que propus a ele. Eu queria que ele sentisse prazer. As dificuldades foram, a princípio, contornadas, e ele aceitou meu convite. Para mim, o que importava não era termos um baterista. Era termos o João. Ele me interessava humanamente, afetivamente e criativamente. Estávamos unidos pelo flamenco e já tínhamos uma história juntos, mesmo que breve naquela época. Eu queria suas ideias, e queria que pudéssemos aplicar suas ideias à bateria, ainda que ele não se considerasse um baterista. Não queria que nosso show perdesse o profissional que João é.

O texto dele, então, me deixou bastante emocionado, de modo que fiquei ainda mais surpreso quando, em seguida, ele me gravou uma mensagem em áudio, dizendo que quando estava me acompanhando, no palco, sua sensação era de que estava

acompanhando alguém como Gal Costa ou Maria Bethânia. Eu já não duvidava há tempos que João, de fato, se orgulhava trabalho que fazíamos juntos, pois, se João nem sempre é dado às demonstrações físicas de carinho, deixa transparecê-lo de diversas outras formas, como em sua dedicação ao trabalho, seu entusiasmo, seu empenho, seu bom humor, seu bem dizer e sua disponibilidade. Para mim, já estava explícito que ele gostava do que vínhamos desenvolvendo. Digo o mesmo sobre André. Sobre Marco, eu sempre soube, porque Marco nunca se furtou a dizer. Já sobre João e André, eu demorei para entender. Acho que passamos, de fato, por um processo de conquista mútua, desde nos conhecermos até nos aproximarmos. Um ponto que contou favoravelmente para o nosso relacionamento, para nossa amizade e conseqüentemente para nosso entrosamento no palco, foi gravarmos o álbum *Terra Vista da Lua* juntos. Passamos alguns dias de convivência densa e intensa, que frutificou num trabalho que todos nós gostamos, tanto no que concerne ao fazer quanto a ouvir o resultado.

Em sua mensagem, então, João completou dizendo que este era um excelente show, que o havia emocionado ao assistir. Disse, ainda, que gostaria de me ver bem, onde quer que eu estivesse, e que quer que meu trabalho seja abraçado pelas melhores pessoas, que eu tenha sorte de conhecer quem pudesse me abrir as portas, independente dele estar ao meu lado ou não, pois é isso que se deseja quando se ama alguém. Peço licença a ele, que ocasionalmente lerá esse texto, para propor uma interpretação. João me gravou uma mensagem para dizer que me ama. Isso foi particularmente marcante para mim, pois essa pessoa, que considerei que não era tão afeita a declarações tão pronunciadas de amor, estava li me gravando uma mensagem para dizer sobre seu amor por outro homem e pelo que a relação entre esses dois homens produziu no mundo. A riqueza desse gesto não está dissociada do que posso, aqui, analisar acerca do trabalho que desenvolvemos juntos, uma vez que trata-se de um processo que está, desde seu início, às voltas com a crítica à questão da pretensão universalista do masculino.

Há, no álbum, uma canção chamada *Aqueles homens* (2021), de autoria de Nobat, que fala sobre a possibilidade de existir como homem no mundo a partir de uma posição menos fálica. Trata-se de uma música que aborda a dificuldade do homem de lidar com a falta, com a incerteza, com o que não é universalizante, com o que não está definido moralmente. Para ser homem, não é necessário recusar a se

haver com a falta. Por isso, essa canção é representativa do trabalho como um todo e, assim, faz-se importante que esse show seja performado por 4 homens no palco.

Desenvolvi um trabalho para exaltar o inconsciente, que não comandamos e que nos comanda. Um show e um álbum sobre esse outro que nos habita. Esse estranho que vive em nós, que nos é íntimo ao mesmo tempo em que é um estrangeiro radicado em nosso corpo. Ou, como Gil escreve na *Balada do lado sem luz* (1976), que integra nosso show: o lado oculto, sem luz, que não está iluminado, e que clama por insurgência.

Figura 6 – Terra Vista da Lua

Fonte: Flávio Carrilho de Castro

A mensagem de João, então, tem algo a dizer sobre o nosso trabalho. Ele, sendo um homem heterossexual, dizendo do seu amor a outro homem, gay. Algo próprio à arte, que diz respeito à fruição artística, à produção artística e à criação artística, se operou em nosso processo. Algo que não posso precisar, mas fez surtir algum efeito, a ponto de João me mandar uma mensagem, depois de 5 anos que tocamos juntos, dizendo essas coisas pela primeira vez. Embora ele já tivesse expressado, em outros momentos, que gostava do trabalho que fazíamos juntos, dessa vez tratou-se de uma declaração explícita de amor, por causa da arte.

Capítulo III

3.1 O retorno

Quando a pandemia teve início, eu havia alcançado feito inédito para minha trajetória profissional. Meu ano começara com mais de 20 shows agendados, distribuídos durante todo os meses, referentes à circulação do nosso espetáculo “Coração Disparado”. Alguns deles em Belo Horizonte, mas a maioria fora de minha cidade natal, em São Paulo, Paraná e interior de MG. Quase todos simples, com cachês módicos, mas provenientes do resultado direto do trabalho que vínhamos desenvolvendo nos últimos anos. Eu nunca tinha podido traçar um planejamento concreto com tantos meses de antecedência, com a perspectiva de novos agendamentos porvir, então 2020 foi um ano que começou com otimismo, para mim, em relação ao que se poderia alcançar desenvolvendo uma carreira na música independente, ainda que em meio a tudo o que insiste em obstruir o caminho de quem opta por negociar menos com os imperativos do capital.

De repente, para todos nós, a pandemia significou uma suspensão dos planos. No espaço de dois dias, todos os shows foram cancelados ou suspensos, na expectativa de que viessem a se confirmar futuramente. Os frequentes adiamentos do fim do período de quarentena me fizeram perceber, aos poucos, que não retornaríamos com o show *Coração Disparado*. No teatro, é comum que uma peça permaneça por anos ou até décadas no catálogo de uma companhia. Na música, a duração média de um show em circulação é de 1 a 2 anos. Eu sempre desejei desrespeitar essa lógica e manter um show em catálogo permanentemente. Cada show, no caso do trabalho que faço, tem uma construção particular, no que se refere à estética, à dramaturgia, ao roteiro, à visualidade e ao discurso musical. Adélia Prado⁷ – a escritora que inspirou o título do meu primeiro álbum - disse, em entrevista, que escreveria o *Bagagem*, seu primeiro livro, pelo resto da vida, pois ela segue acompanhada da mesma janela pela qual vê o mundo. Entendo que cada novo trabalho que faço, por mais diferente que possa ser do anterior, não deixa de ainda continuar o que proponho desde minha primeira produção. Cada nova obra repete a radicalidade de mim mesmo, enquanto também a desloca sutilmente, o que me torna,

⁷ PRADO, Adélia. **Adélia Prado, a simplicidade de um estilo**. YouTube, 07/12/2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BcFhozPc7Q>

ao longo do tempo, igual e diferente simultaneamente. Minha sensação, então, diante do abandono compulsório do Coração Disparado, é a de que este foi um show que permaneceu para sempre suspenso, sem continuidade e sem finalização. Um luto inoperado, concomitante com a impossibilidade de seguir existindo.

Dois anos depois, findo o período mais crítico da pandemia, quando as atividades presenciais começaram a ser retomadas, decidi que estrearia, com plateia, o nosso show Terra Vista da Lua. Agendamos uma data no Teatro do Minas Tênis Clube, 22 de maio de 2022, que marcaria o retorno aos palcos depois de 2 anos sem poder estar ali. No entanto, um convite me fez recalcular a rota que me levaria de volta ao encontro com o público.

3.2 As apresentações no SESI SP

Um dos referidos editais que tiveram suas ações suspensas previa a realização de 11 shows no espaço-café do prédio sede da FIESP, em São Paulo capital, que coincide com o prédio em que ocorre a atuação cultural do SESI-SP. Passados 2 anos de pandemia, fui convocada para o reagendamento dos shows. Agora, apenas 5 seriam marcados. Devido à passagem do tempo, me foi permitida uma readequação do objeto do meu projeto, uma vez que havia lançado um novo disco, com novo repertório. O cachê, no entanto, extremamente módico, só permitiu o meu deslocamento interestadual, a cobertura do custo de uma diária de hospedagem e a alimentação para este período. Não foi possível levar mais ninguém em viagem. Assim, propus uma apresentação do repertório do show Terra Vista da Lua em formato de recital, voz e piano, com uma pianista que eu contrataria na própria cidade de São Paulo.

O SESI nos demandava, em cada um dos 5 dias de apresentação, três sessões com duração de 1h, com intervalos de 40 a 50 minutos. Trata-se de uma organização exigente para a fisiologia da voz, que requer preparo e, ainda assim, representa um risco para a saúde vocal. Qualquer profissional, ainda que bem condicionado, se depararia com desafios para enfrentar tal cenário. Naquela altura, eu estava com bom condicionamento vocal e técnica em dia.

Meu acordo com a musicista que me acompanharia era de que eu a pagaria o valor de R\$ 400,00 pela diária, que incluía as 3 apresentações. Eu conseguiria pagar, para mim, o mesmo valor. Trata-se de montante abaixo do que é praticado no mercado

da música, considerando 3 apresentações consecutivas, sobretudo se tomamos como parâmetro a cidade de São Paulo. A musicista, no entanto, topou nosso acordo, o que me deixou aliviado. Trata-se de uma excelente instrumentista, com vasta experiência e atuação no mercado musical, a quem, de agora em diante, atribuo o pseudônimo de Elisa.

Elisa é uma mulher muito gentil, com quem me relacionei com facilidade durante todo o tempo em que trabalhamos juntos. No entanto, ela me propôs um modo de organização do trabalho que posteriormente se mostrou caótico, fazendo com que o processo fosse marcado por angústia e ansiedade de minha parte. Entendo que a questão se centrou na indisciplina da profissional contratada no que concerne ao estudo de nosso repertório. Devido à distância entre nós, agendamos alguns encontros online, para que pudéssemos estudar juntos todas as canções, o que demandava um trabalho prévio, por parte dela, de escuta e familiarização para com as músicas. Apesar dessa necessidade, a cada encontro, ela não demonstrava avanço na intimidade com aquele repertório, sempre me apresentando os motivos pelos quais ela não pôde se aprofundar em nosso trabalho, aos quais acolhi todos, confiando em sua responsabilidade e em sua capacidade de planejamento.

Para o primeiro show, dispendi um pouco mais de dinheiro e cheguei a São Paulo com dois dias de antecedência, para que pudéssemos realizar nosso primeiro ensaio presencial, que ocorreu em sua casa. O ensaio foi conturbado. Ela não estava familiarizada com os compassos de muitas das canções e não propôs uma linha clara para seu instrumento no que concerne a arranjo. Ela não tinha tido tempo para escutar bem o repertório, o que causava seus estranhamentos. Tivemos que interromper nosso preparo pouco mais de 1 hora depois de o termos iniciado, faltando ainda estudarmos um terço das canções, devido a um show que Elisa faria naquele mesmo dia. A porção restante, combinamos de estudar no dia seguinte, antes do primeiro show, no camarim. Embora essa já fosse uma configuração bastante preocupante, diante do que não poderia ocorrer de outra forma, tentei acreditar que sua competência nos proporcionaria ao menos uma apresentação minimamente decente, ainda que não plenamente trabalhada, ao passo que, ao longo do processo, debulharíamos e aperfeiçoaríamos nossa execução.

Durante nosso ensaio pré-show, tentei poupar o máximo possível o uso de minha voz, pois ainda teria 3 sessões pela frente. Considero que o dia da apresentação não é propenso a ensaios. Ele permite apenas pequenos ajustes, mas

pede que o show já esteja muito seguro no que concerne à execução de cada artista no palco. Elisa, naquela ocasião, ao que parecia, estava se inteirando de algumas das canções pela primeira vez e esquecia das demais com facilidade, o que me deixou inseguro de entrar no palco, mas o tempo nos empurrava inexoravelmente para o momento da nossa sessão inicial.

A apresentação foi insegura, frouxa, inconsistente e repleta de erros dos mais variados tipos. Elisa sempre pedia que eu indicasse o andamento para lhe guiar. Ela, no entanto, nem por isso acertava o compasso da canção, tampouco o ritmo que havíamos combinado, o que me obrigava a modificar, no ato, a maneira como havia pretendido cantar. Alguns erros na métrica da canção faziam com que a harmonia se chocasse com a melodia, ao ponto de, numa determinada altura do nosso roteiro, eu interromper nossa execução em pleno andamento e dizer: “esta canção é melhor que a gente pule”, devido ao número de desacertos entre acorde e melodia. Foi assim, então, que pisei no palco pela primeira vez depois de 2 anos de pandemia.

Nosso show inicial durou 55 minutos. Saí do palco em estado de raiva e vergonha, sem acreditar que havia oferecido uma apresentação tão ruim ao público e me esforçando para não tratar mal a musicista. Eu tinha uma escolha a fazer. Poderia repreendê-la e esperar que isso surtisse efeito em sua dedicação ao trabalho ou poderia acolhê-la no que ela não pôde me oferecer naquele momento. Para aquele dia, havia pouca solução possível. Nós ainda tínhamos 2 sessões pela frente e, depois disso, mais 4 datas em que tocaríamos juntos. Evitando o risco de comprometer nosso relacionamento e, com isso, fazer desandar de vez qualquer oportunidade que ainda tínhamos de salvar aquele trabalho, escolhi pela 2ª opção. Entendo que um bom show não depende apenas da qualidade técnica, proficiência e número de ensaios com os quais os artistas se comprometeram. Depende do bom relacionamento entre os participantes, de boas condições de produção e da preservação de um ambiente propício a receber a sensibilidade e comoção necessárias para que a música soe, toque o lugar insondado que existe para além da palavra e se transmita à plateia. Ralhar com ela seria a garantia de mais dois shows ruins naquele dia. Há que se saber o momento certo para cada coisa. Ali, o necessário era recolher os cacos, recompô-los e tentar de outra maneira em seguida. Assim, procurei me acalmar, voltei com Elisa ao camarim e nos pusemos a estudar, no pouco intervalo que tínhamos, as canções cujas execuções haviam resultado mais desastrosas.

Diante da dificuldade que tivemos, retornei ao palco sem qualquer expectativa, certo de que provavelmente repetiríamos o desastre, o que me permitiu abraçar aquela situação e vivê-la de maneira um pouco mais relaxada. Já que a condição estava dada, procurei brincar com aquilo, me desvencilhar de tudo o que eu havia planejado e experimentar algo que raramente me permito: o improviso. Subtraímos uma das canções e inserimos um interlúdio instrumental, estrategicamente, que me serviu como um ponto de descanso no meio do show, diante da tensão que tudo aquilo estava significando para mim. As apresentações subsequentes foram menos desastrosas, mas ainda ruins, o que não nos furtou momentos de beleza em meio ao caos. Encerrei o dia com uma sensação de orgulho por ter tido certa habilidade para contornar o problema e abraçar o evento, o acontecimento, sem deflagrá-lo como um erro, mas sim procurando fazer algo com aquilo para entregá-lo à plateia da maneira mais sonora que eu pudesse. Creio que consegui manter um mínimo de consistência em minha performance vocal.

Nos dias subsequentes, os shows assumiram um pouco mais de forma, embora ainda muito oscilante e inconstante. Foi assim até o fim, não importa o tempo de intervalo entre um dia de apresentação e outro, quando, teoricamente, a pianista poderia se inteirar um pouco mais do repertório. Essa foi uma situação que me forçou ao trabalho de lidar com o erro. Apesar de ter sido sempre exigente e detalhista com o trabalho de todos que estão comigo, sempre fui também condescendente com o erro do outro, tentando entender suas possibilidades de entrega e acolhendo seus limites. Essa situação, no entanto, tinha um agravante: o erro excessivo por parte dela acarretava, também, erros massivos de minha parte. O que era difícil, principalmente, não era lidar com o erro dela, mas, sim, que isso obrigatoriamente me faceava com o meu próprio erro. Ao fim do dia, ainda que o erro seja proveniente de outrem, a mácula recai sobre o nome de quem está mais evidente, mais à mostra e mais exposto. No caso, o cantor, que é o nome cujo trabalho leva a primeira assinatura. Disso, entendi que a reputação de um artista está permanentemente disponível para ser sobrepujada.

Acredito que a maneira que encontrei de seguir nesse projeto foi despindo o erro de seu próprio nome. De que outro modo posso nomear essa sucessão de tropeços? Escolhi a palavra “evento”. Evento é o acontece, é o que se sucede, sem juízo de valor, sem considerá-lo um erro ou um acerto. O meu trabalho principal, durante esse período, foi escolher o que fazer com o que acontece, de modo que eu

pudesse encontrar uma maneira de ainda desfrutar daquela ocasião tão cara e rara para mim. Esta foi uma escolha pela frequência com a qual eu iria me sintonizar. Eu escolhi me orgulhar de minha performance em vez de me lamuriar por ela, o que foi uma conquista. Isso não muda a materialidade da apresentação que acabara de ocorrer, mas opera um deslocamento subjetivo, que transforma o que habita nossa memória. A mesma apresentação, em sua objetividade, poderia representar para mim a memória de um desfrute ou de um vexame. Eu pude escolher salvar a porção da nossa performance que nos ofereceu um ganho, e foi assim que ela entrou para minha memória, para minha narrativa e para minha história. O passado, nesse sentido, é passível de alguma alteração.

Adorei conhecer Elisa. Mulher interessante, inteligente, gentil, amável e extremamente competente. Aprendi algo com nosso encontro. E não intento, porém, prosseguir em nossa parceria profissional.

Dedico, ainda, o fim desta seção para falar sobre o meu relacionamento com o SESI SP. Quando encerramos a primeira apresentação, minha sensação de vergonha se devia a dois motivos: primeiramente, à performance ruim que eu havia entregado ao público presente; em segundo, à minha relação com meus contratantes, já que a entrada naquele espaço poderia significar uma considerável abertura de portas para oportunidades futuras, mais bem remuneradas e com espaço maior do que o que aquele projeto tinha dentro daquela instituição. O produtor do espaço, durante o intervalo, me pediu para conversarmos. Temi que ele fosse me repreender pela nossa performance. Ele, no entanto, apenas disse algo como: “Muito legal a apresentação, mas o combinado era que o show tivesse 1 hora de duração. O seu teve menos”. Naquele momento, sem acreditar no que eu estava ouvindo, pude apenas mal e mal balbuciar: “nosso show é este”, ao que ele respondeu, não sem antes de uma pausa, talvez surpreso com minha resposta que insistia em sustentar minha insubordinação ao contrato: “ok”. A abordagem do produtor me evoca um assunto urgente no ambiente dos festivais, casas de show, teatros, centros culturais e demais espaços de espetáculos: o quanto a integridade de uma apresentação depende, também, da preservação de um ambiente acolhedor ao artista. Aquele não era o momento mais apropriado para tal cobrança e listo os motivos abaixo:

- a) O show é vivo. Um mesmo repertório, ensaiado para durar 1 hora, no decorrer de sua execução pode sofrer contrações e dilatações que se devem a diversos

motivos, como um apertar ou afrouxar dos andamentos das canções, o nervosismo dos artistas em cena, a responsividade dos músicos ao ambiente e à plateia e um maior ou menor volume de falas.

- b) Nós estávamos ali para cumprir com um show que é pensado narrativamente, em que cada canção possui lugar no repertório por um motivo específico. A cobrança do produtor estava amparada num pensamento quantitativo, e não qualitativo, o que fez parecer que estávamos ali para fazer música ambiente ao vivo para os passantes.
- c) Em nosso caso, ainda que quiséssemos resolver o impasse, não havia sequer nada a se fazer diante da cobrança do produtor. Não poderíamos incluir mais nenhuma canção, posto que tínhamos apenas aquelas em nosso repertório.

A fala do produtor, assim, apenas serviu para nos facear com um descontentamento para o qual não havia solução. A cobrança daquela migalha, em meio a tudo com o qual eu já precisava lidar, foi um fator a mais de estresse, o que pode comprometer uma performance. Um artista, ao contrário do que se propaga na indústria do pop, não é uma máquina que deve ser capaz de subir ao palco e realizar uma performance impecável, independente do mundo que o cerca, como prega a velha máxima que diz que o show deve continuar. O artista se impacta, como qualquer cidadão, pelo que acontece à sua volta e isso produz efeitos em sua performance. Repetimos o show diversas vezes durante nossa estadia naquele espaço. O mesmo repertório às vezes rendeu shows com duração de 1h, às vezes 1h e 4 minutos, às vezes 57 minutos e é assim que se dá a relação entre um artista do espetáculo e o tempo cronológico. Já o tempo lógico, este não está regado pelo relógio.

3.3 O Prêmio da Música Popular Mineira

Reservo uma breve seção para discorrer sobre a ocasião em que recebi a boa notícia de que nosso álbum, Terra Vista da Lua, havia sido agraciado com Prêmio da Música Popular Mineira como melhor álbum do ano na categoria “pop, rock e afins”. A escolha de inscrever nosso trabalho nessa categoria foi estratégia minha. Trata-se de um prêmio realizado pela Rádio Inconfidência, administrada pela Empresa Mineira de Comunicação, em parceria com o Governo de Minas, numa iniciativa que buscava reconhecer a qualidade da recente produção musical mineira.

O Brasil, país cuja música moderna foi marcada historicamente por cantoras, teve poucos homens ocupando a posição de intérpretes. O intérprete, sendo figura basilar na mediação entre público e composição, tem a função de convergir diversos autores nele próprio e iluminar outros entendimentos de uma canção, atribuindo novos sentidos ao seu texto, ou, ao contrário, confrontando o público com tudo o que, nela, escapa ao sentido. A figura do intérprete, tão exaltada em outros tempos, tornou-se pormenorizada no ambiente da música atual, que cede quase todos os seus lugares a "cantautores" (compositores que cantam suas próprias canções) e bandas.

Ter recebido o Prêmio da Música Popular Mineira foi, assim, como um reconhecimento do lugar do intérprete enquanto um autor, posto que é alguém que sintetiza referências, sons e imagens, arranja os elementos à sua disposição de maneira única, propondo, assim, como qualquer outro criador, uma organização inédita para aquele material no mundo.

Se fosse verdade que o cantor é figura menor dentro do universo musical, como explicar que determinada canção, cantada por seu compositor, possa passar despercebida em seu cancionário, enquanto, quando ofertada a um cantor, que faz disso seu principal ofício, este possa levá-la a desdobrar seu potencial? É certo que existem os compositores que são excelentes intérpretes, cujos exemplos a música brasileira não cansa de desfilas diante de nossos ouvidos, mas, ainda assim, o trabalho de um cantor sobre uma canção não impede que outro venha realizar, sobre ela, trabalho de igual importância, muitas vezes em estilo e estética radicalmente diferentes de versões outras, uma vez que o que o cantor oferece é sua criação. Intérprete é um modo de dizer, assim como o é o compositor.

3.4 A estreia no Teatro do Minas Tênis Clube

O teatro do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, goza do prestígio de ser, hoje, um dos melhores teatros do país, no que concerne à infraestrutura que disponibiliza às produções que lá se aventuram. Por isso mesmo, é um espaço que recebe a atenção dos veículos de comunicação. Encher de público suas mais de 600 poltronas não é propriamente uma tarefa fácil, mas também não é algo ao qual eu já não tivesse me dedicado antes, com algum sucesso.

Tivemos uma produção surpreendentemente serena na maior parte de seu decorrer. Tudo aconteceu da maneira como havíamos planejado. Conseguimos uma

boa data, a recepção da mídia à nossa estreia foi satisfatória e os ensaios seguiram da melhor maneira possível. Na véspera do nosso evento, no entanto, diversos elementos desandaram e ameaçaram sua integridade, sob o risco até mesmo de seu cancelamento.

No último ensaio, nosso baixista nos trouxe a informação de que sua filha, com quem reside, havia testado positivo para Covid-19, enquanto ele também apresentava alguns sintomas, como coriza e uma leve dor de garganta. Apesar de eles estarem em distanciamento desde o início dos sintomas da filha, realizou um teste rápido naquele dia, que teve resultado negativo, para seu alívio e o de todos nós. Embora estes sejam testes marcados pelo volume de falsos negativos, com nossa estreia batendo à porta e a necessidade de cumprirmos com os ensaios, não tínhamos uma alternativa a não ser confiar no único instrumento de que dispúnhamos naquele momento para nos tranquilizar. Ainda assim, finalizamos nosso encontro mais cedo naquele dia e permanecemos de máscara durante o tempo em que estivemos juntos, tentando manter, minimamente, os protocolos indicados, ainda que com a limitação de estarmos todos fechados dentro de uma sala de estúdio. A piora ou melhora de Marco nos dias subsequentes nos ditaria os próximos movimentos.

Me pus a criar hipóteses sobre o que faria, naquela altura, se um caso de Covid-19 se confirmasse na equipe. Seria uma posição passível de substituição? Se não, haveria alguma solução possível? Tanto cancelar o evento quanto não o cancelar seriam escolhas com uma série de decorrentes complicações. No dia seguinte, pudemos relaxar um pouco diante da notícia de que Marco havia acordado sem qualquer sintoma. No entanto, a tensão apenas mudou o foco, pois foi a vez de nossa produtora, Gigi Favacho, me informar que estava com sintomas fortes de um resfriado ou virose. Ela, apesar disso, estava confiante de que não se tratava de um caso de Covid, embora tenha, ainda assim, se proposto a realizar o teste rápido. Por volta das 21h daquele mesmo dia, ela me telefonou com a notícia: “temos um problema, é covid”.

Havia, de minha parte, uma preocupação com os rumos da produção do nosso evento, bem como uma preocupação com o bem-estar de Gigi. Eu conhecia suas habilidades profissionais e confiava que ela não me deixaria na mão. Embora eu quisesse preservá-la ao máximo possível, eu precisava demandar dela algumas coisas que só poderiam ser resolvidas por ela. Ainda que estivéssemos tentando liberá-la de qualquer afazer, para que ela pudesse repousar durante sua recuperação,

algumas atividades inescapavelmente permaneceram sob sua responsabilidade, uma vez que nosso evento já se daria no dia seguinte, quando, às 8h da manhã, entraríamos no teatro para a etapa de montagem.

Apesar do intercurso, devo dizer que essa foi uma das produções em que mais pude estar tranquilo durante toda minha vida profissional. Acho que isso se deve, acima de tudo, ao meu desejo de ceder menos às tensões do cargo de produção que te roubam o desfrute da ocasião, quando se é o artista e o produtor ao mesmo tempo – fato que abordarei com mais profundidade adiante -, mas não posso deixar de admitir que a presença de Gigi Favacho foi imprescindível nesse processo. Temos maneiras diferentes de trabalhar, mas pudemos fazê-las convergir. Pela primeira vez, eu dividi a responsabilidade de produção com alguém. Confiar nela me fez poder dormir tranquilo, mesmo naquela noite da véspera do nosso evento, quando tudo ameaçou quase desandar.⁸

Em seu lugar, Gigi nos enviou Michelle, que, apesar da limitação de não ter participado da etapa de planejamento, contribuiu com nossa produção com muita competência e gentileza, se inteirando de tudo rapidamente e de maneira muito assertiva.

João, nosso baterista, teve o funcionamento de seu carro comprometido enquanto o dirigia para o teatro. Ele nos contactou, já no horário planejado para a passagem de som, avisando que estava esperando o guincho e pedindo para que alguém fosse buscá-lo, para trazê-lo ao show. Novo intercurso no nosso processo de produção: a espera. Michelle e Marco, nosso baixista, foram ao encontro de João. Aproximadamente uma hora depois, finalmente estávamos todos reunidos no palco. O atraso nos obrigou a reduzir o tempo planejado para a passagem de som. Nossa vantagem consistia no fato de havermos calculado uma folga no cronograma de montagem, prevendo exatamente esse tipo de incidente. Com isso, torno a afirmar a necessidade de não se trabalhar sempre no limite do tempo.

Era um evento relativamente grande, que requeria um grau de excelência na montagem e passagem de som, uma vez que seria, também, filmado pela Rede Minas, para que fosse exibido em um de seus programas. Eu estava nervoso, depois de dois anos sem realizar um evento daquele tipo, ou daquele porte. No entanto,

⁸ Cito, ainda, a importante presença de Alcione Souza, que, trabalhando primorosamente na gestão financeira do projeto, garantiu que o proceder burocrático se efetuassem da maneira mais correta e fluida possível, possibilitando uma plena prestação de contas para as leis de incentivo à cultura.

nenhuma daquelas intercorrências foi capaz de me retirar o prazer de estar vivendo aquela ocasião. Francesca Della Monica, novamente, uma vez me disse, durante uma aula: “Você canta e se julga ao mesmo tempo. Não se julgue, só cante”. Francesca, naquele momento, apenas através de sua percepção acerca de como eu emitia o som, interpretou acertadamente o que comprometia o meu prazer de cantar: encarar analiticamente a nota da canção, tão logo a emito.

Francesca desenvolve um trabalho de apuro da colocação da voz no espaço, e o faz através de uma metodologia que se utiliza da gestualidade do corpo para alcançar seu objetivo. A fonoaudiologia já nos adverte da existência de movimentos reflexos entre voz e demais partes do corpo. Algo que se assemelha à conexão que há entre passar um lápis preto nos olhos quando se maquia, ao mesmo tempo em que, sem sequer nos darmos conta, abrimos a boca. A gestualidade do corpo impacta na produção vocal.

Posiciono meu trabalho como sendo, claro, sobretudo vocal, mas encaro a voz em sua dimensão ampla, que ultrapassa os elementos estritamente fonatórios para alcançar a gestualidade de todo o corpo. Mais que isso, faço um uso da voz que se vale não só da performance corporal, mas também da iluminação, da cenografia e do discurso musical para criar uma gestualidade que ultrapassa o corpo, ou que, no mínimo, reivindica todos esses elementos como uma extensão ciborgue do corpo. É assim que se desenha o meu gesto vocal.

O método de Francesca, ela chama de Arqueologia da Voz. Ana Hadad (2012), pesquisadora do trabalho de Francesca, sintetizou um pouco da jornada de aquisição da voz por um sujeito em sua pesquisa de mestrado, que podemos relacionar à discussão que propusemos no capítulo I. Para Della Monica, que conta que aprendeu a cantar com os poetas, filósofos e psicanalistas, existe um espelhamento entre o que podemos observar no início da trajetória de um sujeito e o que podemos supor do início da trajetória da própria humanidade. Por isso, escavar esses sedimentos que nos alienam do processo que funda a nossa voz é o que ela chama de arqueologia vocal.

Tomemos como exemplo a vogal. Seus sons são os primeiros que somos capazes de produzir. A princípio, como grito, como urro, fora do sentido. A vogal é o que estabelece a tonalidade e, portanto, a melodia. A vogal é a expressão de um som livre, desimpedido, que não encontra obstáculo. Trata-se de um som remetido a esse nosso setor impensado, cujo fluxo se dá de maneira inconsciente. O desenvolvimento

do nosso pensamento analítico é o que traz o obstáculo para a vogal: a consoante. A consoante é a letra da interrupção, que porá fim ao fluxo livre da vogal. Ela estabelecerá um tempo determinado para a emissão do som, criando, assim, o ritmo. Ela está para a racionalidade, o desenvolvimento da consciência e, portanto, nossa entrada na cultura.

É dessa ordem o juízo que faço quanto à minha própria voz. Atado em demasia à cultura, a pulsão encontra seus obstáculos para fluir. É o que determina que minha relação com essa produção do meu corpo seja tão ambivalente: um gozo, em sua mais ajustada definição. Um prazer que carrega, em si, uma porção de sofrimento. Não negligencio, entretanto, a existência, também, em mim, de um vetor inominável que se exprime em meu canto, que se recusa a se submeter à educação vocal. Se é verdade que cantar é, para mim, acessar um lugar de gozo, é porque esse lugar carrega, inevitavelmente, uma porção de deseducação.

Jean-Michel Vives, em seu livro *A voz no divã* (2020), analisa a produção vocal cantada sob o ponto de vista de sua relação com o real. Segundo ele, existe algo de real na voz, que aponta na direção do que nos interessa nessa dissertação. O canto ocupa posição privilegiada no que concerne ao processo de avançar na elucidação do enigma da produção artística, pois se encontra justamente no cruzamento entre o significado e a ausência dele. Ao mesmo tempo em que o canto se vale da palavra - do significante - para construir seus poemas, se vale também da falta de significado da nota musical – abstração pura, imaterialidade, ausência de sentido.

O canto, por vezes, renuncia à clara articulação da língua, tornando-se puro exercício de vocalise, levando nossa experiência ao limite da fronteira do que a linguagem é capaz de comportar. Quando despojada da interseção com a palavra, a nota musical cantada denuncia o que existe, na voz, para além da civilização: o grito - voz desprovida de sentido, que é o que a beleza do canto vela.

Retorno, aqui, ao fenômeno da desafinação, que pode ser encarado sob mesmo prisma. A desafinação conserva estreita ligação com o que resiste, na voz, à conformação cultural e, nesse sentido, nos provê uma via de contato com o real. A desafinação desafia o padrão. Na afinação, reside uma expressão do sujeito, no sentido de que é ali que ele aparece em sua radicalidade, em sua feiura, no que não está de acordo com as normas estéticas. A desafinação é uma rebeldia. Talvez, invocando novamente Barthes (2004), o *punctum* do canto aconteça ao estarmos entregues à possibilidade da desafinação; na tentativa de abrigar a irrupção do

singular da desafinação no padrão da afinação; ao fazer com que, na afinação, persista a expressão do sujeito e sua rebeldia, que é sua contribuição mais radical.

Aqui está uma mudança subjetiva: nada do que houve antes ou durante o show me impediu de aproveitar a ocasião. Eu desejei muito que aquele reencontro acontecesse durante os dois anos em que estive compulsoriamente afastado do palco. Cantar sempre teve grande seriedade para mim. Tratei meu ofício com severidade e detalhismo, acreditando que cada um dos elementos que manejamos deviam estar o mais próximo possível dos lugares que lhe foram designados durante o planejamento. Poder relaxar, numa ocasião dessas, para mim significou aceitar o fato de que as coisas pudessem não necessariamente estar em seus devidos lugares. Sempre fui de aceitar o imprevisto e acolher, com alguma criatividade, o que não pode ser da maneira como pretendíamos. Dessa vez, mais que meramente aceitar, pude, talvez, fazer algo a partir do imprevisto; propor uma amarração, ou uma solução, ainda que provisória, mas que não me aborrecesse e, sim, preservasse meu desfrute. Pela primeira vez, a solução não se restringiu à dimensão prática, mas se estendeu à ordem subjetiva. Isso veio de uma pactuação de mim para comigo: eu estava decidido a gostar daquela ocasião e a descer do palco orgulhoso do que eu havia feito, de como eu havia cantado. E assim foi.

Claro que não me refiro, aqui, a uma autoestima cega ou a um narcisismo exacerbado, que se vangloria de seus feitos, independente da concretude e materialidade do evento. Ao contrário, trata-se justamente de acolher, com dignidade, as benesses que o evento traz, justamente a partir de sua concretude e de sua materialidade, do que podemos verificar no real do corpo. O que me comprometi a experimentar, nesse pacto comigo, foi uma maneira diferente de gozar. Sigo identificando as partes da minha performance que carecem de aprimoramento, mas não deixo que isso sobrepuje tudo o que, nela, me trouxe satisfação. Sobre isso, ter dormido bem na véspera desse show foi a melhor notícia que eu poderia receber, pois para o sono não se mente. O sono é imprescindível para que a voz se restaure do cansaço do dia, para que a saúde seja devolvida à voz, para que ela recobre seu brilho e sua habilidade de alcançar as mais diversas regiões.

Durante os primeiros anos da minha trajetória profissional, pensei que eu precisava me acostumar com a sensação de executar um show dessa dimensão. O costume seria um sinal de que eu verdadeiramente era pertencente àquele ofício. Hoje

penso diferente. Ainda que eu faça shows, ganhe experiência, circule, preciso reservar uma raridade a esse tipo de ocasião. Cantar em um teatro como aquele, para uma plateia como aquela, amparado por toda a estrutura com que pude contar, não é algo para todos os dias. Não para mim, hoje. São ocasiões, mesmo, únicas, e nesse sentido o não-costume é o que me permite celebrar a chegada de um acontecimento como esse; é o que me permite gozar dele, ainda que com toda a dualidade e ambivalência que ele me traz. Talvez eu precise lidar com essa ambivalência por toda a vida. Assim, me resguardo da indiferença, que é a última coisa que eu quero que se abata sobre mim.

3.5 A circulação e a gravação do DVD

Mas, quem sabe? Talvez, um dia, um homem,
 Amigo das pesquisas minuciosas,
 Visite longamente as bibliotecas,
 Onde durmam os livros seculares,
 Que as traças lentas vão destruindo a custo.
 E esse homem, cheio de um amor antigo,
 Curioso do viver das eras mortas,
 Talvez encontre, entre outros livros velhos,
 Estes versos que escrevo, e em que minha alma
 Fala à tua alma em longas confidências.

E então (...), como evadidos
 De um sepulcro, nós dois ressurgiremos

Múcio Leão - Elegia⁹

A estreia é um momento de descoberta. Por mais que possamos supor, não sabemos, com certeza, como o público receberá o espetáculo. A temperatura do público é indício para reforçar as qualidades do show e aprimorar os pontos de frouxidão. Em alguns momentos, é necessário de fato uma modificação. Em outros, o aprimoramento na execução traz a firmeza que anteriormente se ausentou.

Dispor de algumas ocasiões para colocar o espetáculo em prática, em circulação, foi o que nos permitiu deixá-lo em forma para que fosse registrado em fonograma. Decidimos gravar um DVD a partir do nosso show, ou, para pôr em termos mais apropriados, um álbum ao vivo acompanhado de um registro audiovisual. Nossa gravação ocorreria no Teatro Francisco Nunes, em 07 de outubro de 2022, e se daria em tomada única, ou seja, começaríamos a filmar no início do show e não pararíamos até que finalizássemos o espetáculo. Trata-se de escolha inusual, uma vez que,

⁹ LEÃO, Múcio. **Poesias**. São Paulo: Autores e Livros, 1949.

geralmente, as gravações “ao vivo” ocorrem com o amparo do direito ao erro, ou melhor, à correção do erro. Para-se, volta-se e repete-se. Ou, para quem dispõe de maior orçamento, são registrados dois shows diferentes e, posteriormente, são editados os melhores momentos de cada um.

Há, ainda, um recurso recorrente, que é a possibilidade de aproveitar, da performance ao vivo, apenas a imagem, enquanto o som é, inteiro, refeito em estúdio. Raros são os produtos categorizados como “ao vivo” que de fato são fabricados ao vivo nos dias de hoje. Em nosso caso, optamos pelo maior risco possível: registrar o espetáculo exatamente da maneira como ele aconteceu. Preservamos, assim, o direito ao erro, mas limitamos a possibilidade de correção do erro. Não haveria repetição de qualquer música, a não ser em caso de última necessidade. Os erros que cometêssemos no palco seriam os erros com os quais teríamos de conviver daqui por diante, pois eles ficariam eternizados no fonograma.

Nossa escolha – arriscada – se deveu ao desejo de respeitar tudo o que orientou a concepção deste trabalho, como descrito neste texto desde seu início. A mim, apesar do meu desejo pelo apuro técnico, não interessou produzir algo impecável, plástico, pasteurizado. O show é o lugar onde, necessariamente, precisamos lidar com o imprevisto. Fazer algo a partir do que acontece. E, muitas vezes, o que se passa é áspero, turvo, diferente da clareza e limpidez do estúdio. No estúdio, repetimos até que o som fique da maneira como queremos, contando, ainda, com a possibilidade posterior de edição. No álbum ao vivo, eu queria que se preservasse a sujidade, que é também de onde emana a vividez e o movimento de uma apresentação musical.

Assim, resolvemos abdicar do clique¹⁰, para que o andamento das canções fosse determinado unicamente por nós, pelo que nosso corpo pedisse naquele momento, em reverberação a como o espaço e o público presente recebiam o som que de nós era produzido. A imprecisão, embora estivesse trabalhando com músicos muito precisos; o erro, embora estivesse trabalhando com músicos muito acurados; o fato sucedido, embora trabalhar com uma equipe capaz e preparada - e dividir o palco com artistas de excelência - permitiu que o que se sucedeu tenha resultado em algo extremamente sonoro e musical. Essa escolha só se justifica nessas condições, e eu

¹⁰ Clique é um som agudo, ritmado e repetitivo, acionado nos fones dos músicos, em estúdio ou no palco, para que não se perca o andamento ou o pulso de uma canção.

tive a confiança - cujo acerto está atestado pelo produto que obtivemos -, em cada um dos participantes desse processo, de que daquela maneira daríamos, ao nosso show, o registro que ele merecia.

Entendo que a escolha por registrar o evento em sua integralidade foi a escolha pela busca de preservar a unicidade da ocasião. O show está ali, em seus triunfos e obstáculos. Aquela momento em que o som falha, em que a gente não ouve bem a harmonia, em que esquecemos uma palavra da letra da canção, tudo foi mantido. A cada apresentação, o show se modifica. A plateia é outra, está com outro humor, reage diferentemente às minhas investidas. O espaço é outro, reverbera o som de maneira diferente. A performance é outra, pois precisa se ajustar às dimensões daquele espaço, às marcações, ao comportamento da luz, à montagem cenográfica. O som é outro, cuja variação da aparelhagem faz modificar o que escutamos no palco, em nossos monitores. Meu estado é outro, bem como o dos músicos que estão comigo. A temperatura é outra, o clima, o horário, o dia, o sono, a disposição, a disputa por atenção, tudo faz com que, a cada noite, um novo show seja apresentado, ainda que repetindo o mesmo repertório, na mesma ordem, com a mesma execução cênica.

Uma amiga minha me falou, no dia da gravação, que o que eu queria era tirar uma fotografia daquele momento da minha vida. Considero este um comentário acertado. Tirar uma fotografia foi, durante anos, um evento em torno do qual havia todo um esforço de organização. Manoel de Barros (2000, p. 379) escreveu, em seu poema O Fotógrafo “Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa / Fotografei o sobre”. O eu-lírico não fotografou a paisagem, tampouco a casa, mas o *sobre*. O fotógrafo registrou o irrepresentável, o irregistrável. Através do registro da forma, o artista tocou o que está além da forma, essa coisa que escapa à linguagem, o que a linguagem insiste em não apreender. Eu, assim, não quis cinegrafar meu show, mas quis tocar algo de irrepresentável que participou de todo aquele processo, desde seu início. O desejo de registrar o show do princípio ao fim, sem pausa nem repetição, é o desejo por criar a possibilidade de revisitar o que ocorreu naquela noite específica, de preservar o que fez com que aquela ocasião fosse única; de presentificar, novamente, um período no tempo; de fazer jus à dignidade do espetáculo enquanto o que ele é: evento, acontecimento.

Há que se ressaltar, entretanto, que uma porção do acontecido está para sempre perdida. O registro, que nos permite o retorno, seja na forma da lembrança ou da contemplação da imagem e do som, não é o evento em si. Nesse caso, o registro

é uma reminiscência que nos suscita uma espécie de saudade do evento, ainda que por parte de quem sequer o tenha vivido. Lembrança essa que se remete ao acontecimento original e que faz com que possamos supor o que quer que ele tenha sido.

Lembramos que o show já é, em si, uma busca por um cenário outro. A obra joga sua linha e anzol para tentar capturar algo que escapou à linguagem. Ela não o consegue nunca apanhar - pois eliminar a divisão que inaugura o sujeito seria o mesmo que decretar sua abolição -, mas nos indica sua existência. Algo que falta está lá, e a arte insiste em nos lembrar. A arte torna presente essa ausência, às vezes de forma perturbadora, ou bela, ou perturbadora e bela. Há algo de perturbador que o belo dissimula. Perturbador, pois tenta preencher um espaço vazio, que nos está subtraído a todos, sem nunca o conseguir completamente.

O DVD Terra Vista da Lua – Ao Vivo pode ser assistido através do link: <https://www.youtube.com/watch?v=vCfnE9C1sAc>

3.6 A substituição de um músico

A substituição de um músico não existe. Cada pessoa nos oferece seu universo criativo, sua história e suas referências para contribuir com o trabalho. Ainda que um músico seja convidado apenas para o posto de executor de uma partitura, sua interpretação não poderá ser exatamente a mesma de outro. Em nosso caso, então, a diferença é enorme, pois convido músicos que aceitem participar da criação musical. O posto de músico, então, para mim, é endereçado a intérpretes e arranjadores, que compartilhem, comigo, de uma porção da função atribuída ao diretor musical. Aos músicos, estendo o direito e a tarefa de proporem uma direção, que pode ou não ser aceita, mas, grande parte das vezes, se a ideia não é inteira acatada, ao menos algo dela é assimilado.

João Paulo Drumond, nosso então baterista e percussionista, me disse, após nossa estreia presencial, em maio de 2022, que se mudaria para Salvador. Essa foi uma notícia que me impactou e abalou. Tocávamos juntos já há 5 anos e estávamos muito bem constituídos enquanto grupo. Havíamos desenvolvido uma intimidade musical e um saber acerca das questões uns dos outros, de modo que sabíamos a quem procurar quando queríamos executar determinado tipo de ideia sonora. Nossos processos criativos, assim, fluíam bem há algum tempo, já que desenvolvemos e

apuramos a linguagem daquele nosso grupo, criando atalhos que encurtavam a nossa comunicação, o que fazia com que nos entendêssemos com facilidade. Em parte, foi isso o que fez com que o processo de criação do Terra Vista da Lua resultasse em um produto interessante. Foi nosso relacionamento o que transformamos em som.

Cada um, ali, desempenhava papel fundamental na estabilização do grupo. A saída de João, assim, desestabilizava esse balanceamento. Para além de toda a sua competência e talento, João carrega, em sua personalidade, uma espirtuosidade que foi determinante na leveza e prazer durante os ensaios. Seu afinco ao estudo e a responsabilidade com os horários e tarefas também impulsionou nosso trabalho. Além disso e, sobretudo, João é alguém amoroso, que apostou em nossa criação e investiu a si mesmo no que estávamos fazendo. Perdê-lo foi, de fato, doloroso. Sobre ele, na ocasião do lançamento do seu primeiro disco, escrevi algo que, creio, se conecta com tudo o que analiso nesta dissertação:

Machado de Assis já nos falou sobre a disputa, em nosso país, entre dois brasis: o Oficial, que é caricato, burlesco e aspira ao 1º mundo, e o Real, do povo que sabe, mesmo sem saber, que sua posição latino-americana é o que o salva e é o que pode salvar o mundo.

João Paulo Drumond é brasileiro. Se engana quem pensa que, para ser brasileiro, basta ter nascido no Brasil. Num país conquistado, tornar-se brasileiro é uma conquista. Para ser brasileiro, há que se adotar o Brasil e há que responsabilizar-se por ele.

Brasileiro é o que João é, pois brasileiro é mais que identidade. É posição subjetiva e política. João, músico quente, tem a tocada renitente, que sincretiza o muito, já que menos ele não sabe fazer. João só entra se o convite for profundo.

João sabe que, mais que a lança de um homem bruto, é a doçura, em um homem, o que de fato faz furo. Não se engane, novamente, quem crê que a doçura acarícia. A doçura é um soco na boca da matéria, que, assim como a música, faz vibrar as moléculas.

João tem sobrando o que muito se negligencia: o poder de uma bela melodia. João é poeta do pouco, do quase nada, ainda que, com isso, faça muito. João é poeta do enorme, do desmesurado, ainda que o faça parecer pequeno. João faz metáfora sem palavra e brinca com o sem-sentido da nota musical, e é por isso que insurge sua verve radical.

Pode-se ser brasileiro sem sabê-lo. Pode-se se dizer brasileiro, sem sê-lo. É por João que o Brasil chama, pois, ainda bem, João Paulo Drumond é brasileiro.¹¹

Quem sugeriu seu substituto foi o próprio João. Assim, entrou em seu lugar Yuri Vellasco, baterista de expressivo reconhecimento na cena musical belo-horizontina. Havia vários elementos que nos conectavam. Ele integrava a família de uma grande e antiga amiga minha. Estudamos, durante a infância e adolescência, na mesma

¹¹ Carta que escrevi a João Paulo Drumond, na ocasião do lançamento do seu primeiro disco, em 2022.

escola, Escola da Serra, embora em turmas diferentes, por ele ser alguns anos mais velho que eu. Dividimos alguns círculos sociais. Em uma de nossas primeiras conversas, ele expressou, para mim, o quanto acredita na canção, o quanto gosta de integrar uma banda e o quanto aposta na figura do intérprete - em detrimento do imperativo contemporâneo de que um artista da música suba ao palco, majoritariamente, para apresentar suas canções. Sobretudo, nessa ocasião, ele me revelou o quanto gosta do trabalho de Maria Bethânia, quando trocamos longamente acerca de sua obra, cujo repertório Yuri conhece largamente.

Maria Bethânia é, talvez, como eu disse anteriormente, a artista com a qual mais me identifico, mas não posso deixar de situá-la no panteão de minhas referências. Na privacidade da sala da minha casa, coloquei infindos discos de Gal Costa e a imitei, buscando encontrar seus gestos, o movimento de seu corpo, seus ajustes vocais, seu timbre. O mesmo com Elis e seu modo de dizer a palavra cantada. Assim como Marisa Monte, Elba Ramalho, Simone, Adriana Calcanhotto. Sou um cantor forjado por vozes femininas, o que não exclui os homens de minha formação musical. Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Fagner, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elomar, Caetano Veloso e Chico Buarque. E tantos outros. Mais recentemente, Simone Mazzer, Laila Garin, Ayrton Montarroyos, Almério e Filipe Catto são alguns dos nomes que vejo à parentalidade do trabalho que faço. Sempre fui alguém afeito à música popular produzida no Brasil, de todos os seus cantos e interiores. Nunca ouvi mais que isso – apesar de não ser pouco -, embora admita, atualmente, que o rock e o blues me foram especialmente cativantes. Assim como passei a ouvir, também, a produção musical lusófona para além do Brasil e, também, algo da música hispânica, levado inerentemente pelo meu estudo, que já decorre por mais de dez anos, sobre a dança flamenca. E há Mercedes Sosa, desde sempre, acima de todos.

Entendo nosso trabalho como uma deglutição brasileira do blues, do rock, associando-os a uma porção crucial de samba, homenageando o que fizeram nomes como Sérgio Sampaio, Jards Macalé, Itamar Assumpção, Jorge Mautner e alguns dos artistas supracitados, que experimentaram uma estética sobre o Brasil nos anos 70. Um elenco que, à parte do que praticava a música feita para as massas, estava interessado em uma pesquisa de linguagem que, muitas vezes, fez com estivessem à margem da produção artística brasileira que ganhava a possibilidade ampla de ser comercializada.

Artistas que nunca lograram lugar na grande mídia à altura do que conseguiram outros colegas seus, ainda que tenham alcançado relativo reconhecimento, permaneceram à periferia da indústria da música e, talvez por isso, nos ensinam sobre a possibilidade de insurgência frente aos imperativos do capital, a partir dos caminhos indicados em suas produções artísticas. Justamente por terem permanecido artistas-satélite dos grandes centros de produção e distribuição - sempre os orbitando, mas nem nunca atingir seu núcleo -, propuseram estéticas capazes de questionar as estruturas materiais e simbólicas que sustentam essa mesma ordem social.

Por esse motivo, apesar de reconhecer a presença e influência de elementos do universo *pop* da música contemporânea em meu trabalho, situo-o mais ao lado de uma estética experimental, que pesquisa alternativas à estética do “hype” e do “mainstream” - estrangeirismos que designam a produção que alcança as massas e adquire caráter de tendência, de moda. Essa escolha se atesta na dificuldade que encontramos em categorizar nosso trabalho numa prateleira mercadológica, pois trata-se de uma produção que não se encaixa mais na geração da chamada “MPB”, enquanto também não cede às exigências da nova onda da música de mercado, ao mesmo tempo em que flerta com timbres e elementos musicais estranhos em sua sonoridade. A indústria precisa categorizar as opções estéticas que servirá ao público e nosso trabalho encontra uma resistência persistente e involuntária, desde seu início, a encontrar sua prateleira.

Observamos, na música contemporânea, a crescente incorporação de termos oriundos do design e da moda. “Tendência”, por exemplo, é conceito que nos leva, a todos, a reproduzir um mesmo e dominante estilo. “Inovação” também é palavra mais que gasta em todos os setores avassalados pelo imperativo de progresso imposto pelo capital. A área das artes não escapa dessa voragem. Os editais de viabilização da produção artística, sejam eles estritamente públicos ou tocantes também à iniciativa privada, tornaram esta uma palavra cansada. Se determinado projeto não comporta um grau de inovação, seja no formato ou em seu modo de difusão, distribuição e divulgação, não entra no páreo da seleção.

Não há arte, porém, que não comporte certo grau de inovação. Cada artista é um pesquisador de sua própria língua, aquela que só é falada por ele e é, de alguma forma, transmitida em sua obra. Ainda que praticada num formato tradicional, ela não se furta a alguma experimentação: a de ser no mundo a partir de sua posição singular, não mercantilizável.

Voltando ao exemplo de Maria Bethânia, ela é alguém que inventou um formato específico de espetáculo musical nos anos 70, a partir de sua pesquisa estética iniciada no decorrer dos anos 60. Dali em diante, ela se repetiu, é certo, mas ao mesmo tempo se aprofundou, debulhou sua própria forma, arrastou as arestas do que havia feito antes. Ou seja, ela também se moveu e se deslocou.

Hoje, 50 anos depois, Maria Bethânia não acedeu aos “beats” que dominam o mercado musical – e que tantas vezes se arriscam a solapar a melodia da canção - e não destituiu o ambiente do teatro do lugar de privilégio que sempre ocupou em suas rotas de circulação. Ainda que possa, se assim desejar. Bethânia, a cada novo trabalho, repete, de maneira absolutamente original, a tradição de si mesma.

Em contrapartida, a inovação que o capital demanda não é necessariamente nova. É a inovação prevista e predita por ele, orientada pelas tendências do mercado e pela estética do “hype” que julgamos poder antecipar. O novo, no capitalismo, não é disruptivo. Ao contrário, só é permitido que se difunda depois de assimilado e cooptado por ele. O novo do capital é o novo que todos praticam. É palavra de ordem, conservadora.

Ao artista, assim, é necessário que seja resguardado o direito de querer fazer algo à aparência exata do que já foi feito antes, de praticar o mais do mesmo, pois na repetição corremos o risco de, sim, tropeçarmos em uma novidade na organização, para a qual não havíamos nos atentado antes. No mercado, obrigam-nos ao novo e só o que obtêm é mais do mesmo.

Encaro nosso trabalho, então, como contra o mecanicismo da repetição de uma suposta inovação, e a favor da novidade particular e única que se produz no afeto, no encontro, no laço com o outro. Afeto lido aqui a partir da discussão já apresentada sobre a não divisão entre o político e o subjetivo, ao que acrescento a obra de Vladimir Safatle, *O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo* (2015), em que o autor discute justamente o lugar de formador da subjetividade que o sistema capitalista ocupa: esse grande outro a nos integrar e nos constituir, que abrigamos em nós, a partir do impacto que origina os sujeitos que somos. Para o autor:

Devemos ter sempre em mente que formas de vida determinadas se fundamentam em afetos específicos, ou seja, elas precisam de tais afetos para continuar a se repetir, a impor seus modos de ordenamento definindo, com isso, o campo dos possíveis (...) Uma sociedade que desaba são também sentimentos que desaparecem e afetos inauditos que nascem. Por isso, quando uma sociedade desaba, leva consigo os sujeitos que ela mesma criou (Safatle, 2015, l.75).

Safatle nos lembra que nossos predicados não são propriedade nossa e que os afetos que mobilizam o indivíduo moderno são também os responsáveis por construí-lo, inventá-lo. Na qualidade de invenção, este é um indivíduo que pode, um dia, deixar de existir. O afeto, assim, está encarado em sua qualidade de *estranho*, *êxtimo*, e é isso que o torna também político: sua capacidade de se referir a um outro social.

Quando elenco, dentre os efeitos desse processo criativo, a defesa do laço social e do afeto, é pensando menos em sua dimensão romântica e mais em sua qualidade política. O que encontramos não na lógica de funcionamento da indústria pop, mas na música popular, referida aqui enquanto a expressão de uma produção estética que tem ganas de ser ouvida por um público. Uma música que, ainda que não tenha sido feita sob a justa medida de uma demanda, mas, sim, sob a medida incerta do desejo do artista, não se furta a procurar incansavelmente o caminho que vai do fazedor ao ouvinte, e refazer esse caminho de diversas maneiras, até que encontre o maior e melhor público que puder. Um show executado sem público não deixa de ser um bom show, uma vez que o artista também é um ouvinte de sua própria produção. Quando o público se ausenta, cantarmos para nós mesmos já é motivo suficiente para cantar, mas, quando o público comparece, cantar ganha um novo estatuto. Cantar é sempre uma atividade que está em relação ao outro, seja realizada só ou de maneira acompanhada.

Isso dito, finalizo esta seção dizendo que o que orientou a minha escolha por quem quer que estivesse comigo no palco nunca foi a proficiência técnica – embora considere-a importante -, ou as realizações anteriores – embora façam vista. Não, acima de tudo, o que me guiou na escolha foi o afeto. Yuri foi um profissional indicado por João, que é alguém que amo. Yuri compartilha, comigo, uma ancestralidade comum, afetos comuns, e um rol de referências que se conectam. Foram estes os motivos de eu tê-lo convidado e, suspeito, foram motivos semelhantes que o fizeram aceitar meu convite.

Nunca escondi, no entanto, nem dele nem de ninguém, a minha apreensão em operar uma substituição naquela altura. Nós não tínhamos tempo suficiente de estrada para azeitarmos a execução do show – e não digo isso de um ponto de vista técnico, mas, sobretudo, no que se refere ao entrosamento de todos nós no palco. A intimidade requer tempo e prática conjunta, experiência compartilhada, que é o que não tínhamos a possibilidade de desenvolver. A saída de alguém que nos era um velho amigo e a

chegada de alguém com quem nunca havíamos estado, significou uma mudança na dinâmica do grupo. A velha linguagem se perdeu, o saber-lidar com o humor do outro, com o sintoma do outro, com as neuroses do outro e com as nossas próprias precisou ser reaprendido, ou rerepresentado sob essa nova configuração. A vantagem de poder se colocar vulnerável diante do outro recua um pouco em um novo contexto. Aprender a qualidade da matéria de que o outro é feito também leva tempo. Só assim para receber, de verdade, a contribuição nova que alguém novo nos irá oferecer. Yuri foi, assim, um intruso maravilhoso, um estrangeiro nativo, um invasor bem-vindo, numa analogia a tudo o que entendo que é esse nosso show, que insiste em colocar em ação, no desenrolar de sua história, seu próprio conceito.

Tivemos – e ainda estamos vivendo esse processo – que inventar uma nova linguagem. Uma que abraçasse a presença de Yuri, com todos os deslocamentos, provocações e estranhamentos próprios a esse tipo de chegada, nem sempre fáceis de se assimilar, mas também com toda a benesse da contribuição que pode oferecer alguém competente, talentoso, criativo, inteligente e amoroso. Uma nova língua se produziu a partir desse encontro. Do choque do encontro, surge uma maneira outra de falar e, com isso, o show se transforma. O que surge do encontro é, sim, um produto, mas não esse produto mercantil capitalista, da inovação, da tendência, mas, sim, um produto subjetivo. Algo se produz e se decanta na subjetividade diante da estranheza do encontro.

Antes de gravar, tivemos a oportunidade de realizar duas apresentações juntos, no Centro Cultural Vila Santa Rita (BH) e na Praça Tiradentes, em Ouro Preto - o que é pouco, mas teve suma importância. A maneira de Yuri é diferente da maneira de João. O show que registramos já não é mais o show que nasceu. É um show renascido. A tocada é diferente, a interpretação, bem como o jeito de pegar no instrumento e de desdobrar as canções ritmicamente, o que produz respostas também por parte dos outros dois músicos, André e Marco, que já estavam comigo antes. Essa característica de dinamismo do show, do movimento, exemplificada aqui através da chegada de um novo integrante ao palco, é o que faz com que este registro não seja o registro de um show, enquanto abstração, mas do acontecimento de uma noite específica no tempo. Outras noites renderiam diferentes eventos, registros e shows. O sucedido seria outro.

3.7 Fim – Finalidade

*Que eu não esqueça que a subida mais escarpada,
e mais à mercê dos ventos, é sorrir de alegria*

Clarice Lispector¹²

Desde criança, experimento a existência como algo que nunca está livre de alguma dor. Não falo de ver, no mundo, motivos para a tristeza. Eles existem, é claro, assim como existem os motivos para a festa, para a comemoração, para a alegria. Falo de uma dor que acompanha o existir, uma dor estética de contemplação da vida que me acompanha desde pequeno. Se se trata de um componente depressivo, não sei dizer, mas fato é que isso nunca me furtou a felicidade, a vivacidade, a energia, o movimento. Ao contrário, trata-se de uma espécie de dor ao fundo, atada ao estrado da vida, que não pode não estar lá, pois participa de sua estrutura mesma. Algo que insiste, apesar de todo o resto. Uma dor de comoção e de emoção pela fruição e participação na linguagem. É a palavra que me emociona. Suspeito, assim, que essa dor advém da articulação entre corpo e significante: a maneira como a linguagem não só me atingiu, mas me erigiu enquanto sujeito, criando esse resíduo decantado sob todos os demais elementos do recipiente. É o que se produziu na maneira como me constituí linguisticamente.

Cantar é minha maneira de me haver com essa encruzilhada. Nunca fui um grande ouvinte de música instrumental, embora às vezes traia a maneira como me descrevo. Para que eu me apaixone pela música, no entanto, não basta que ela tenha um trecho cantado. O simples uso da voz não me é garantia de sedução. A ópera, por exemplo, que tantas vezes abandona a clareza da palavra em detrimento do virtuosismo vocal, não me fisionomizou tantas vezes na vida. Me parece que o que me encanta e me seduz, me comove e me inquieta, é a maneira de dizer um texto com o canto. Não é a palavra, nem a voz, mas *como* se canta a palavra. Colocando em outros termos, a encruzilhada que citei acima é a que se dá entre voz e significante.

Jean-Michel Vives, em seu livro *A voz no divã* (2020), nos dirá que a voz é um objeto privilegiado no que concerne à interseção entre lei e gozo. A voz é suporte, ao mesmo tempo, da lei e de sua transgressão. A linguagem, como vimos, nos insere em um mundo interdito por ela. Sem ela, jamais emergiríamos como sujeitos, mas, se assim emergimos, é na condição de experimentarmos o mundo apenas dentro da

¹² LISPECTOR, Clarice. **A descoberta do mundo**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

circunscrição de suas possibilidades: as de seu vocabulário e de sua gramática. A nós não é dada a chance de experimentar um sentimento para o qual não haja nome, ou de pensar sem palavras. A lei, então, que interdita e limita a existência do sujeito é a mesma que o convoca a existir: a lei da linguagem.

O canto brinca com esse limite. Se, com Francesca Della Monica, vimos que a vogal se remete à pré-história do sujeito, a um período em que a continuidade não estava entrecortada pela interrupção da consoante e do pensamento analítico, com Vives veremos que o vocalise do canto pode nos levar ao limite da interdição da linguagem, quando, desprovida da articulação com a palavra, a voz se torna quase puro grito, denunciando o que existe de mais real na voz: puro gozo. O grito - voz desprovida de sentido, voz enquanto evento, acontecimento - é o que o canto vela.

O termo gozo, aqui, encaro retroativamente. Citei esta palavra com a mesma finalidade anteriormente, sem situá-la propriamente. Não me refiro, aqui, somente ao prazer associado a esse termo no vocabulário popular. Gozo, na terminologia lacaniana, é elucidado por Vives no trecho abaixo:

Porque ele fala (...) e, então, media sua relação do mundo com a palavra, o homem se diferencia dos outros animais: sua satisfação não é somente a da necessidade preenchida; há, na sua busca de satisfação, uma dimensão que ultrapassa a necessidade. Essa dimensão é a do gozo, sempre em excesso, que a necessidade preenchida não estanca. O exemplo da perversão o mostra claramente: nele o sujeito consegue satisfazer a pulsão sexual em dispositivos por vezes extremamente distantes daqueles que deveriam fornecer prazer (2020, p.24).

Imagine uma festa que ocorre no terraço de um alto edifício. Um dos convidados chega bem próximo à grade que o protege de cair. Olhando para baixo, ele se vertigina, causando-lhe medo, mas também excitação. Observa o horizonte de prédios, lindo visto do alto, sente o vento no rosto e pensa que deve ser incrível a sensação de voar, desprovido de qualquer máquina, usando só as capacidades do próprio corpo. Esse personagem fictício imagina a sensação de pular daquela altura, o que o permitiria verificar o que acabara de desejar. Porém, a sensação duraria apenas alguns segundos. Um prazer elevado à máxima potência que terminaria, possivelmente, com o fim daquele sujeito. Essa breve analogia descreve o conceito de gozo sumariamente: uma satisfação, sim, mas também mortífera. O gozo, levado à sua última consequência, é uma trilha em direção à inexistência (Lacan, 1991).

O gozo absoluto é o que havia antes da secção do sujeito pela palavra: completude, continuidade sem cessar, um ser que participa da dor e delícia da existência em sua total comunhão. Nessa narrativa mítica, a linguagem vem criar este

ser cindido desse gozo puro, destinado a buscar apenas satisfações parciais e gozos parcos. A linguagem inaugura o ser de falta, lacerado, incompleto, condenado à busca impossível de sua satisfação. A impossibilidade de encontrar o que busca é o preço que paga por advir enquanto sujeito, pois encontrar-se de novo em comunhão com todo o resto só se daria ao custo da abolição de sua subjetividade. Gozo é, assim, prazer, mas também destruição. Gozo, em sua última consequência para o humano, é um privilégio que se paga com a morte. Freud nos mostra, em seu texto introdutório deste conceito, *Além do princípio do prazer* (1920/2018), que um gozo absoluto só pode se dar em dois momentos na trajetória de uma pessoa: antes de sua existência e após seu fim. Por isso, o gozo é ambivalente. Entre uma ponta e outra, há apenas satisfações parciais durante nossa vida, humanamente simbólica, mas o prazer dessa satisfação também nos deixa, inerentemente, um passo mais próximos do fim. A vontade de satisfação, então, carrega em si uma porção de vontade pela destruição. Cometo, aqui, uma anacronia, posto que o conceito de gozo é posterior a Freud. Porém, não traio a teoria, entendendo que o conceito de gozo foi originado por Lacan a partir das proposições de Freud no referido texto, que cunharam o famoso termo *pulsão de morte*. O gozo é a versão lacaniana do conceito freudiano de *pulsão de morte* (Castro, 2011). Elucidando essa correlação, lembremos, no entanto, da ambivalência da pulsão. A mesma pulsão que vivifica um corpo, o mortifica, da mesma maneira que a diferença entre um remédio que cura e um que mata está, muitas vezes, apenas na dose e na sua maneira de administração.

A droga é, inclusive, uma boa ilustração do que tento aqui explicar: há diferença entre um uso ocasional e recreativo e um uso sob vício, mas algo de mortífero acompanha ambas as situações, em maior ou menor grau. O perigo e o risco, como vemos também em alguns esportes radicais e em alguns pequenos ímpetos, ainda que inconscientes, de impingir mal a nós ou ao outro, como quando nos satisfazemos secretamente ao cometer uma ofensa. A ameaça, aqui, não se restringe apenas ao corpo físico, mas se estende também à nossa subjetividade, como podemos verificar, por exemplo, nos vastos danos decorrentes de alguns enlances amorosos. É à tentação estranhamente satisfatória de nos abolirmos enquanto sujeitos que o gozo se refere: a libertação da não-existência; livres, enfim, da mestria da língua.

Para Vives (2020), o canto, levado ao limite de sua extensão, quando torna-se quase um grito, quando torna-se indiscernível a articulação da palavra, nos faz gozar, no sentido que, ao mesmo tempo em que nos satisfaz, faz também tremer o muro da

civilização, quase ameaçando-o de destruição, e nos fornecendo notícias sobre o que habita o “lado de lá da linguagem”. Essa notícia que o canto nos dá, nos leva a transgredir, enquanto fruidores, a lei da palavra, nos permitindo acessar, ainda que parcialmente, a reminiscência perdida desse gozo absoluto que vislumbramos antes de sermos seccionados pela linguagem, que passamos toda a vida tentando reencontrar sem conseguir plenamente, e que só reencontraremos, de fato, na morte, quando deixaremos, novamente, de ser seres de verbo; quando a interdição da civilização deixar de pesar sobre nossos corpos.

Essa fruição desperta, em nós, uma ambivalência: ao mesmo tempo que ela nos possibilita uma sensação de transgressão, ela também nos recorda o incômodo da interdição pela lei e nos defronta com o duro fato de que somos, todos, aleijados desse gozo absoluto. Sujeitos, pessoas, seres de linguagem, vivendo e agindo sob o império da língua. A voz, ao mesmo tempo em que veicula a lei, propala sua transgressão. Creio que é nessa ambiguidade, nessa ambivalência, que situo o investimento que faço em meu cantar. A voz, tomada como esse objeto de gozo, que satisfaz, mas também destrói, nos fascina não apenas pelo prazer, mas também pela desafinação, pelo esquisito, pelo áspero, pelo sórdido e por tudo o que não se conforma ao belo. O vislumbre do real, através da voz, provoca um levante de tudo o que, em nós, existe de mais assujeitado, anormal, conformado, à espreita por uma insurreição. Se quisermos brincar com a homofonia: desafi(n)o.

Não sou um cantor especialmente virtuoso. Ocasionalmente, tenho alguma ou outra cartada de requinte para lançar, mas o que acredito que há de mais interessante no que produzo é a maneira de dizer a palavra com a música; de dar forma ao texto da canção; de escolher como a palavra será pronunciada, a partir das diferentes alturas que compõem uma melodia. Ali, sim, tenho a sensação de me valer de algum atributo de sedução, de enlaçar a plateia por algo que nos liga a todos, a saber: a alienação dessa perda primeira, encoberta, esquecida, que ora se faz irromper nesse gozo parcial, reminiscente, que tenta, mas nunca alcança o gozo original, puro, absoluto.

O canto, assim, é uma maneira que temos de imaginar esse “além da palavra”, suspeitar algo sobre esse real, mas de maneira relativamente segura, sem nos abolirmos como sujeitos. Essa suspeição não é senão uma impostura, já que, por definição, não pode ser colocada em palavras. Ela não dará conta jamais de descrever satisfatoriamente o real em si, mas, ainda assim, nos indicia a existência de uma lei e

de um gozo, que estão necessariamente interligados. Só existe gozo, porque há a lei, e a lei, por sua vez, existe para interditar o gozo, e, em sua relação com a arte, o artista nos ensina “sobre a verdade do seu modo de gozo” (Marcos, 2007, p. 221). Por se tratar de algo singular, à obra não é reservado lugar de exemplo, uma vez que ela, em sua infinita unicidade, não pode substituir o todo, mas tão somente ser analisada na maneira como o real, particularmente, ali tenta impor sua presença.

Essa pesquisa, assim, não se arvora à pretensão da generalização, mas se propõe a averiguar a maneira como cantar é, para mim, inventar um destino para essa dor constante que me acompanha no fundo de mim, enquanto incita quem a lê a realizar, também, sua busca. Por isso – e sem pensar que seja mera coincidência - finalizo esse capítulo me referindo a outra situação em que essa condição torna-se igualmente mais suportável: quando sou acossado pela sorte de amar. Ali, mostra-se inerente a semelhança que há entre arte e amor. Ambos dizem respeito à abertura a uma diferença radical, pavimentando uma via de acesso a um outro que nos constitui e que se apresenta, para nós, como uma chance de burlar a repetição do mesmo. O amor, como a arte, é a reverência a uma alteridade, que nos salva do que Byung Chul Han chamou de *o inferno do igual* (2017). Num contemporâneo neoliberal em que cada um de nós é coagido a se apresentar imagetivamente para o mundo como alguém excepcional, extraordinário, centro de seu próprio universo, o amor coloca em cheque o quanto de fato estamos de posse de nós mesmos, revelando um outro interior que nos comanda, nos descentra, que orienta nosso desejo e guia nossas escolhas. Num tempo de “eu” inflado pelo capital, amor e arte atuam para questionar a autoridade desse “eu”, sua prevalência e a suposta rígida composição de sua casca, de sua aparência. Amor e arte nos convidam a um sutil deslocamento no percurso do nosso circuito, um novo sulco que modifica ligeiramente o caminho de sempre, fazendo o fluido correr por uma nova superfície. Trata-se, sim, de um sutil impacto, mas não podemos nos esquecer que, algumas vezes, o que decorre da sutileza é a sensação de um tapa violento. A doçura pode ser sentida como um solavanco. É o que permite ao sujeito, em meio a tudo o que se repete em sua trajetória, deparar-se com algo novo para si. É o que me faz ser outro, ainda que o mesmo, e faz com que eu seja o mesmo, ainda que outro.

Considerações finais

*"Toda forma indica o desprovido-de-forma"
é em si uma proposição formal*

R. D. Lang¹³

O projeto de circulação do show Terra Vista da Lua por Belo Horizonte terminou com dois shows no Teatro Raul Belém Machado, que foram também a ocasião em que lançamos o homônimo álbum ao vivo, acompanhado de registro audiovisual. Foi a primeira vez em minha vida que pratiquei uma espécie de “temporada”, ainda que composta de apenas dois dias sequenciais. Esse ineditismo, entretanto, foi suficiente para me fornecer dados que, até então, me faltavam. Tive a oportunidade de, algumas vezes, me apresentar em teatros de grande ou médio porte. Também em festivais que contavam com grande estrutura. Sempre me vali de quase toda infraestrutura técnica que eu tivesse à minha disposição: a ampla dimensão do espaço físico, a abundância e qualidade dos equipamentos de luz e de som, a complexidade da construção da caixa cênica, que permite acrobacias no que concerne à operação de cenário e iluminação. Enquanto isso, um grande amigo meu, Odilon Esteves, ator, sempre me recomendou que eu experimentasse, em vez de um grande show, fazer vários pequenos shows, o que explico adiante.

Habitualmente, gastamos um total de 12 horas de montagem para que nosso show aconteça. Chegamos ao teatro às 9h da manhã, posicionamos cenário e montamos a iluminação até às 12h30. Voltamos do almoço para afinar os refletores às 13h30, o que se estende até às 15h30, quando iniciamos a montagem do som. Às 18h, todos os artistas se encontram no palco para realizarmos uma passagem geral, que pode levar até 2 horas. Só às 20h nos recolhemos ao camarim, para comer algo e nos vestirmos para o show. 21h, terceiro sinal: o show começa. 22h30 iniciamos a desmontagem. Eu, enquanto converso com o público presente, nem sempre consigo acompanhar a desmontagem de perto. Recorrentemente isso me causa um desconforto, posto que todos os meus equipamentos e artigos pessoais serão manejados por outrem e organizados de maneira diferente da que estou habituado. O espetáculo que levamos 12h para colocar de pé e 1h30 para apresentar, vem abaixo em 60 minutos. Às 23h30, quatorze horas e trinta minutos após a nossa chegada, eu faço um último passeio pelo palco e pelos camarins, para garantir que não nos

¹³ LANG, R. D. **Laços**. Rio de Janeiro: Vozes, 1974 – p.90

esquecemos de nada, pois precisamos deixar o teatro. Volto para casa exausto, mas, claro, sem conseguir dormir, após uma longa bateria de estímulos intensos e diversos.

Algumas vezes, conseguimos dispor de uma diária extra para montagem, o que alivia e distribui o trabalho, mas são exceções, pois, quase sempre, precisamos fazer tudo no mesmo dia. Não raro, então, o momento de montagem é exaustivo. Esgota a energia de que precisaríamos para performar. Cansaço vocal, diminuição da força física e dor de cabeça são alguns dos sintomas que percebo em meu corpo após tantas horas de atenção e dedicação a esse trabalho. Ao mesmo tempo, não abro mão de fazê-lo. Sinto que o show começa a partir do momento em que piso no teatro. Já ali estou reunindo, em mim, os componentes da personagem que entrará em cena na noite daquele mesmo dia. Cada etapa me põe mais perto do momento de estar no palco. A montagem é, nesse sentido, para mim, além de uma condição técnica para que tudo aconteça, também um ritual; uma invocação.

Nem por isso, deixo de sentir pesar ao ver um trabalho tão extenso, que começou meses antes, se consumir em 1h30 e se ver desmontado em 60 minutos. Os itens novamente embalados vão para o carro, para serem deslocados de volta aos seus locais de armazenamento. Se tem que ser assim, estou disposto a encará-lo, mas há outra opção, hoje subutilizada: a temporada. Nesse caso, a montagem ocorre apenas uma vez para diversos dias sequenciais de apresentação. Nas datas subsequentes à estreia, a equipe pode chegar ao teatro mais tarde, mais relaxada, com tudo já preparado. Assim, em vez de realizar uma apresentação em um teatro de grande estrutura, realiza-se algumas apresentações em teatros menores, o que significa, quase sempre, espaços com estruturas também mais modestas. Isso nos faceia com a necessidade de encontrar soluções criativas para colocar em prática o que conceituamos, diante da rarefação de recursos, e nos obriga à versatilidade, a encontrar a maneira como o espetáculo irá se comportar em diferentes espaços, com diversas organizações e outros formatos.

A temporada também nos força à repetição. Temos a possibilidade de testar diferentes execuções para a mesma cena. Aprimorar o feito, mover as coisas de lugar, experimentar outras ordens para o roteiro. Em outras palavras, a vantagem de uma temporada é deixar pendente, sempre, o dia seguinte, seja para o acerto ou para o deslize, e isso se reflete no corpo do artista no palco. A execução de uma performance, para estar orgânica e fluida, precisa da repetição.

A repetição nos possibilita um ganho. A execução da performance, que tende a ser mais analítica e racional numa estreia, passa a ser mais desimpedida dos entraves da razão à medida em que temos a possibilidade de repeti-la, introjetá-la, transcrevendo-a para o corpo, e não para a virtualidade do pensamento. Uma execução musical se inscreve na superfície da pele à medida em que se desdobra. Não precisamos mais pensar para praticá-la. Ela se pratica por nós, impensadamente, e, eu diria, quase autonomamente.

Com o tempo, a operação dos retroprojetores, que tanto me assombrou nas primeiras apresentações do Terra Vista da Lua, tornou-se despreocupada e, inclusive, prazerosa. O que isso nos provê é a possibilidade do desfrute. Por não pensarmos sobre o que fazemos, também não julgamos o que fazemos. O show está em ato e isso nos permite aproveitar nossa performance enquanto ela ainda está se desenrolando, entregues ao que a situação pede de nós. Nesse estado, parece que está momentaneamente abolido o sujeito da gramática, o ser por trás do verbo, o ente fazedor que figura nas orações, sentenças, proposições, discursos e enunciados artísticos. Nesse estado, nesse raro momento – pois não creio que ela seja frequente, mesmo para o mais insano dos artistas -, o artista não é mais um fazedor. O fazedor se ausenta. O criador dá seu lugar e cede seu posto. O artista, nesse momento, simplesmente acontece.

O que prevalece é seu gesto, seu corpo presente. Saí do Teatro Raul Belém Machado, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, com a sensação de que, talvez, estes tenham sido os melhores shows que fiz até aqui, emocionado e orgulhoso. Não o meço pela quantidade de público, tampouco pelo retorno que obtive da plateia, ainda menos pelo ganho financeiro ou pela nossa performance em si, mas unicamente por terem sido as ocasiões em que mais pude gozar de estar no palco. Talvez essa tenha sido a primeira vez que cantei sem ressalvas, sem medir meu próprio canto por uma régua crítica. O circuito da pulsão, assim, pôde encontrar um caminho mais desimpedido para correr através do corpo, sem tantos nós ou entraves.

Eu, que sempre monto shows narrativos, com seus enredos, sinto que, nesse momento, a narrativa está suspensa. Não é ela que importa. O que prevalece é o questionamento do sentido dos enunciados, a sondagem dos limites dos discursos. Ao provocar desmoronamentos e erosões no significado da linguagem, a arte faz mover, também, a organização do mundo. Um deslizamento se dá nas subjetividades dos artistas e fruidores, que, como demonstra Cristina Marcos (2007), é efeito da

própria obra sobre os sujeitos. Pensemos em nossa subjetividade como um cômodo de uma casa. Se, no desejo de modificá-la, derrubarmos paredes indiscriminadamente, sua estrutura estará comprometida. Trata-se de uma reforma inviável. No entanto, se adicionarmos algumas colunas, ainda que provisórias, teremos o que precisamos para ao menos ampliar o cômodo, abrir uma porta onde antes havia uma janela, ou, até mesmo, inaugurar uma varanda, sem comprometer a estrutura.

A arte, assim, funciona como uma coluna que nos preserva e nos protege em meio ao horror de vislumbrar a falta de sentido que desaba sobre nós. Ela nos oferece uma possibilidade de mediação com a dureza do real e dá tratamento ao trauma do encontro da linguagem com o corpo. É importante, no entanto, ressaltar que a perda de sentido ocorre apenas no que concerne ao significado. Há, no entanto, uma ambiguidade nesta palavra que a torna perfeita para seu uso nesse contexto. “Sentido” também se refere à direção. A arte faz cair o sentido (a), enquanto significado, mas propõe um sentido (b), quando aponta para o que está além da linguagem. A arte faz, no mínimo, circunscrever, contornar os limites do significado, nos mostrando que algo existe para além dele, derrubando portas, movendo colunas, realocando paredes e abrindo varandas em nossa subjetividade. A obra, assim, não é mais apenas consequência da criação artística, mas é também causa do artista. Nas palavras de Marcos (2007, p. 220), “o sujeito é causado pela arte”.

Quero, ainda, considerar uma característica que concerne especificamente à música, ou melhor, ao canto. Tracei minha graduação na área do cinema e do audiovisual. Trabalhei, durante anos, com a fotografia analógica. A mudança para a área da música, embora tenha se instaurado em meu corpo de maneira gradual, se expressou abruptamente. De repente, rompi totalmente com as atividades ligadas à produção de imagem, aluguel um teatro, e montei meu primeiro show, cuja estreia ocorreu na minha idade dos 22 anos, no dia 19 de novembro de 2015, que considero meu marco inaugural nesse ofício. Nesse processo, eu, que sempre havia sido, desde criança, alguém que almejava trabalhar com cinema, sofri uma modificação na minha imagem perante o mundo. Passei a ser visto de forma diferente e precisei me acostumar a, eu mesmo, me narrar de outra maneira. Entendo que essa modificação traz impactos mais profundos do que meramente à minha carapaça. O fotógrafo carrega um instrumento sobre seu olho, em formato fálico, que o esconde e o potencializa: a câmera. O cantor se vale de uma estrutura interna a seu corpo, mínima,

frágil, em formato de fenda: a prega vocal. Colocar-me como cantor, operou por decorrência uma mudança de posição. O fotógrafo vê. O cantor é visto. Todas as questões do sujeito que se expressam em sua voz estão ali, colocadas a uma plateia, sem possibilidade de correções, floreios, mudanças ou acabamentos. Da maneira como saem do corpo do cantor, chegam ao corpo do fruidor.

Existe uma dimensão na voz cantada que é eventual e abstrata, que é o som. Existe nela, também, uma dimensão simbólica, que é a palavra. O canto faz cruzar o símbolo e o real. O real da voz, assim, evidencia as fendas e falhas do discurso. Denuncia as inconsistências e incoerências. Um campo subjetivo está exposto e denotado na performance vocal. Um conteúdo latente vem à tona e aparece à vista de todos, embora isso não signifique que ele se dê plenamente ao conhecimento. Conseguimos contactá-lo, mas não desvendá-lo, uma vez que dizer sobre ele seria o mesmo que fazê-lo desaparecer. Ele conserva sua característica de indizível, mas, ao menos, nos confessa sua existência.

Nas palavras de Antelo e Gurgel (2021, p.149), “o artista (...) vislumbra o exílio, o êxtimo de si, e joga inumanidade na cara dos não artistas, dos humanos, demasiadamente humanos”. Dessa forma, mais que representação, a arte aqui está colocada como o que presentifica o que não se conforma à nossa humanidade. A obra de arte, mais que passível de plena compreensão, convida à incompreensão.

Intento me valer de uma última alegoria: o nitrogênio, quando em estado líquido, atinge temperaturas baixíssimas, que congelam rapidamente tudo o que com ele entre em contato. No entanto, quando derramado por uma superfície qualquer, sua alta velocidade de evaporação faz com que o líquido não toque o sólido imediatamente. Durante um breve momento, o calor da superfície sólida, ao fazer com o que o nitrogênio evapore rapidamente, provoca uma espécie de flutuação. O mesmo ocorre a um ser humano que queira testar o contato de seu corpo com o nitrogênio líquido. Ao inserir sua mão num recipiente que contenha essa substância, ele pode retirá-la sem qualquer dano à pele, contanto que o período de contato tenha sido de apenas uma fração de segundo. Deixe sua mão ali por um momento a mais e, talvez, você a terá perdido de maneira irre recuperável. De maneira análoga, o que a experiência artística nos provê é uma espécie de anteparo para contactar o sem-sentido que nos habita. Ela não é a nossa única via de acesso ao real, mas, dispa-se dela e, talvez, o real será experimentado como trauma. Dizendo de outra forma, a arte nos proporciona um preparo para o desamparo que inerentemente advém do contato

com o real. Ela nos dá recursos para suportar o insuportável e nos apercebermos da perda inerente à existência humana.

A arte, ao romper a tensão superficial da linguagem, fazendo um furo com ponta fina em sua barreira, alcança seu “lado de lá”, e isso, por sua vez, devolve efeitos à própria linguagem. Ao olharmos para o lugar onde o dedo da arte indica, não conseguimos ver nada. Ao menos, nada reconhecível. O triunfo da arte não é nos fazer conhecer o que há para além dos discursos, mas sim, ao nos fazer apalpá-lo às cegas, produzir transformações na própria linguagem.

Essa pesquisa, assim, eu fiz para dizer, de várias maneiras, a mesma coisa. Algo que não se pode simplesmente formular e, para isso, precisei construir uma narrativa, me valer da metáfora e de alegorias para colocá-lo de maneira minimamente viável: a arte parte da linguagem e termina na linguagem. Entre um e outro, ela alcança um estado entre universos, ou, ao menos, fora do universo possível ao humano. Se estamos certos em avaliar que uma mudança na subjetividade diz respeito a uma mudança social e vice-versa, a arte, ao nos conduzir pelo caminho a esse interregno, permite arrastar e ampliar as fronteiras do que é viável e possível ao humano, alargando os limites desse campo, interrogando e fazendo mover sutilmente as leis simbólicas. A arte, nesse momento, alça-se ao lugar da contravenção. A arte atua nas injunções linguísticas, alargando o espaço humano para além dos centros e hegemonias, modificando sua topografia, pacificando a violência de alguns dos nossos conflitos simbólicos e apaziguando nossa impossibilidade de encontrar, na linguagem, uma tradução completa da nossa experiência no mundo.

A criação do show Terra Vista da Lua foi o que me levou a escrever este inventário de impactos subjetivos. Como no realismo fantástico de *Cem anos de solidão* (Márquez, 1967), quando Melquíades descobre, na última página, que vinha escrevendo o livro que, ao mesmo tempo, provocou e foi provocado pelos acontecimentos da vida na cidade de Macondo, num ciclo infindo em que não se pode saber com clareza quais fatos são a causa e quais são consequência. Assim é essa pesquisa. Ela se faz enquanto escrevo, enquanto canto e enquanto recolho meu material de análise, mas ela também me faz enquanto tudo isso se desdobra. Minha pesquisa está, assim, inventariada nela mesma, posto que ela é, também, algo que me movimenta enquanto sujeito. E isso é, afinal, uma marca indelével em mim, que espero que retribua ao mundo, sulcando-o de volta.

Referências

- ANTELO, Marcela; GURGEL, Iordan (org.). **O feminino infamiliar: dizer o indizível**. Belo Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise, 2021.
- BARROS, Manoel. O fotógrafo. In: **Ensaio Fotográficos**. Rio de Janeiro: Editora Schwarcz, 2000.
- BARTHES, Roland. **O grão da voz**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- BAUMAN, Zygmunt. **Amor líquido**. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
- BAUMAN, Zygmunt. **Capitalismo parasitário**. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
- BIANCALANA, Gisela; SANTOS, Camila. Autoetnografia: um caminho metodológico para a pesquisa em artes performativas. **Revista Aspás**. 2017, vol.7, nº 2, p. 83-93.
- BORGdorff, Henk. **O conflito das faculdades: sobre teoria, prática e pesquisa em academias profissionais de artes**. Traduzido por Daniel L. Cerqueira. *Opus*, v. 23, n. 1, 2017, p. 314-323.
- BUTLER, Judith. **A vida psíquica do poder: teorias da sujeição**. Rio de Janeiro: Autêntica Editora, 2017. Edição Kindle.
- BUTLER, Judith. **Problemas de gênero**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- BUTLER, Judith. **Relatar a si mesmo: crítica da violência ética**. Rio de Janeiro: Autêntica Editora, 2015.
- CAMBRIA, Vincenzo. Cenas musicais: reflexões a partir da etnomusicologia. **Música & cultura**, Salvador, v. 10, p.1-17, 2017
- CASTRO, Julio Cesar Lemes de. A palavra é a morte da coisa: simbólico, gozo e pulsão de morte. **Rev. Mal-Estar Subj.** [online]. 2011, vol.11, n.4, p. 1405-1428.
- COUTO, Mia. **Cada homem é uma raça**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
- CUNHA, Euclides da. **Os sertões**. Rio de Janeiro: Ediouro, 1903/2003.
- ELIA, Luciano. **O conceito de sujeito**. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. Edição Kindle.
- FERNANDES, Sabrina. **Sintomas mórbidos: a encruzilhada da esquerda brasileira**. São Paulo: Autonomia Literária, 2019.
- FINK, Bruce. **O sujeito laciano: entre a linguagem e o gozo**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
- FORTIN, Sylvie; GOSSELIN, Pierre. Considerações metodológicas para a pesquisa em arte no meio acadêmico. **Art research journal**, Natal, v. 1, n.1, p. 1-17, jan./jun. 2014.

- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 2: o uso dos prazeres**. São Paulo: Paz e Terra, 1984/2014.
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 3: o cuidado de si**. São Paulo: Paz e Terra, 1984/2014a.
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 4: as confissões da carne**. São Paulo: Paz e Terra, 2020.
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: história da violência nas prisões**. Petrópolis: Editora Vozes, 1987.
- FOUCAULT, Michel. **O que é um autor?** Trad. António F. Cascais e Eduardo Cordeiro. 6ª ed. Lisboa: Nova Vega, 1969/2006.
- FREUD, Sigmund. **Além do princípio do prazer**. Porto Alegre: LP&M POCKET, 1920/2018.
- FREUD, Sigmund. **O estranho**. Edição Standard Brasileiras das Obras Completas de Sigmund Freud, v. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1919/1974.
- FREUD, Sigmund. **O mal-estar na civilização**. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 1929/2011.
- FREUD, Sigmund. **Conferências introdutórias sobre psicanálise**. Gesammelte Werke, v. XI. Londres: Imago, 1944.
- HADAD, Ana. **A arqueologia do trabalho vocal proposto por Francesca Della Monica**. Dissertação (Mestrado em Artes). Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012.
- HAN, Byung-Chul. **A agonia do eros**. Petrópolis: Editora Vozes, 2017.
- HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.
- HAWKING, Stephen. **Uma breve história do tempo**. 1 ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.
- KEHL, Maria Rita. **O tempo e o cão: a atualidade das depressões**. São Paulo: Boitempo, 2009. Edição Kindle.
- LACAN, Jacques. **Le séminaire: Livre XXI: Les non-dupes errent**. Paris, France: Association Freudienne Internationale, 1974.
- LACAN, Jacques. **Le séminaire: Livre XVII: L'envers de la psychanalyse**. Paris, France: Seuil, 1991.
- LASCH, Christopher. **A cultura do narcisismo**. Rio de Janeiro: Imago, 1983.
- LISPECTOR, Clarice. **Água viva**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978.

- LOPEZ-CANO, Rúben; OPAZO, Úrsula San Cristóbal. **Investigación Artística en Música**: problemas, métodos, experiencias y modelos. Barcelona: s.n., 2014.
- MARCOS, Cristina. Do que se pode ler em Clarice Lispector: sublimação e feminino. **Revista do Departamento de Psicologia – UFF**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 215-226, jan./jun. 2007.
- MÁRQUEZ, Gabriel García. **Cem anos de solidão**. Rio de Janeiro: Record, 1967.
- MILLER, J-A. **O osso de uma análise**. Salvador: Escola Brasileira de Psicanálise - Seção Bahia, 2009.
- PRADO, Adélia. **Poesia reunida**. Rio de Janeiro: Record, 2016.
- RANCIÈRE, Jacques. **O espectador emancipado**. São Paulo: Martins Fontes, 2014. Edição Kindle.
- REY, Silvia. Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poéticas Visuais. **Porto arte**, Porto Alegre, v. 7, n. 13, p. 81-95, nov. 1996.
- RIMBAUD, Arthur. **Correspondência**. Rio de Janeiro: Topbooks, 2009
- RIVERA, Tânia. **Arte e psicanálise**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. Edição Kindle.
- RIVERA, Tânia. **Psicanálise antropofágica**: identidade, gênero, arte. Porto Alegre: Artes&Ecos, 2021.
- SAFATLE, Vladimir. **Circuito dos afetos**: Corpos políticos, Desamparo, Fim do Indivíduo. São Paulo: Cosac Naify, 2015. Edição Kindle.
- SAFATLE, Vladimir. **Introdução à Jacques Lacan**, Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
- VIVES, Jean-Michel. **A voz no divã**: uma leitura psicanalítica sobre ópera, música sacra e eletrônica. São Paulo: Editora Aller, 2020.
- VERSIANI, Daniela. Autoetnografia: uma alternativa conceitual. **Revista Letras de Hoje**. Porto Alegre, dezembro de 2002. Vol. 37, nº 4, p. 57-72.